

BIBLIOGRAFIA FOLKLORULUI ROMÂNESC PE ANII 1939—1943

Am fi dorit ca Bibliografia aceasta să fie o continuare, îmbunătățită, a celei de pe anul 1938, publicată în Anuarul VI (p. 385—422). Adică, titlurile bibliografice să fie însoțite de scurte observații analitice și critice, a căror utilitate este mult simțită, mai ales în acest domeniu, unde „contribuțiile” fără însemnătate sau culegerile neștiințific întocmite, abundă.

Într'adevăr, pentru bibliografia anului 1939, întocmită aproape în întregime la Biblioteca Universității din Cluj, lucrul acesta a fost cu puțință, fiindcă aveam la îndemână aproape toate publicațiile care ne interesau.

Pentru anii 1940—1943 însă, condițiile de lucru s'au schimbat. În refugiul sibian, colecțiile Bibliotecii Universității au fost mult mai modeste decât la Cluj. O bună parte dintre revistele despoiate în anii trecuți n'au mai putut fi aflate. Unele au fost despoiate la Biblioteca Academiei Române, de către d-ra M. Opreanu, lectoră la Facultatea de Litere din Sibiu, căreia îi aducem, și pe această cale, mulțumirile noastre. Nu numai revistele, dar și multe cărți n'au mai putut fi văzute aici la Sibiu. Am fost nevoiți astfel să renunțăm, mai ales pentru acești patru ani din urmă, la o bibliografie critică, mulțumindu-ne cu una de titluri. Acolo însă unde din titlurile studiilor nu reieșea conținutul lor, am făcut completările convenite. Dar din cauza împrejurărilor excepționale în care se tipărește Anuarul de față, a marilor sacrificii bănești pe care le reclamă și pentru a lăsa cât mai mult loc cu puțință studiilor, am fost constrânși, cu toată părerea de rău, să reducem spațiul din cuprinsul Anuarului destinat bibliografiei.

Cu toate greutățile întâmpinate, ne-am dat silința să nu ne scape ne-menționate studiile și culegerile mai importante. Credem că am reușit în bună parte.

Observăm că numărul revistelor despoiate este mult mai mare decât cel trecut în lista dela sfârșitul Bibliografiei, însă revistele în care n'am aflat materiale, n'au fost menționate. Numărul lor a sporit cu cele nou apărute; totuși, în total, lista cuprinde mai puține decât Bibliografia anului 1938, deoarece dintre revistele despoiate pentru Bibliografia aceluși an multe și-au încetat apariția, iar altele n'au mai putut fi aflate, deși ar putea să mai apară încă.

Împărțirea pe capitole a rămas aceeași, — la fel observațiunile pentru mențiuni și recenzii — cu deosebirea că la capitolul VI. „Obiceiuri și credințe” am format subcapitolele: a) „La sărbători”, b) „La naștere, nuntă și înmormântare” și c) „Obiceiuri sociale și juridice”. Apoi, capitolul „Alte genuri de literatură populară (bocete, cimilituri, proverbe, jocuri copilărești)”, urmează imediat după capitolul „Muzică și coreografie populară”. Asteriscul arată că publicația respectivă n'a putut fi văzută și e citată după alte bibliografii sau cataloage.

Bibliografia a fost alcătuită de d-l Ion Mărcuș, secretarul Arhivei.

I. FOLKLORIȘTI ȘI SCRITORI

1. CARACOSTEA, D. *Un diptic folkloric: Alecsandri-Odobescu. Atitudinea lui Alecsandri și Odobescu față de poezia populară.* (Revista Fundațiilor Regale IX (1942), II, 622—642).

2. MUNTEANU-RĂMNIC, D. *Iarși Vasile Alecsandri și poezia populară.* Considerații în jurul articolului lui V. A. „Poezia populară”, publicat într'un „Almanah de petrecire pentru Moldo-Români”, tipărit în Iași la 1851. (Gazeta Cărților XI (1941), No. 1—2, p. 1).

3. BĂLĂȘEL, TEODOR [Necrolog]. (Arhivele Olteniei XX (1941), 178—181).

4. POPESCU, ION N. *Fragment din cuvântarea funebră rostită la înmormântarea Preotului Teodor Bălășel.* (Arhivele Olteniei XX (1941), 181—184).

5. BARAC, IOAN. Note bio-bibliografice. (Tribuna Ardealului II (1941), Nr. 334, p. 2).

6. RELI, SIMION. *Pictorul bisericesc popular Gheorghe Berlinschi. Și despre influența folklorului religios în lucrările lui.* Cernăuți, 1942. Tip. „Glasul Bucovinei”, 8^o, 11 p. (Institutul „Cernăuți” V (1942), fasc. 21).

7. BREAZUL, G. *Tiberiu Brediceanu.* În vol. „Muzica românească de azi”, București 1939, p. 846—848.

8. DRIMER, CAROL. *Folclorul Dobrogei.* Note biografice despre Teodor T. Burada. (Școala Albei VII (1940), Nr. 3, p. 9—14).

9. SCORPAN, GR. *Teodor T. Burada.* Cuvânt comemorativ. (Luminătorii VII, (1943), 105—109).

10. BĂDICĂ, I. G. *Pe marginea unui volum cu documente despre Creangă.* Discuții în jurul lucrării lui Gh. Ungureanu: „Din viața lui Ion Creangă, documente inedite. Buc. 1940”. (Curentul Literar, Seria II. An. II (1940), Nr. 85, p. 9).

11. BUCUȚA, EM. *Păcală.* Evocarea scriitorilor I. Creangă, Ispirescu, Hașdeu, Gaster, etc. și generalități despre basm. Se oprește în deosebi asupra lui Păcală. (Preocupări Literare VII (1942), 568—573).

12. C. S. *În noaptea aceea de pomină: cum a murit marele scriitor Ioan Creangă.* (Cele Trei Crișuri XXII (1941), 229—230).

13. CĂLINESCU, G. *Viața lui Ion Creangă.* București, 1938. M. O. Imprimeria Națională, 8^o, 370 p., 1 f., 25 ilustrații afară din text. Rec. elog. Ramuri XXXI (1939), 25—30 (SCARLAT STRUȚEANU).

14. MARIAN, LIVIU. *Ion Creangă — Ardeleanul* (De unde, de când și de ce au venit strămoșii lui Creangă din Ardeal în Moldova). (Convorbiri Literare LXXII (1939), 1895—1911).

15. MIHĂESCU, ANDREI. *Note despre Creangă ca povestitor.* (Ion Maiorescu VII (1941/42), Nr. 3—4, p. 6—8).

16. ȚIMIRĂȘ, NICOLAE. *Ion Creangă. După documente vechi, însemnări și mărturii inedite.* Ed. II. București, 1941. Tip. Bucovina, 8^o, 290 p. Lei 100.—.

17. UNGUREANU, GH. *Din vieața lui Ion Creangă. Documente inedite*. București, 1940. Mon. Of. Impr. Națională, 8^o, 193 p., 32 pl. Lei 120.—. Menț. anal. *Vremea Școlii XVI* (1943), 177—179 (I. LĂUDAT).
18. URSU, G. *Ion Creangă la Folticeni. Informații biografice*. (Cuget Clar V (1940), 8—10).
19. GIURGIUCA, EMIL. *Un compozitor român ardelean din secolul al XVII-lea. Despre Ion Caioni*. (Basarabia Literară II (1943), Nr. 56, p. 1).
20. MORARIU, LECA. *Tiberiu Crudu. (Făt Frumos XVII* (1942), 129—130).
21. ALBU, NIC. *Un dascăl — copist ardelean la începutul secolului al XIX-lea: Niculae Daneș*. Un manuscris rămas dela el cuprinde 4 povești. (Gazeta Cărților XI (1942), Nr. 9—12, p. 1).
22. ALECU, NICULINA. *Ovid Densusianu și folklorul la „Vieața Nouă”*. (Preocupări Literare V (1940), 375—377).
23. CARTOJAN, N. *Amintirea profesorilor Ovid Densusianu, D. Russo, Ștefan Glixelli*. București, 1939. M. O. Impr. Națională, 8^o, p. IX—XXI, 2 pl. (Extras din Cercetări Literare III, 1939).
24. DENSUSIANU OVID [Necrolog]. (Cercetări Literare III (1939), IX—XIII).
25. MUȘLEA, ION. *Ovid Densusianu folklorist*. București, 1939. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 6 p. (Extras din Anuarul Arhivei de Folklor V (1939), 1—6). Menț. Revista Istorică Română IX (1939), 484—485 (D. ȘANDRU).
26. ROSETTI, AL. *Ovid Densusianu*. București, 1939. M. O. Impr. Statului, 8^o, 11 p. (Extras din Revista Fundațiilor Regale VI (1939), I, 306—312). Și despre O. D. folklorist.
27. ȘANDRU, D. *Ovid Densusianu filolog. Și despre O. D. folklorist*. (Preocupări Literare IV (1939), 248—262).
28. BOITOȘ, OLIMPIU. *George Dima folklorist. O scrisoare a compozitorului către Andrei Bârseanu comunicată de —*. (Luceafărul — Sibiu, I (1941), 23—24).
29. NEGREA, MARȚIAN. *Gheorghe Dima. Organizatorul și compozitorul*. (Contrapunct I (1941), Nr. 5—9, p. 4—7).
30. SBĂRCEA, GEORGE. *Sabin V. Drăgoi. Și despre activitatea lui folklorică*. (Gând Românesc VII (1939), 296—304).
31. SURLAȘIU, L. *Sabin V. Drăgoi*. În vol. „Muzica românească de azi”, București, 1939, p. 849—858.
32. MORARIU, LECA. *Folcloristul Eminescu. Mărturisiri ale poetului despre înclinarea spre literatura populară*. (Făt-Frumos XIV (1939), 155).
33. MUNTEANU-RĂMNIC, D. O „*prefață*” semnată de M. Eminescu [la lucrarea lui Elie Baican „Literatură Populară sau Palavre și Anecdote”. București, 1882]. Elogiază literatura populară. (Gazeta Cărților X (1941), Nr. 11—14, p. 1).
34. BAICULESCU, GEORGE. *Activitatea folkloristică a lui Nicolae Filimon. Studiu și texte*. București, 1941. Tip. „Bucovina”, I. E. Torouțiu, 8^o, 71 p. Lei 60.—. (Colecția „Convorbiri Literare”). Menț. Arhivele Olteniei XX (1941), 331 (C. D. FORT[UNESCU]).
35. BOGACI, GH. *Părerii rusești despre Hașdeu și Gaster*. (Însemnări leșene V (1940), Vol. XIII, p. 171—172).
36. CARTOJAN, N. *Dr. M. Gaster's Activity in the Field of Roumanian Language, Literature and Folk-Lore*. În „Gaster Anniversary Volume”, London, 1936, p. 15—20.
37. ELIADE, MIRCEA. *Moartea Doctorului Gaster*. (Revista Fundațiilor Regale VI (1939), II, 395—399).
38. FURTUNĂ, D. *Artur Gorovei și trecutul nostru. Opera lui de folklorist*. (Curentul Literar Nr. 110, din 10 Mai 1941).
39. MORARIU, LECA. *Document A. Gorovei. Raportul întocmit de L. M. și înaintat*

Facultății de Litere din Cernăuți pentru acordarea titlului de doctor honoris causa lui A. G. (Făt-Frumos XVI (1941), 163—164).

40. STINO, AUREL GEORGE. *Artur Gorovei la 75 ani. (Din Trecutul nostru VII (1939), Ian.—Apr., p. 28—29).*

41. STINO, AUREL GEORGE. *Artur Gorovei la 77 ani. (Viața Basarabiei X (1941), 153—154).*

42. URSU, G. *Artur Gorovei la 77 de ani. (Bugeacul VII (1941), Nr. 66—69, p. 25—27).*

43. PAPADIMA, OVIDIU. *Calistrat Hogaș și viziunea noastră folcloristică. (Revista Fundațiilor Regale IX (1942), III, p. 414—425).*

44. VUIA, ROMULUS. *Activitatea etnografică și folklorică a lui Nicolae Iorga. Sibiu, 1941. Tip. „Dacia Traiană”, 8^o, 11 p. (Extras din Transilvania LXXII (1941), 695—705).*

45. URSU, G. *Un dascăl din alte vremi: Mihai Lupescu. (Vestitorul Satelor XXVII (1939), p. 3—4).*

46. FLOREA-RARIȘTE, D. *Simion Florea Marian. Originea familiei. Originea numelui. (Arhiva XLVII (1940), 116—119).*

47. SUCIU, ION DIMITRIE. *Literatura bănățeană dela început până la Unire 1582—1918. Timișoara, 1940. Tip. „Tipografia Românească”, 8^o, 399 p. Însemnări biografice și note bibliografice despre folkloriștii bănățeni sau scriitorii care s'au ocupat și cu folklorul, ca: Atanasie Marienescu, Simion Manguța, Iosif Popovici, etc.*

48. FLOREA, I. *25 de ani dela moartea lui Iacob Mureșianu. (Cultura Creștină XXII (1942), 335—337).*

49. BURACU, CORIOLAN. *Cronica istorică a Almăjului. Și bibliografia lucrărilor folkloristului Emilian Novacovici (p. 75). (Rev. Inst. Social Banat-Crișana X (1942), 58—78).*

50. PAPADOPOL, P. I. *Un începător de nădejde: Anton Pann. București, 1941, Edit. „Cartea Românească”, 8^o, 28[—29] p. Lei 8.— (Cunoștințe Folositoare, Seria C, Nr. 113).*

51. SIMIONESCU, I. *Zaharia C. Panju (1866—1934). Însemnări bio-bibliografice. (Natura XXXI (1942), 279—281).*

52. CAPIDAN, TĦ. *Pericle Papahagi [Necrolog]. Langue et Littérature II (1943), 294—295).*

53. NAGHIU, IOSIF E. *O folkloristică (I) francesă. Note cu caracter general despre d-na Vaux Phalipan, dela Choisy-le-Roy. Cunoaște și folklorul românesc. (Cuget Clar V (1940), 159).*

54. MUȘLEA, Ion. *Doctorul Vasile Pop (1789—1842). La centenarul morții sale. Despre însemnătatea lucrării: „Dissertatio... de funeribus plebejis Daco-Romanorum”. Sibiu, 1942. Tip. „Dacia Traiană”, 8^o, 11 p. (Extras din Transilvania LXXIII (1942), 431—441).*

55. ALBESCU, ION. *Din trecutul învățătoresc al Sibiului Ion Pop-Reteganul. (Luca-făruș-Sibiu VI (1939), 45—48).*

56. CHINEZU, ION. *Ion Pop-Reteganul. (Transilvania LXXII (1941), 688—694).*

57. ILIEȘIU, VICTOR. *Părintele folklorului transilvănean: Ion Pop-Reteganul (1853—1905). (Tribuna Ardealului, An. II (1941), Nr. 282, p. 2).*

58. NETEA, VASILE. *Ion Pop-Reteganul. (Șetul și Școala VIII (1938/39), 73—77, 164—169).*

59. NETEA, VASILE. *Ion Pop-Reteganul. Bio-bibliografie. București, 1941. Edit. „Cartea Românească”, 8^o, 31 p. (Cunoștințe Folositoare, Seria C, Nr. 116). [Ediție stereotipă, 1943].*

60. P[ETRA]-P[ETRESCU], HORIA. *Sărbătorirea lui Ion Pop-Reteganul la Cluj. (Transilvania LXX (1939), 347—350).*

61. APOLZAN, P. N. *Oameni vrednici: Prof. Timotei Popovici. (Școala Albei X (1943), Nr. 1, p. 25—26).*

62. APOLZAN, P. N. Prof. Timotei Popovici. Scurte note bio-bibliografice. (Ogorul Școalei IX (1942/43), 33—35).
63. DĂIANU, ILIE. Preotul-dascăl Vasile Sala. Corespondența mea cu Vasile Sala. (Hunedoara Noastră I (1942/43), Nr. 6, p. 5—6; Nr. 8—9, p. 9—11).
64. MUȘLEA, ION. Vasile Sala [Necrolog]. (Transilvania LXXIII (1942), 971—973).
65. NAGHIU, IOSIF E. Un folklorist bihorean Vasile Sala. (Școala și Viața XI (1941), Nr. 1—2, p. 57).
66. NAGHIU, IOSIF E. Un învățător folklorist: Vasile Sala. Scurte informații bio-bibliografice. (Vremea Școlii XVI (1943), 246—247).
67. TĂNASĂ-TEIU, C[ONSTANTIN]. [Necrolog]. Apostolul VIII (1942), Nr. 11—12, p. 85).
68. UN PREMIANT al Academiei Române: D-l Prof. Dr. Nicolae Ursu. Elogioase însemnări bio-bibliografice. (Rev. Inst. Social Banat-Crișana X (1942), 517—520).
69. DUMITRAȘCU, N. I. George Vâlsan în scrisori. O linie de folklor și etnografie. Craiova, f. a. Tip. „Ramuri”, 8^o, 15 p. (Extras din Arhivele Olteniei XX (1941), 165—177). Publică 9 scrisori primite dela G. V., în care îi dă îndrumări privitoare la culegerile și studiile de folklor.
70. R[AUL?] C[ĂLINESCU?]. Note biografice inedite despre George Vâlsan scrise de el însuși. Răspunsuri la un chestionar biografic (24 Iunie 1926). (Natura XXXI (1942), 228—229).
71. PETEANU, A. E. Zece ani dela moartea lui Ioan Vidu. (Primăvara Banatului III (1941). Serie nouă, p. 113—116).
72. GOROVEI, ARTUR. Învățători folkloriști. București, 1940. Cartea Românească, 8^o, 29 p. (Cunoștințe Folositoare, Seria C. Nr. 93). Menț. Cuget Clar IV (1939/40), 720 (A. G. STINO).

II. DESPRE CULEGEREA FOLKLORULUI. CHESTIONARE.

73. CRISTESCU-GOLOPENȚIA, ȘTEFANIA. Cercetarea credințelor și riturilor domestice ale țărănimii românești. București, 1940. [Marvan], 8^o, 13 p. (Extras din volumul „Îndrumări pentru Monografiile Sociologice”, Institutul de științe sociale al României, București, 1940).
74. DUMITRAȘCU, N. I. Culegători de folklor. Preconizează sacrificarea cuvintelor care îngreuiază textul. (Era nouă VII (1939), Nr. 3—4, p. 27—31).
75. GIUGLEA, G. Dela Românii din Serbia. Cum a cules materialul folkloric, împreună cu G. Vâlsan, în 1912. (Timocul X (1943), I, 23—26).
76. GRECU, PAVEL. Chestionar economic pentru cercetarea satelor răsărite ale României. (Societatea de Măine XIV (1939), 21—23).
77. HASNAȘ, SPIRU. Preocupări sociale în secolul trecut. Despre chestionarul întocmit de Hașdeu pentru culegerea datelor referitoare la moravuri, instituții juridice, îndelnetniciri economice și sociale, preocupări religioase... Materialele adunate de Hașdeu se află, nepublicate, la Arhivele Statului. (Orizonturi V (1939), 429—431).
78. KIRILEANU, G. T. De-ale lui Creangă. E vorba și de „un chestionar privitor la datinele poporului, la care ar fi lucrat și Creangă”. (Făt-Frumos XV (1940), 41—48).
79. MUȘLEA ION. Raport anual (1937—38) [despre activitatea Arhivei de Folklor a Academiei Române]. (Anuarul Arhivei de Folklor V (1939), 213—214).
80. MUȘLEA, ION. Prefață. „Raport anual pe anii 1939—41” despre activitatea Arhivei de Folklor a Academiei Române. (Anuarul Arhivei de Folklor VI (1942), 1—4).
81. NAGHIU, IOSIF E. Preotul ca monografist și muzeolog. Beiuș, 1941, Tip. „Doina” 12 p. (Cercetări Teologice Nr. 3).

82. POPESCU, DANIIL. *Chestionar pentru efectuarea anchetelor sociale. Important cap. IV: „Cadrul psihologic”.* (Ogorul Școalei V (1939), 159—168).

83. SECOȘAN, ELENA. *Raport asupra expoziției de Industrie Casnică [organizată în cadrele Institutului Social Banat-Crișana, între 15—30 Ian. 1939].* (Rev. Inst. Social Banat-Crișana VII (1939), 145—147).

84. STĂNGU, TRAIAN. *Chestionar etico-juridic din Ohaba-Bistra. Relații personale și materiale în sânul familiei.* (Rev. Inst. Social Banat-Crișana XI (1943), 280—285).

85. STINO, A. G. *Mărturii.* Reproduce două scrisori primite de Artur Gorovei, în 1892, din Transilvania și Ungaria pentru a trimite „Șezătoarea” abonaților de acolo. Interesante pentru răsunetul pe care l-a avut revista în Ardeal. (Cuget Clar IV (1939/40), 766).

86. * ȘANDRU, D. *Câteva îndrumări pentru cercetarea graiului.* Buc. 1940, 8^o, 14 p. Menț. *Preocupări Literare* VI (1941), 93 (MIRCEA TOMESCU).

87. URȘU, NICOLAE. *Îndreptar pentru culegerea cântecelor cu bibliografie asupra folklorului muzical românesc.* Timișoara, [1942]. Tip. G₄ Matheiu, 8^o, 23 p. Lei 30.— (Extras din Rev. Inst. Social Banat-Crișana X (1942).

88. VULCĂNESCU, ROMULUS. *Chestionar mitologic.* Târgoviște, 1938. Tip. „Unirea”, 8^o, 34 p. Lei 15.— Menț. crit. *Athenaeum* V (1939), 162—163 (A₁ P.). Menț. anal. *Biserica Ortodoxă Română* LVII (1939), 348—349 (EM. V).

89. VULPESCU MIHAIL. *Chestionar folkloristic monografic (pentru cursul secundar).* București, 1939. Tip. „Rotativa”, 16^o, 16 p. Lei 7.—

III. DOMENIU. PRINCIPII. METODĂ.

90. BLAGA, LUCIAN. *Despre gândirea magică.* București, 1941. Mon. Of. Impr. Națională, 8^o, 173[—174] p. Lei 70.— (Biblioteca de filozofie românească). Menț. anal. *Contrapunct* I (1941), Nr. 5—9, p. 13—15 (ION POGDA)

91. BLAGA, LUCIAN. *Experiență și superstiție. Capitol din lucrarea „Despre gândirea magică”.* (Curțile Dorului I (1941), 77—86).

92. BOLOGA, VALERE L. et CONSTANTIN GHEORGHIU. *Étude de l'ethnographie médicale en Roumanie.* [Travaux du] XVII-e Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistorique. Buc., 1939, p. 1268—1293.

93. CAZAN, ION C. *Literatura populară. Lămuriri în vederea unui plan de cercetare.* București, 1940, Tip. Marvan, 8^o, 23 p., 3 tab. (Extras din volumul „Îndrumări pentru monografiile sociologice”, Inst. de Științe Sociale al României, București, 1940).

94. COCĂRLAN, PAUL. *Asupra concepției și tehnicii de cercetare economică și socială a satului. Generalități.* (Rev. Inst. Social Banat-Crișana VI (1939), 71—73).

95. CONGRES FOLKLORISTIC. *Programul congresului organizat de revista „Izvoarașul” ce urma să se țină la București în luna Februarie 1939.* (Satul și Școala VIII (1938/39), 182—183).

96. CONGRESUL internațional de Sociologie dela București [29 August 1939]. *Programul congresului și titlurile comunicărilor anunțate de către participanții streini.* (Sociologie Românească IV (1939), 136—141).

97. DIMA, AL. *Arta populară ca factor educativ.* (Transilvania LXX (1939), 74—77).

98. DIMA, AL. *Conceptul de artă populară.* București 1939. Fundația „Carol II”. Tip. Mon. Of. și Impr. Națională, 8^o, 234[—235] p. Lei 90.— (Biblioteca de filozofie românească). Menț. *Viața Românească* XXXII (1940), Nr. 1, p. 186—187 (TROST); Menț. elog. *Familia. S. III. An. VI* (1939), Nr. 10, p. 105—106 (G. BOTA); *Gândirea* XIX (1940), 60—61 (GH. VRABIE).

99. DIMA, AL. *Condiția psihologică a creației populare*. [Capitol din studiul „Conceptul de artă populară”]. (Revista de Filosofie XXIV (1939), 136—147).
100. DIMA, AL. *Definiția artei populare*. Noi precizări. București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, p. 370—374. (Extras din Revista Fundațiilor Regale IX (1942), I).
101. DIMA, AL. *Folclorul românesc în perspectiva evoluției noastre culturale*. (Ramuri XXXVIII (1942), 97—100).
102. DIMA, AL. *O nouă ipoteză în explicarea artei populare*. (Convorbiri Literare LXXII (1939), 1751—1758).
103. DIMA, AL. *Problemele artei populare*. (Athenaeum V (1939), 315—320).
104. GUSTI, DIMITRIE. *Problema sociologiei. Sistem și metodă*. 1. Considerații asupra unui sistem de sociologie, etică și politică. 2. Monografia sociologică. Planul de lucru. 3. Monografia sociologică. Metoda de lucru. București, 1940. Mon. Of. Imprimeriile Statului, 8^o, 83[—84] p., 1 tab. Lei 60.— (Acad. Rom. Mem. Secț. Ist. S. III. Tom. XXII. Mem. 21, 22, 23).
105. GUSTI, D. *Un sistem de cercetări sociologice la teren*. (Sociologie Românească IV (1939), 153—160).
106. HAUFE, HELMUT. *Methoden und Einsatz der Dorfforschung in Rumänien*. (Zeitschrift für Volkskunde IX (1938), 300—307).
107. INSTITUTUL de Științe Sociale. *Proiectul de program de activitate al Secțiunilor*. (Sociologie Românească IV (1939—1942), 570—599).
108. IONICĂ, ION I. *Manifestările spirituale în cercetarea sociologiei*. București, 1940. Tip. Marvan, 8^o, 46 p. (Extras din volumul „Îndrumări pentru monografiile sociologice”, Institutul de științe sociale al României, București, 1940).
109. ÎNDRUMĂRI pentru monografiile sociologice, redactate sub direcția științifică a d-lui prof. D. Gusti și conducerea tehnică a d-lui Traian Herseni de Biroul Cercetărilor Sociale din Institutul de Științe Sociale al României. București, 1940. Tip. Marvan, 8^o, 500 p. Lei 250.— (Biblioteca de Sociologie, Etică și Politică condusă de D. Gusti. Studii și Cercetări 6). Menț. anal. Sociologie Românească IV (1939—1942), 615—619 (GH. PAVELESCU).
110. * MUHLMANN, WILHELM-EMIL. *Methodik der Völkerkunde*. Stuttgart, Ferd. Enke, 1948; VIII, 275 p. Rec. anal. elog. Revista de Filosofie XX (1939), 404—408. (D. C. AMZĂR).
111. NETOLICZKA, L. *Metoda de cercetare a portului popular. Punctele principale*. Vălenii de Munte, 1939. Tip. „Datina Românească”, 8^o, 13 p. (Extras din Cuget Clar IV (1939/40), 131—134; 151—156).
112. NICOLESCU, G. C. *Folclorul, oglinda neamului nostru*. (Universul Literar LII (1943), Nr. 17, p. 1, 4).
113. RĂDULESCU-MOTRU, C. *Conștiința etnicului și conștiința națională*. București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, p. 153—169. (Extras din Revista Fundațiilor Regale IX (1942), II).
114. RĂDULESCU-MOTRU, C. *Din psihologia etnicului sătesc*. (Convorbiri Literare LXXV (1942), 13—20).
115. RĂDULESCU-MOTRU, C. *Etnicul românesc, comunitate de origine limbă și destin*. București, 1942. Tip. Bucovina, I. E. Toroușiu, 8^o, 134 p. Lei 120.—. Menț. Horia, Cloșca și Crișan III (1942/43), Nr. 4—6, p. 49—51 (ILARIE CRUG); Menț. crit. Convorbiri Literare LXXVI (1943), 154—156 (ALEXANDRU IONESCU); Luceafărul III (1943), 75—76 (AL. PROCOPOVICI); Menț. elog. Ramuri XXXVIII (1942), 382—383 (ILIE POPESCU-TEUȘAN); Symposion, Seria II, An. III (1943), 107—109 (ROMULUS VULCĂNESCU); Rec. anal. Preocupări Literare VII (1942), 630—636 (DIMITRIE IAMANDI); Rec. anal. elog. Rev. Inst. Social Banat-Crișana X (1942), 677—685 (GR[OFȘOREANU]); Gândirea XXII

- (1943), 144—148 (ALEXANDRU TOHĂNEANU); *Revista Fundațiilor Regale* X (1943), 1, 448—451 (GAVRILĂ IACOȘ); *Transilvania* LXXIV (1943), 62—70 (EUGENIU SPERANȚIA).
116. SAINTYVES, P. *Manuel de folklore*. Paris, 1936. Librairie E. Nourry, 8^o, VII, 218 p. 1 pl. *Rec. Grai și Suflet* VII (1937), 330—332 (O. D[ENSUȘIANU]).
117. STAHL, H. H. *Monografia unui sat. Cum se alcătuește, spre folosul Căminului Cultural*. Cu o prefață a d-lui Profesor D. Gusti. Ediția II-a. București, 1939. Tip. F. Göbl, 8^o, 275—276 p., 8 tab., 1 f. Lei 30.—. (Cartea Căminului Cultural 4).
118. STAHL, H. H. *Schiță pentru un inventar clasificat al unităților sociale, prezentată Seminarului de Sociologie de —. (Sociologie Românească IV (1939—1942), 669)*.
119. STAHL, H. H. *Un seminar de monografie sociologică. Studii păstrate la Seminar, în manuscris. Și despre altele, publicate. (Sociologie Românească IV (1939—1942), 608—611)*.
120. TOMUȘ, ANA. *Cum se alcătuește o monografie sătească. Spicuri din lucrări diferite. (Învățământul Primar XX (1943), Nr. 7—8, p. 4—10)*.
121. VUIA, ROMULUS. *Dovezile etnografice ale continuității. (Transilvania LXXIV (1943), 21—32)*.
122. VUIA, R. *Ethnographische Beweise für das Alter und die Kontinuität des rumänischen Volkes in Siebenbürgen*. Bukarest, 1943. Mon. Of. Imprimeria Națională, 4^o, 35—56 p., XI tab. (Sonderabdruck aus „Siebenbürgen“).
123. WEISER-AALL, LILY. *Volkskunde und Psychologie. Eine Einführung*. Berlin und Leipzig, 1937, Walter de Gruyter et Co., 132 S. Menț. elog. *Revista de Filosofie* XXIV (1939), 94—96 (D. C. AMZĂR).

BCU Cluj / IV. BIBLIOGRAFIE. Library Cluj

124. BIBLIOGRAFIA folklorului românesc pe anii 1936—37 [și 1938]. *Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române* V (1939), 177—213; VI (1942), 385—422.
125. BIBLIOGRAFIA publicațiilor privitoare la cultura românească veche (1935 și 1936 [1937 și 1938]). Pentru folklor, vezi p. 324—332 și 255—261. (*Cercetări Literare* III (1939), 319—367; IV (1940), 249—300).
126. BOTIȘ, EMIL. *Un deceniu de activitate a Institutului Social Banat-Crișana. Dare de seamă. (Sociologie Românească IV (1939—1942), 599—606)*.
127. BUGARIU, AUREL. *Bibliografia Banatului 1918—1943*. Cuprinde note bio-bibliografice și despre folkloriștii bănățeni din acest timp. (*Rev. Inst. Social Banat-Crișana* XI (1943), 66—127). *Rec. crit. Revista Istorică Română* XIII (1943), fasc. IV, p. 148—150 (I. D. SUCIU).
128. CHELCEA, ION. *Le mouvement ethnographique et folklorique en ces dernières années. (Archives pour la Science et la Réforme Sociale* XVI (1943), 363—369).
129. D[IACONU], I[ON]. *Despre bibliografia „Mioriței”. Precizări și date nouă. (Ethnos* I (1941), 309—312).
130. D[IACONU], I[ON]. *Mărturii vechi de literatură populară la Români. Spicuri bibliografice. (Ethnos* I (1941), 312—315).
131. GOMOIU, V., și AL. RAICOVICIANU. *Histoire du folklore médical en Roumanie (bibliographie)*. Brăila, 1938. Typ. „Presa”, 8^o, 74 p. Menț. elog. *Sociologie Românească* IV (1939), 124 (PETRE BARTOȘ).
132. * NICOLAU, EUGEN. D. *Bibliografia satului românesc*. Iași, 1942. Tip. Ath. D. Gheorghiu. Menț. Horia, Cloșca și Crișan II (1941/42), Nr. 3—6, p. 69—70, (ȘT. MOISE).
133. NICULESCU-VARONE, G. T. *Bibliografia poeziei noastre populare (Folklor românesc versificat, cuprins în volume și broșuri) 1936—1937. Autori români în ordine cronologică și alfabetică*. București, 1938. Tip. ziarului „Universul”, 8^o, 16 p. Lei 10.—.

134. NICULESCU-VARONE, G. T. *Bibliografia poeziei noastre populare (folklor român versificat, cuprins în volume și broșuri) 1938—1939. Autori români înșirați în ordine cronologică și alfabetică.* București, 1940. Tip. „Graiul Românesc”, 8^o, 16 p. Menț. *Arhivele Olteniei XIX (1940)*, 350 (C. D. FORT[UNESCU]).

135. NICULESCU-VARONE, G. T. *Monografiile orașelor, comunelor și mănăstirilor din România întregită (Bibliografie) 1855—1938.* București, 1939. Tip. „Universul”, 8^o, 58 p. Lei 30.—. Menț. *Natura XXVIII (1939)*, 285—286 (R[AUL] C[ĂLINESCU?]).

136. NOTIȚE bibliografice. Demografie, Etnografie și Folklor (p. 514—519). (*Revista Istorică Română XI—XII (1941—42)*, 431—524).

137. PAVELESCU, GH. *Entografia românească din Ardeal în ultimii douăzeci de ani (1919—1939).* (*Gând Românesc VII (1939)*, 449—462).

138. POPESCU, ION N. *Reviste de folklor. Însemnări bibliografice.* (*Arhivele Olteniei XX (1941)*, 191—200).

139. RETEZEANU, LIZ. și FLOREA FLORESCU. *Bibliografia Românilor de peste hotare.* Cuprinde și lucrări cu caracter folkloric. (*Timocul VIII (1941)*, Nr. 1, p. 80—83).

140. SCHWARZFELD, M. A. *Biographical Sketch of Dr. Gaster's Early Days.* În „*Gaster Anniversary Volume*”, London, 1936, p. 1—8.

141. SCHINDLER, BRUNO. *List of Book and Papers of Dr. Gaster.* Bibliografie de titluri, în ordine cronologică, a tuturor lucrărilor (și a celor de folklor). În „*Gaster Anniversary Volume*”, London, 1936, p. 21—36.

142. SIMONESCU, DAN. *Colecția de manuscrise M. Gaster din Biblioteca Academiei Române.* Despre cuprinsul și valoarea colecției. (*Viața Românească XXXII (1940)*, Nr. 5, p. 26—32).

143. VOLKSKUNDLICHE *Bibliographie für die Jahre 1933 und 1934.* Im Auftrage des Verbandes Deutscher Vereine für Volkskunde, begonnen von E. Hoffmann-Krayer, weitergeführt von Paul Geiger. (Redactor pentru partea românească: Ion Mușlea). Berlin, 1939. Walter de Gruyter et Co. 8^o, XL, 566 p. Pentru folklorul român, vezi în special Nr. 625—650 (p. 46—48) și Nr. 5418—528 (p. 360—363).

144. VOLKSKUNDLICHE *Bibliographie für die Jahre 1935 und 1936.* Berlin, 1941. XXXIV, 588 p. Pentru folklorul român, vezi în special Nr. 677—692 (p. 54—55) și Nr. 4894—4956 (p. 352—358).

145. VUIA, ROMULUS. *Histoire et état actuel des études ethnographiques et folkloriques en Roumanie. Avec une bibliographie des auteurs et de principaux ouvrages.* [*Travaux du XVII-e Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistorique.* Buc., 1939, p. 1123—1267).

146. * ZAHARIA, E. AR. *Essai de bibliographie pour l'étude du „dor” roumain.* Cernăuți, 1943. Tip. „Mitropolitul Silvestru”, 15 p.

V. MONOGRAFII SĂTEȘTI SAU REGIONALE CUPRINZÂND ȘI FOLKLOR

147. ANCHETĂ monografică în comuna Belinț [—jud. Timiș]. Timișoara, 1938, „*Tipografia Românească*”, 8^o, 412 p., 12 pl. Menț. anal. *Arhivele Olteniei XVIII (1939)*, 213—214.

148. BĂRBĂTESCU, SAVA. *Însemnări monografice asupra satului Rocșoveni din județul Mehedinți.* Turnu-Severin, 1939. Tip. „*Datina*”, 8^o, 44 pag. Lei 25.—. Note sumare despre portul bărbaților și al femeilor, casa și mobilierul din casă, hrana, credințe și superstiții, obiceiuri la sărbătorile de peste an. Apoi 11 ghicitori, 3 cântece și 1 strigătură.

149. CLOPOTIVA, un sat din Hațeg. Monografie sociologică întocmită de Echipa regală studentească 19/935, sub conducerea lui Ion Conea. I. București [1940], Institutul

de Științe Sociale al României, „Tiparul Universitar”, 8^o, 303+VII p., 73 pl.; II: 573 p., 13 pl. Menț. anal. *Sociologie Românească* IV (1939—1942), 627—629 (ION CONEA). Menț. elog. *Revista Istorică* XXVIII (1942), 80—81 (N. IORGA).

150. COLONIA de vară a elevilor școlilor secundare din Craiova [Iulie 1942, în com. Romani-Vâlcea]. Spicuri din cercetările monografice. (Horia, Cloșca și Crișan III (1942/43), Nr. 1—3, p. 1—25).

151. CONSTANTE, C., și A. GOLOPENȚIA. *Românii din Timoc. Culegere de izvoare, îngrijită de —*. Cu o prefață de Dr. Sabin Manuilă și o introducere de Emanoil Bucuță. Vol. I. Românii dintre Dunăre, Timoc și Morava. Cu 5 schițe în text, 2 schițe în culori și 33 fotografii afară din text, 2 tabele statistice, 2 bibliografii și 9 hărți din care 8 în culori. București, 1943. Tip. „Bucovina”, I. E. Torouțiu, 8^o, 2 f., 315[—319] p., 32 tab. Menț. *Timocul* X (1943), IV, 89 (A. ANDREI).

152. CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI, C. D. *Un sat dobrogean: Ezibei. Cu o prefață de D. Gusti*. București, 1939. „Bucovina” I. E. Torouțiu, 8^o, 421. (Serviciul Social, Institutul de Cercetări Sociale al României, Regionala Constanța). Menț. *Sociologie Românească* IV (1939), 323—324 (MIRCEA TIRIUG).

153. FLORESCU, FLOREA. *Un sat românesc: Jdrelo (Zdrelo). Românii din Serbia. Portul lor. Refuzul la portretizare. Superstiții*. Din „Serbien, Historisch-Ethnographische Reisetudien aus den Jahren 1859—1868, p. 18—20”. (*Timocul* IX (1942), II, 43—45).

154. GOLOPENȚIA, ANTON și GEORGESCU, D. C. *60 sate românești cercetate de echipele studențești în vara 1938. Anchetă sociologică condusă de —*. V. Contribuții la tipologia satelor românești. București, 1942. Tip. Cartea Românească, 8^o, 219 p.

155. GOCAN, SIMION. *Monografia comunei Feurdeni [jud. Cluj]*. Cluj, 1939. Tip. „Diecezană”, 8^o, 142 p.

156. JUDEȚUL Târnava-Mică. *Schiță monografică. Publicată de Prefectura județului Târnava Mică sub îngrijirea Prof. Dr. Coriolan Suciu*. Blaj, 1943. Tip. „Lumina”, 4^o, 100[—102] p.

157. MARCU, ANA P. *Un sat românesc de pe Târnave: Făgeț*. Sibiu, 1942. Tip. Krafft și Drotleff, 16^o, 64 p. Lei 50.—

158. MARCU, FILIP ST. *Monografia Comunei Lăsău, județul Hunedoara*. București, [1941]. „Editura noastră”, 8^o, 75 p.

159. MOISI, ALEXANDRU. *Monografia Clisurii. Oravița, 1939*, 8^o, 312 p., 2 hărți; 111 p. + 2 pl. Menț. crit. *Revista Societății Tinerimea Română* LXIII (1939/40), 420—422 (DAN SIMONESCU).

160. MONOGRAFIA Comunei Sârbova. Timișoara, 1939. Tip. „Națională”, 8^o, 1 f., 392 p., 24 tab. (Institutul Social Banat-Crișana. Regionala Institutului de Cercetări Sociale al României din Ținutul Timiș). Menț. elog. *Căminul Cultural* VIII—IX (1942—43), 482—483 (OCTAV SARGETIU).

161. MONOGRAFIA județului Buzău întocmită de Prefectura județului Buzău. Buzău, 1943. Tip. Dumitru Bălănescu, 8^o, Lei 425.—. Elemente de folklor și viața de familie (p. 237—243).

162. MORARIU, TIBERIU. *Die Maramureș. Ein rumänisches Kerngebiet*. București, 1942. M. O. Impr. Națională, 8^o, 95 p., 16 taf. (Die Dacia-Bücher). Rec. elog. *Revue de Transylvanie* VII—IX (1941—43), 387—394 (AL. FILIPAȘCU).

163. MORARIU, TIBERIU. *Țara Maramureșului în lumina literaturii științifice*. (Gazeta Ilustrată VIII (1939), 93—105).

164. MUȘLEA, ION. *Țara Oașului. Cea mai mică „țară” românească. Scurtă privire asupra regiunii. Caracterul și firea locuitorilor*. (Transilvania LXXII (1941), 274—279).

165. NEREJ. *Un village d'une région archaïque*. Monographie sociologique dirigée

par H. H. Stahl. I. Les cadres cosmologique, biologique, historique et psychique. Bucarest, 1939. Institut de Sciences Sociales de Roumanie. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 405 p., 33 pl., 2 hărți, 3 tab. II. Les manifestations spirituelles. 322 p., 45 pl. III. Les manifestations économiques, juridiques et administratives. Unités, procès, et tendances sociales. 402 p., 29 pl. (Bibliothèque de Sociologie, Ethique et Politique sous la direction de D. Gusti. Sociologie de la Roumanie, 1): Menț. anal. *Sociologie Românească* IV (1939—1942), 623—627. Menț. *Arhivele Olteniei* XX (1941), 325 (C. D. FORT[UNESCU]).

166. NETEA, VASILE. *Țara Oașului*. București, 1940. Ed. „Cartea Românească”, 8^o, 32 p. Lei 8.— (Cunoștințe folositoare, Seria C., Nr. 109). Menț. anal. *Bul. Soc. Reg. Rom. de Geografie* LX (1941), 435 (VICTOR TUȚEȘCU); Menț. *Ogorul Școlii VII* (1941), 232—233 (PETRU POP).

167. OLINESCU, MARCEL. *Două vechi monografii sătești din Ardeal*. Despre „Monografia comunei Chitichaz” de Iosif Ardelean, tipărită la Tipografia Diecezană, Arad 1893 — fără importanță pentru folklor —, și despre „Monografia comunei Măderal (Magyarád)” de Petru Vancu, învățător, Arad, tip. Diecezană 1905. Aceasta din urmă cuprinde: obiceiuri la botez, nuntă și înmormântare, port, locuință, colinde și cântece de stea. (Societatea de Măine XVI (1939), 129—130).

168. RĂDULESCU, ANDREI. Monografia comunei Chiojdeanca din județul Prahova. Ed. IV. București, 1940. Tip. „Bucovina”, 8^o; 79[—80] p.

169. PAL, IOSIF PETRU M. *Originea românească a catolicilor din Moldova și Franciscanii păstorii lor de veacuri*. Locuința, portul, obiceiurile. Săbăoani, 1941. Serafica, 8^o, 111 p. Menț. *Transilvania* LXXII (1941), 750—751 (IOSIF E. NAGHIU).

170. POPESCU, ION G. *Studii monografice. Extrase din Monografia „Clopotiva”, un sat din Hațeg”, publicată de Institutul de Cercetări Sociale al României*. Cuprinde: 1. Mișcarea populației în ultimul secol (1835—1934), p. 5—66; 2. Obiceiuri, credințe și superstiții în Clopotiva, p. 67—114; 3. Cartea și credința în Clopotiva, p. 115—130. Buc. 1939. „Tiparul Universitar”, 8^o, 131 p., 8 pl. Lei 120.—

171. SOARE, ION N. *Satul Sălciile. Studiu monografic*. Ploești, 1942. Tip. „Presa Noastră”, 8^o, 308 [—312] p. Lei 300.— Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou (p. 139—161).

172. SIMIONESCU, GEORGETA. *Un sat de olari din județul Vâlcea [Olarii]*. (*Revista Geografică Română* II (1939), fasc. II—III, 123—127, 5 fig., 2 planșe).

173. STAN, C. *Momârlanii*. Scurte însemnări despre casa, modul de trai, portul și îngroparea morților (lângă case, nu în cimitir!) la locuitorii dela izvoarele Jiului. (*Natura* XXXI (1942), 285).

174. TINERIMEA ROMÂNĂ. *Aspecte din româneasca țară a Oașului. Costume—Joc—Cântec*. (*Revista Societății Tinerimea Română* LIX (1940/41), 38—47).

175. ȚUȚUIANU, ION N. *Maramureșul vovodal, istoric și economic*. București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 91[—92] p. Omul și familia (p. 41—50); Poezia populară în Maramureș (p. 51—63).

176. VERȘESCU, GH. *Monografia comunei Tarcău, județul Neamț. Piatra-Neamț*, 1942. Tip. Românească „Gh. Asachi”, 8^o, 349 p. Lei 300.— Obiceiuri și credințe, port (p. 258—267). Tradiția (p. 278—281). Manifestări spirituale (descântece, farmece, cuvinte locale, viața religioasă, filosofia populară, credințe, muzica populară, cântece), (p. 291—304). Menț. crit. *Cetatea Moldovei* IV (1943), vol. IX, Nr. 6, p. 442—443 (C. V.).

177. VUIA, ROMULUS. *Le village roumain de Transylvanie et du Banat*. Bucarest, 1937. M. O. Imprimeria Națională, 8^o, 85 p., numeroase schițe și figuri în text, XVII planșe, 4 hărți. (Extras din „La Transylvanie”, (Buc. 1938). Menț. *Revue Historique* XVI (1939), 182—183 (N. IORGA); Menț. anal. *Arhivele Olteniei* XVIII (1939), 516 (C. D. FORT[UNESCU]; Rec. crit. *Revista Istorică Română* X (1940), 404—411 (D. PRODAN).

VI. OBICEIURI ȘI CREDINȚE

a) LA SĂRBĂTORI

178. ANDRAȘIU, GHEORGHE. „Cu steaua” obiceiul de Crăciun în Banat. Sănnicolaul-Mare, 1939. Tip. P. Mückstein, 16^o, 8 p.

179. ANDREI, A. Praznicele la Români timoceni. *Datini din satul Bălii*. (Timocul IX (1942), II, p. 80—83).

180. ANDREI, A. I. Sărbătoarea „Sfântului Gheorghe” într'un sat românesc din Valea Timocului: Bălii. O procesiune agrară. (Timocul VIII (1941), Nr. 1, p. 63—65).

181. ANDRON, IONIȚĂ. Crăciunul la Oșeni. (Tribuna Ardealului, An. II (1941), Nr. 371, p. 5).

182. * ATANASIU, GH. Obiceiuri de Paște la Români din Timoc. (Timocul VII (1940), Nr. 3—4).

183. C. *Datini vânătoarești*. (Carpășii VII (1939), 341—342).

184. CONSANTE, C. Ceva despre „Crăițe” sau „Rusale” Timoc. Obiceiul „constă în aceea că femeile, în săptămâna Rusaliilor, cad într'un somn hipnotic, din care apoi sunt readuse în simțire prin cântecul „Cărăbușului”. Spicuri din cartea profesorului sărb Tih. Gheorghievici, „Printre Români noștri”, publicată prin 1906. (Timocul IX (1942), I, p. 44—45).

185. C. C. Crăițele și ceva despre pomeni în timpul vieții. La Români din Timoc. (Timocul X (1943), II—III, 30—31).

186. C. C. Obiceiuri de Crăciun la Români din Macedonia și Timocul sărbesc. (Timocul IX (1942), III, p. 43—44).

187. CHELCEA, ION. Obiceiuri de peste an în două sate din Almăj (Pătaș și Bolenii-Vechi, Caraș). (Sociologie Românească IV (1939), 253—271, 1 pl.).

188. CONEA, ION. Om și natură în Țara Hațegului. Obiceiul „cununii” și „blojului” în Clopotiva; apoi despre formele de adăpost: sălașe și colibe; colinde și plante medicinale. București, 1939. Mon. Of. Impr. Centrală, 8^o, 18 p., 5 pl.

189. CRĂCIUNESCU, AUREL. Obiceiuri și datini la Sărbătorile Nașterii Domnului. Cuvântare rostită la „Tinerimea Română”, la „Sărbătoarea datinelor, 21 Decembrie 1941”. (Rev. Soc. Tinerimea Română LX (1941—42), 66—85).

190. CULEA, AP. D. *Datină pentru o șezătoare de Paști*. Tânguirea Mironosițelor. Versuri și melodii culese și notate de Sabin Drăgoi, G. Breazul, I. Crișan și G. Cucu. (Școala și Vieața XIII (1942/43), 21—27).

191. CULEA, AP. D. *Plugăria: aratul, semănatul în datini, în povești, în cântece, în istorie, în economie*. (Școala și Vieața XI (1941), Nr. 6—8, p. 3—32).

192. CULEA, AP. D. *Secerișul în literatură și datini, istorie, geografie, religie și morală, cântec, joc*. București, 1940. Tip. „Școala Poporului”, 4^o, 19 p.

193. CULEA, AP. D. *Voinicul și calul în istorie, literatură populară, datini și cântece*. București, 1941. Tip. Marvan, 4^o, 23 p. (Extras din „Revista Științelor Veterinare”).

194. DATINELE STRĂMOȘEȘTI. Scurtă dare de seamă asupra obiceiurilor de Crăciun jucate la Teatrul Național în fața Corpului diplomatic și misiunilor străine, în zilele de 23 și 24 Dec. 1942. Și despre colindele cântate cu acest prilej. La serbare au participat echipele de colindători din Almaș, Săliște și Gura Sada, jud. Hunedoara; Răhău, jud. Alba; Tudora, jud. Botoșani și Fundul Moldovei, jud. C.-Lung. (Căminul Cultural VIII (1942), Nr. 1—3, p. 5—6).

195. DATINI ROMĂNEȘTI [de Crăciun și Anul-nou, prezentate de Soc. Română de Radiodifuziune, 23 Dec. 1941]. Buc., 1941. Tip. Cartea Românească, 4^o [15 p.].

196. DATINI ROMĂNEȘTI de Crăciun și Anul-nou [prezentate de] Soc. Rom. de Ra-

diodifuziune, sub auspiciile Ministerului Propagandei Naționale [23 Decembrie 1941]. București [1941]. Tip. Cartea Românească, 8^o, [12 p.].

197. DĂIANU, ILIE. *M'am pornit la școală. Amintiri. Obiceiul „buții”* (organizarea feciorilor) în Cuț, jud. Alba. (*Satul și Școala VIII* (1939), 232—238).

198. * DRĂGAN, HILDA. *Obicșuri și folklor medical din valea Bistriței. (Innoirea II* (1939—40), Nr. 13—14, p. 3—5; Nr. 17, p. 3—5).

199. DUMITRAȘCU, GH. *Datini, credințe și superstiții populare. (Mugurul XII* (1941), Nr. 5—7, p. 17).

200. DUMITRAȘCU, N. I. *Datini, credinți și povestiri din Oltenia. (Arhivele Olteniei XXVII* (1943), 245—261).

201. ELEFTER, RADU. *Icrumul în Stanotârn* [sat românesc peste Dunăre, în fața Maglavitului]. Sărbătoare cu petrecere și jocuri ce se ține în ziua de Sf. Marie. (*Timocul X* (1943), IV, 71—73).

202. FLORESCU, FLOREA. *Ceremonia agrară a cununii în Munții Apuseni. (Sociologie Românească IV* (1939), 283—286).

203. * FLORESCU, G. I. *Din obiceiurile Românilor din valea Timocului: întâlnirea câtorva sate în a doua zi de Paște. (Timocul VII* (1940), Nr. 3—6).

204. FOCȘA, GH. *Le village roumain pendant les fetes religieuses d'hiver. București, 1943. Soc. Națională Dacia Traiană, 8^o, 44 p. (Extrait de Zalmoxis III, 1940—42).*

205. FRĂCEA, IOAN. *Obiceiuri din Tilișca* [jud. Sibiu], culese de —. *Petrecerile feciorilor în sărbătorile Crăciunului. Sibiu, 1941. Tip. „Dacia Traiană”, 16^o, 48 p. Lei 5.— (Bibl. pop. a Asociațiunii „Astra”, Nr. 272).*

206. GERMAN, TRAIAN. *Tovărășiile de Crăciun ale feciorilor români din Ardeal. București, 1939. Mon. Of. Impr. Națională, 8^o, p. 57—77, 2 pl. (Extras din Anuarul Arhivei de Folklor V (1939), 57—77). Menț. Revista Istorică Română IX (1939), 481 (I. C. CAZAN).*

207. IUORAȘ, TEODOR. *Claca jocului [pe Câmpia Ardealului?]. (Familia LXXVI, Seria IV* (1941), Nr. 6—8, 83—102 — Fără informator).

208. MAGER, TRAIAN. *Obiceiul de Crăciun „cu duba” (Tisa—Hălmagiu—Arad). (Lucăcățul — Timișoara VI, Seria II* (1940), Nr. 1—3, p. 78—83).

209. MANDIUC, I. *Crăciunul, dovada romanității noastre. Despre manifestațiile pop. în legătură cu Crăciunul. (Bucovina Literară III* (1943), Nr. 82, p. 1).

210. MANCIULEA, ȘT. *Articulușul vecinătății din Inghișul Nou. (Sociologie Românească IV* (1939—1942), 522—525).

211. MĂRA, ION. *Credințe și datini dela noi din satul Strâmba-Gorj. (Zorile Românilor XVI* (1940), Nr. 7—8, p. 7—8).

212. * MAREȘ, DUMITRU. *Urături și plugușoare de anul nou. Piatra-Neamț, 1942.*

213. * MARTINESCU, PERICLE. *Crăciunul la Curțile Domnești de altă dată. (România II* (1939), Nr. 567, p. 24).

214. MĂGUREANU, V. *Concursul datinelor de Crăciun, organizat de Fundația Culturală Regală „Principele Carol” [în ziua de 22 Decembrie 1939 în Sala Ateneului Român, urmat, la 23 Decembrie, de o serbare la Teatrul Național]. (Căminul Cultural V* (1939), 47—53).

215. NICOLESCU, MARIA. *Concursul datinilor de Crăciun și Anul Nou, organizat de Fundație la București. (Căminul Cultural VII* (1941), 176—177).

216. NICA, IULIA. *Credinți deșarte în satul Valea Mare, jud. Trei Scaune. (Era Nouă VII* (1939), Nr. 3—4, p. 31—36).

217. OȚET, DUMITRU. *Sărbătorile de iarnă la poporul român. Note sumare. (Tinereță — Iași V* (1941), 165—167 — Fără informator).

218. PAVELEA, ION S. *Legiuri din trecut: Mejda de hotar.* (Arhiva Someșană Nr. 27 (1940), 231—235).
219. PETEANU, A. E. *Datini și obiceiuri de Crăciun în Banat.* (Primăvara Banatului III (1941), Serie nouă, Nr. 8, p. 1—7).
220. PRECUP, E. *Serbarea obiceiurilor de Crăciun.* [Vorbire ținută la serbarea obiceiurilor de Crăciun din 16 Dec. 1939]. (Scânțtea X (1939), 52—56).
221. PUTNEANU, GEORGE. *Obiceiuri, credințe și superstiții de sărbători* [la Crăciun, Anul-nou și Bobotează]. (Universul Literar XLIX (1940), Nr. 52, p. 6, 9).
222. PUTNEANU, GEORGE. *Obiceiuri de primăvară.* (Universul Literar L (1941), Nr. 13, p. 6 — Fără informator).
223. PUTNEANU, GEORGE. *Paștile copilăriei.* (Universul Literar L (1941), Nr. 17, p. 8 — Fără informator).
224. RADU, ANDREI. *Din fara lui Dragoș . . . Schife.* București, 1941. Tip. Eminescu, 8^o, 115[—117] p. Lei 60.—. Diferite obiceiuri de peste an, din Maramureș, prezentate în formă literară. Au fost publicate, în foileton, în Tribuna Ardealului din Cluj, 1941. Menț. elog. *Lucafașul* II (1942), 39—40 (OLIMPIU BOITOȘ).
225. RADU, GH. *Crâșma și gura satului. Pagini din viața Clopotivei.* (Curierul Serviciului Social V (1939), Nr. 3, 25 Iunie, p. 7).
226. * SANDU, C. *Paștele la Români din Zlocutea-Timoc.* (Timocul VII (1940), Nr. 3—6).
227. * SAVIN, PETRU GH. *În zile de sărbători. Piesă de teatru într'un act cu obiceiuri de Anul nou.* București, f. a. Ed. Fundației Culturale „Regele Mihai I”, 120 p. (Biblioteca Albina).
228. SIMIONESCU, I. *Datini strămoșești.* (Revista Societății Tinerimea Română LVIII (1939), Nr. 4, p. 135—137).
229. SIMIONESCU, DAN. *Pagini cu prilejul Crăciunului din manuscrisele noastre vechi: obiceiul orașilor.* (Artă și Tehnică Grafică 1939, Caietul 10, p. 42—45).
230. TUICĂ, B. C. *Din obiceiurile Românilor din dreapta Dunării [Bulgaria].* Obiceiuri la Sf. Gheorghe; strângerea plantelor de leac. (Timocul VIII (1941), Nr. 1, p. 72—74).
231. URECHIĂ, V. A. *Ceremoniile din vechime la Bobotează.* (Cele Trei Crișuri XXIV (1943), 4—5).
232. URSACHI, IOAN. *Plugușorul* (Cuza-Vodă-Roman). *Tinereță - Iași* IV (1940), 309—310).
233. VARTOLOMEI, VASILE. *Originea obiceiurilor și datinelor de Crăciun.* (Tribuna Ardealului, An. II (1941), Nr. 371 [25 Dec.], p. 4).
234. VASILIU, D. A. *Obiceiuri, credințe și datine de Paști.* București, f. a. Tip. „Bucovina” I. E. Toroufiu, 8^o, 13 p. (Extras din „Convorbiri Literare LXXIII (1940), 355—360).

b) LA NAȘTERE, NUNTĂ ȘI ÎNMORMÂNTARE

235. ATLASUL LINGUISTIC ROMÂN, publicat de Muzeul Limbii Române sub conducerea lui Sextil Pușcariu. *Partea I, Vol. II: Familia, nașterea, botezul, copilăria, nunta, moartea.* De Sever Pop. Sibiu-Leipzig, 1942. Inst. cartografic „Unirea” Brașov, in folio, 2 f. + hărțile 151—301.
236. BĂLĂȘEL, TEODOR. *Colăcărie.* (Arhivele Otteniei XIX (1940), 175—177).
237. BRĂTULESCU, I. *Obiceiuri la înmormântări.* „Apa mortului”. (Zăicoiu-Dolji). (Vatra VII (1942), Nr. 2—3, p. 8).
238. BRĂILOIU, C. *Nunta în Someș.* (Conferința V (1940), 11—12).

239. BRĂILOIU, CONST. *Nunta la Feleag* [Odorhei]. București, 1938. Tip. „Presa veche românească”, 4^o, 11 p. (Societatea Compozitorilor Români. Publicațiile Arhivei de Folklore X). Menț. anal. elog. *Sociologie Românească* IV (1939), 124—125 (ȘTEFAN POPESCU).
240. BUTNARIU, IOAN. *La o nuntă țărănească de pe Someș*. (Tribuna Ardealului, An. II (1941), Nr. 336, p. 2—3; Nr. 337, p. 2—3).
241. C[ONSTANȚE?], C. *Datinele de înmormântare la Românii din Serbia*. (Valea Timocului și a Moravei). (Timocul VIII (1941), Nr. 2, p. 27—33).
242. C. C. *Din folklorul timocean: obiceiuri la înmormântare, la botez și la nuntă*. Spicuirii din lucrarea lui F. Kanitz, „Serbien”, publicată în 1904. (Timocul X (1943), IV, 65—66).
243. CERNEA, GHEORGHE. *Obiceiuri de nuntă din județul Hunedoara*. (Comunele Bârsău și Bălata). Ediția IV. Sibiu, 1941. Tipografia Săteanului, 8^o, 30 p.
244. CERNEA, GH. *Obiceiuri de nuntă în comunele Bârsău și Bălata (Hunedoara)*. (Plaiuri Hunedorene XII (1940), Nr. 1—2, p. 14—18).
245. CIUREA, GHEORGHE. *Obiceiurile la nuntă pe Valea Carașului*. București, Suburbana Militari, f. a. „Editura Noastră”, 16^o, 27 p.
246. DIMITRIU, I. G. *Orații și cântece de nuntă din județul Constanța (Cochirleni)*. (Preocupări Literare IV (1939), 116—118).
247. DUMITRAȘCHIEVSKI, GH. *Orație de nuntă (Ciudei-Storojineț)*. (Frângurele XII (1939), 1226; 1245).
248. DUMITRESCU, DUMITRU. *Obiceiuri la nuntă*. (Tinereță-Iași VI (1942), 60—61; 92—93 — Fără informator).
249. FLORESCU, FLOREA. *O înmormântare în Cuhea lui Dragoș* [Maramureș]. (*Sociologie Românească* IV (1942), 497—502).
250. GROȘOREAN, C. *În valea Dunării*. Logodna, căsătoria, relațiile personale din sânul familiei, relațiile materiale, starea etico-juridică și politico-socială în Pojejena de Jos [jud. Caraș]. (Rev. Inst. Social Banat—Crișana IX (1941), 356—374).
251. I. N. V. *Obiceiuri la înmormântare*. Buzău, 1942. Tip. „Frații-Dumitrescu”, 16^o, 15 p. Lei 10.—
252. IFTIMIE, AL. și C. ANGHEL. *Ierfăciunea la nuntă (Gârcina-Neamț)*. (Apostolul VI (1940), Nr. 5—6, p. 45—46).
253. MICUL ATLAS LINGUISTIC ROMÂN, publicat de Muzeul Limbii Române sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Partea I, Vol. II: *Familia, nașterea, botezul, copilăria, nunta, moartea*. De Sever Pop. Sibiu-Leipzig, 1942. Inst. cartografic „Unirea”, Brașov, 8^o, 8 p. 1 f., hărțile 209—424.
254. POP, OVIDIU V. *Orație de nuntă (Câmpia Turzii—Turda)*. (Mlădițe III (1939), Nr. 3, p. 19).
255. [POPOVICI-RAISKI, NATAȘA]. *Familia și copilul într'un sat din Neamț (Holda)*. (*Sociologie Românească* IV (1939), 217—242).
256. PEDA, LUCA. *Cercetări dialectale în Dolj (Călărași)*. Obiceiuri la Sf. Vasile și la nuntă. (Grai și Suflet VII (1937), 231—248).
257. SIMONESCU, DAN. *Orațiile domnești în sărbători și la nunți*. (Cercetări Literare IV (1940), 22—59, 2 pl.).
258. SMĂDU, GHEORGHE. *Fragment autobiografic al unui învățător din Țara Oltului (Arpașul-de-sus)*. Credințe, obiceiuri și practici magice în legătură cu nașterea și botezul, înfățișate de autor sub formă autobiografică. (*Sociologie Românească* IV (1939), 287—293).
259. ȘERBAN-CORNILĂ, G. *Povestea călărășilor la nuntă*. Din „Cartea de ver-

suri" a lui Damaschin Bălescu 1853—55. (Învățămintul Primar XVIII (1941), Nr. 6, p. 9—13).

260. ȘORA, MELENTIE. Vieța religioasă și morală din comuna Ohaba-Bistra. Obiceiuri la botez, nuntă și înmormântare. Și un „Descântec pentru sănătate”. (Rev. Inst. Social Banat-Crișana XI (1943), 419—441).

261. TUICĂ, B. C. Nunta la Români din Bulgaria. (Regiunea Lomului). (Timocul VIII (1941), Nr. 1, p. 68—71. (Urmare).

262. UNTILĂ, NICOLAE. Un obicei dela țară (nunta). (Flamuri VI (1940), 108).

c) OBICEIURI SOCIALE ȘI JURIDICE

263. ANDREI, A. Credințele și amintirile din copilărie la baza vieții noastre. Amintiri, credințe și obiceiuri (paparudele) din satul Bălii, jud. Vidin. (Timocul X (1943), IV, 56—58).

264. * FURTUNĂ, DIMITRIE. Dajdia Culbecilor. Un vechiu obicei nemțean. Piatra-Neamț, 1942.

265. GHISDAVĂȚ, ROMULUS. Caloianul. (Flamuri VI (1940), 111 — Fără informator).

266. IONICĂ, ION I. Dealul Mohului. Ceremonia agrară în Țara Oltului. București, 1943. Tip. „Bucovina”, I. E. Torouțiu, 8^o, XIV+352 p., XXXII pl.

267. IORGA, N. Un străvechi obicei juridic la Români. Despre expresia „nu-mi bag mâna în foc”. (Revista Istorică XXVIII (1942), 48—49).

268. MARTIN, ION. Târgul de fete de pe muntele Găina. (Cele Trei Crișuri XXII (1941), 154—155).

269. NICULESCU, TEODORA. Căprăria de treerat la Rociu [jud. Argeș]. (Sociologie Românească IV (1942), 469—471).

270. SCRIDON, GAVRILĂ. Obiceiul „Cununei” în comuna Feldru de pe Valea Someșului Mare. (Tribuna Ardealului An. II (1941), Nr. 344, p. 2—3).

271. STĂNGU, TRAIAN. Raportul juridic din comuna Ohaba-Bistra. Despre logodnă, căsătorie, nașteri și raporturile juridice între membrii familiei. (Rev. Inst. Social Banat-Crișana X (1942), 236—248).

272. STOIANOVICI, TUDOR ALEXANDRU. Un funcționar sătesc: „Pomojnicul”. (Sociologie Românească IV (1942), 485—493).

273. VÂLSAN, G. Pământul românesc și frumusețile lui. București, 1940. Tip. „Rotativa”, 8^o, 173 p., 16 pl. „Nedeile de pe culmile Carpaților” (p. 65—74).

VII. LITERATURĂ POLULARĂ ÎN GENERAL. STUDII ȘI TEXTE. MONOGRAFII

274. AGÂRBICEANU, I. Optimismul românesc. Ordinea morală în literatura populară. (Cultura Creștină XX (1940), 634—640).

275. ALECU, NICULINA. Valoarea folkloristică a „Descrierii Moldovei” de Dimitrie Cantemir. (Preocupări Literare VI (1941), 312—318).

276. ALECSANDRI, V. Poezii populare. Ediție îngrijită de Ion Pillat. București, 1940. Tip. „Cartea Românească”, 8^o, 48 p., Lei 10.— (Pagini alese, Serie nouă Nr. 2).

277. ALECSANDRI, VASILE. Poezii populare ale Românilor. Buc., 1942. Ed. Casa Școalelor, 8^o, 215 p.

278. ALECSANDRI, VASILE. Poezii populare. Cântece bătrânești, balade, doine, hore. București, 1943. Editura Remus Cioflec, 16^o, 86 p. Lei 45.— (Cartea Noastră, Nr. 6).

279. ANDRON, IONIȚĂ G. Priveliști dintr'un colț de țară. Oradea Mare, 1942. 8^o,

8 p., 14 tab. Menț. elog. *Transilvania* LXXIII (1942), 500—501 (ION MUȘLEA); Menț. *Viața Ilustrată* IX (1942), Nr. 3, p. 29 (D. P.).

280. ANUARUL Arhivei de Folklor a Academiei Române V. Publicat de Ion Mușlea. București, 1939, Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 216 p. Rec. crit. *Dacoromania* X, Partea I (1941), 101—104 (G. GIUGLEA); Menț. anal. elog. *Însemnări leșene* V (1940), vol. XIII, 587—590 (G. ISTRATE); Menț. anal. *Arhivele Olteniei* XVIII (1939), 529—530 (C. D. FORT[UNESCU]). Menț. *Revista Istorică* XXVII (1941), 218 (N. IORGA).

281. ANUARUL Arhivei de Folklor a Academiei Române VI. Publicat de Ion Mușlea. București, 1942, Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 1 f., 425 p. Lei 350.— Menț. *Arhivele Olteniei* XXII (1943), 420—421 (C. D. FORT[UNESCU]); *Timocul* X (1943), I 76—77 (R.); Rec. anal. *Pagini Literare* IX (1943), 149—151 (ROMULUS TODORAN); Rec. elog. *Hunedoara Noastră* I (1942/43), Nr. 11, p. 6—8 (ILIE DĂIANUL); Rec. anal. crit. *Balcănia* VI (1943, 569—572 (P. CARAMAN).

282. APOLZAN, LUCIA. *Cercetări etnografice în Munții Apuseni*. Parte introductivă la un studiu, în care cercetează așezările și ocupația locuitorilor din aproape 40 de sate din regiunea Turdei. (*Apulum* I (1939—1942), 257—269, 1 hartă și 25 fig.).

283. APOLZAN, LUCIA. *Cercetări etnografice în Munții Apuseni* (cu un rezumat în limba franceză, o hartă a regiunii și 25 fig.). Alba-Iulia, 1942. Tip. „Alba”, 8^o, 30 p. Menț. anal. *Pagini Literare* IX (1943), 57—58 (TEODOR MURĂȘANU).

284. ATANASIU, GH. *Folklor literar de pe Valea Almăjului*. (*Rev. Inst. Soc. Banat-Crișana* VIII (1940), 663—664; IX (1941), 113—118).

285. ATANASIU, GH. [Obiceiuri, jocuri și cântece dela Români din Timoc]. (*Rev. Inst. Soc. Banat-Crișana* IX (1941), 263—266).

286. B. L. *Nume și porecle. Însemnări onomastice*. (*Tribuna Ardealului*, An. II (1941), 301, p. 2).

287. BACALOGLU, GEORGE. *Cântecul [popular] românesc*. (Cele Trei Crișuri XXI (1940), 29—33).

288. BĂLAN, SILVIA I. „Groza” lui Alecsandri, figură legendară sau personaj istoric? Bazată pe reportajul „Der Räuber Grozea”, apărut în revista germană „Das Ausland” (Stuttgart-Tübingen) XI (1838), Nr. 293, 294, 295, susține istoricitatea personajului din balada lui Alecsandri. Cernăuți, 1942. Tip. „Glasul Bucovinei”, 8^o, 13 p. (Institutul „Cernăuți” V (1942), fasc. 23).

289. BELLU, IULIA ST. *Însemnări cu privire la poezia populară*. (Școala Noastră — Slatina VIII (1940), Nr. 6—7, p. 21—24).

290. BERNEA, ERNEST. *Datină și obicei*. Capitol din lucrarea: „Civilizație română sătească”. (*Revista Fundațiilor Regale* IX (1942), II, 85—92).

291. BERNEA, ERNEST. *Despre dor*. (*Universul Literar* XLIX (1940), Nr. 46, p. 1).

292. BIROU, VIRGIL. *Oameni și locuri din Caraș*. Cu 48 fotografii originale, făcute de autor. Timișoara, 1940. Tipografia Românească, 8^o, 205[—207] p., 47 tab. Menț. elog. *Familia* LXXVII (1942), Seria IV, Nr. 11—12, p. 128—129 (CONSTANTIN STELIAN). Ed. II. Timișoara, 1943. Tip. Helicon, 8^o, 191[—192] p., 24 tab.

293. BOBULESCU, C. *Lăutari și hori în pictura bisericilor noastre*. București, 1940. Inst. de arte grafice „Marvan”, 8^o, 80 p., 55 fig. în text. Menț. *Arhivele Olteniei* XIX (1940), 371 (C. D. FORT[UNESCU]).

294. BOLCA, VASILE. „Lepturiștii” din Oradea. Știri despre colecția de poezii populare românești, din Părțile Ungurene, a lui Gh. Ember: *Román népdalok, balladok, románczok és mesék*, apărută în 1872. (*Transilvania* LXXIV (1943), 906—926).

295. BOTEZ, I. FR. *Vasile Alecsandri și viziunea folclorică a lumii românești*. (Cefateia Moldovei IV (1943), vol. IX, Nr. 8—9, p. 323—327).

296. BRĂILOIU, CONST. *Poeziile lui Vasile Tomuț din războiul 1914—18*. (Sociologie Românească IV (1939—1942), 526—550).
297. BREAZU, ION. *Temeiurile populare ale literaturii române din Transilvania*. Sibiu, 1943. Tip. „Cartea Românească din Cluj”, 8^o, 26 p. (Extras din *Studii Literare* II (1943), 67—90).
298. BREAZU, ION. *Versuri populare în manuscrise ardelenne vechi*. București, 1939. Mon. Of. Impr. Națională, 8^o, 79—110 p. (Extras din *Anuarul Arhivei de Folklor V* (1939), 79—110). Rec. elog. *Revista Istorică Română* IX (1939), 478—480 (D. SIMONESCU).
299. BREAZUL, G. *Echipe studențești la sate*. În vol. *Muzica românească de azi*. București, 1939, p. 1025—1026).
300. BUDULAN, FLORIAN O. *Ștefan cel Mare în poezia română populară și cultă*. (Horia, Cloșca și Crișan II (1941/42), Nr. 3—6, p. 36—43).
301. BULBOACĂ, IONEL. *Material folkloric. Cules din comuna Șomtelec, județul Cluj*. Materiale diverse. (Tribuna Ardealului II (1941), Nr. 278, 286, 330, 351, 354, 357, 362, 363, 365).
302. CAHULEANU, ROBERT. *Viziunea morții în poezia populară*. (Curentul Literar, Seria II, An. II (1940), Nr. 64, p. 4).
303. CANTEMIR, TRAIAN. *Injecții folklorice*. Despre lipsa suportului folkloric în producțiunile dramatice românești. (Bucovina Literară III (1943), Nr. 39, p. 1).
304. *CANTEMIR, TR. *Reflexe folklorice în poezia lui Șt. O. Iosif. Cernăuți*, 1943. Rec. elog. *Bucovina Literară III* (1943), Nr. 39, p. 8 (GEORGE DRUMUR).
305. CAPIDAN, TH. *Les Macédo-Roumains, esquisse historique et descriptive nes populations roumaines de la Péninsule Balcanique*. Bucarest, 1937. Tip. „Scrisul Românesc”. Craiova, 8^o, 76 [—77] p., 10 pl., 2 hărți. Menț. *Revue Historique* XVI (1939), 183 (N. IORGA).
306. CAPIDAN, TH. *Macedoromâni. Etnografie, istorie, limbă*. București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 274 p. Menț. *Arhivele Olteniei* XXI (1942), 419 (C. D. FORT[UNESCU]); *Horia, Cloșca și Crișan* III (1942/43), Nr. 1—3, p. 55—56 (ILARIE CRUG); *Revista Fundațiilor Regale* IX (1942), IV, 481—482 (PETRE STROE); Menț. elog. *Revista Istorică* XXIX (1943), 175—176 (V. MIHORDEA); *Timocul* IX (1942), III, 69—71 (C. C.).
307. CAPIDAN, TH. *Die Mazedo-Rumänen*. Bukarest, 1941. Die Dacia-Bücher, 8^o, 150 p. Menț. *Dacia Rediviva* II (1942), 16 (REDIVIVUS).
308. CARACOSTEA, D. *Ce ne este cîntecul poporan. Stadiul actual al cercetărilor*. (Revista Fundațiilor Regale VIII (1941), IV, p. 3—18).
309. CARACOSTEA, D. *Clasicismul stilisticeii poporane*. (Revista Fundațiilor Regale X (1943), IV, 113—133; 243—266).
310. CARACOSTEA, D. *Material sudesturopean și formă românească: Meșterul Manole*. (Revista Fundațiilor Regale IX (1942), IV, 619—656).
311. CARACOSTEA, D. *Metoda identificărilor istorice în folklor*. Împotriva substratului istoric din producțiunile populare. (Revista Fundațiilor Regale X (1943), II, 483—501).
312. CARACOSTEA, D. *Mit și creațivitate*. Raportul dintre Luceafărul lui Eminescu și izvorul lui popular. (Revista Fundațiilor Regale III (1941), IV, p. 122—141).
313. CARACOSTEA, D. *Wert und Wesen der rumänischen Volksdichtung*. București, 1943. Mon. Of. Impr. Națională, 8^o, 67—86 p. (Sonderabdruck [aus] *Langue et Littérature*, II (1943), 67—86).
314. CARAMAN, P. *Xilogenèse et lithogénèse de l'homme (Essai sur l'origine et l'évolution des croyances en Europe Orientale)*. (Zalmoxis II (1939), 111—130. (Urmare).
315. CARTOJAN, N. *Cărțile populare în literatura românească*. Vol. II. Epoca in-

fluenței grecești. Cu 15 planșe afară din text. București, 1938. Mon. Of. Impr. Națională, 8^o, 449 p. Lei 170.— Rec. elog. *Cultura Creștină XIX* (1939), 125—128 (N. COMȘA); *Ramuri XXXI* (1939), 22—24 (CONST. D. IONESCU); *Convorbiri Literare LXXII* (1939), 355—359 (DAN SMĂNTĂNESCU); *Viața Românească XXXI* (1939), Nr. 1, p. 182—185 (ION ZAMFIRESCU); *Gândirea XVIII* (1939), 163—167 (GH. VRABIE), Rec. *Familia*, An. VI., S. III. (1939), Nr. 1, p. 112—120 (TITUS L. ROȘU); Menț. elog. *Revue Historique XVI* (1939), 184—185 (N. IORGA); *Arhivele Olteniei XVIII* (1939), 511—512; Rec. *Gazeta Cărților XI* (1941), Nr. 3—4, p. 3—4 (N. CHIRIAC DIMANCEA).

316. CARTOJAN, N. *Istoria literaturii române vechi. I. Dela origini până la epoca lui Matei Basarab și Vasile Lupu*. București, 1940. Mon. Of. Impr. Națională, 4^o, 94 p. Lei 200.— (Fundatia pentru literatură și artă „Regele Carol II”). Rec. crit. *Ramuri XXXIX* (1943), 158—164 (SCARLAT STRUȚEANU); *Revista Istorică XXVIII* (1942), 71—80 (N. IORGA).

317. CÂNTECUL [ritual, religios și magic]. (*Tribuna Ardealului*, An. II (1941), Nr. 295, p. 2).

318. CERBULESCU, N. *Specificul românesc. Țara și Poporul*. Despre datini, port, cântece și jocuri populare. (*Flamuri V* (1939), 91—103).

319. CHELCEA, ION. *Neam și țară — Pagini de etnografie și folklor*. București, 1940. Tip. Imprimeria, 8^o, 152 p.

320. CHIRU-NANOV, FL. *Dragostea în poezia poporană. (Școala și Vieața Teleormanului III* (1943), Nr. 4, p. 17—20).

321. CIOARA, IOAN TEODOR. *Folklor din Țara Oașului, Maramureș și Chioar*. Întocmit și cules de — Deva, 1940. Tip. „Corvin”, 8^o, 48 p.

322. COCIȘIU, ILARION. *Folklor bănățean (Liubicevaș — Timoc)*. (*Căminul Cultural VII* (1941), 311—313).

323. COMȘA, N. *Un manuscris vechiu cu cărți și versuri populare. Se află în Biblioteca Centrală din Blaj*, sub Nr. 6. (*Transilvania LXXIII* (1942), 791—797).

324. CONDEESCU, N. N. *La légende de Geneviève de Brabant et ses versions roumaines*. Bucarest, 1938. Imprimerie Națională, 8^o, 404 p. 1 f., 11 pl., 6 table, 3 hărți. Lei 300.— (Académie Roumaine. Études et recherches IX). Rec. anal., elog. *Viața Românească XXXI* (1939), Nr. 2, p. 142—145 (ION ZAMFIRESCU); Rec. *Archivum Romanicum XXIII* (1939), 120—125 (NINA FAÇON); Menț. *Însemnări leșene IV* (1939), vol. X, p. 399—400.

325. COSMA, AUREL. *Folklorul bănățean. Generalități*. (Rev. Inst. Social Banat-Crișana X (1942), 646—648).

326. COSMOIU, AUREL. *Geneza Mitului*. Buc., 1942. Tip. Cartea Românească, 8^o, 184 p. Lei 150.— Menț. *Dacia Rediviva II* (1942), Nr. 6, p. 15 (PERICLE MARTINESCU); *Meșterul Manole IV* (1942), Nr. 1—4, p. 44—45 (OVID CALEDONIU); *Revista Fundațiilor Regale IX* (1942), III, 221—222 (LAURENȚIU FULGA); Menț. elog. *Gândirea XXI* (1942), 279—280 (EMILIAN VASILESCU); Rec. crit. *Gândirea XXI* (1942), 584—587 (ȘT. ZISSULESCU).

327. COSTACHE GĂINARU, ELENA, și G. T. NICULESCU-VARONE. *Însemnătatea educativă și literară a operei lui Anton Pann*. București, 1940. Tip. „Graiul Românesc”, 8^o, 48 p. Lei 40.—

328. DIACONESCU, EMANOIL. *Trăsături psihologice caracteristice în literatura noastră poporană. (Plaiuri Hunedorene XIII* (1941), Nr. 3, p. 11—19).

329. DIACONU, ION. *Folklor din Vrancea. 22 texte: cântece și tradiții*. (*Ethnos I* (1941), 202—218).

330. DIMITRIE, PETRU. *Credințele populare în lumina adevărului științific*. Cele mai

multe credințe populare se întemeiază pe observări empirice. (Vreemea Școlii XII (1942), 14—18).

332. DOGARU, VLADIMIR. *Despre poetul poporan.* (Universul Literar L (1941), Nr. 4, p. 1, 4).

334. DOGARU, VLADIMIR. *Estetica unor expresii populare.* (Universul Literar LII (1943), Nr. 3, p. 1, 6).

335. DOGARU, VLADIMIR. *Moartea în creațiile populare.* (Universul Literar LI (1942), Nr. 30, p. 1, 6).

336. DOGARU, VLADIMIR. *Simetria poeziei populare.* (Universul Literar LI (1942), Nr. 39, p. 1, 3).

337. DONAT, ION. *Cultura populară în Oltenia. Despre artiile folklorice.* (Sociologie Românească IV (1939), 167—170).

338. DUMITRESCU, IOSIF. *Din popor (Bădițești și Dedovița — Mehedinți). 5 cântece.* (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XIII—XIV (1940), Nr. 1, p. 44).

339. DUMITRESCU-BISTRIȚA, I. *Culegeri din popor. (Bistrița-Mehedinți și Groșerca-Gorj).* (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XIII—XIV (1940), Nr. 2—3, p. 66).

340. EANA, IOAN GH. *Diavolul în folklorul românesc.* Oradea, 1939. Tip. „Grafica”, 16°, 32 p. Lei 10.—

341. ELIADE, MIRCEA. *Cărțile populare în literatura românească.* (Revista Fundațiilor Regale VI (1939), II, p. 132—147).

342. ELIADE, MIRCEA. *Les livres populaires dans la littérature roumaine.* (Zalmoxis II (1939), 63—78).

343. EPURE, AL. *Folklorul românesc.* (Preocupări Literare V (1940), 169—174).

344. EPURE, AL. *Valoarea folklorului românesc.* (Preocupări Literare V (1940), 220—227).

345. FECIORU, TH. *Poporul român și fenomenul religios. (Studiu pe marginea producțiilor folklorice).* București, 1939. Edit. Librăriei Teologice, 8°, 269 p. Lei 75.— (Colecția „Stromate”, Nr. 2). Menț. *Viața Ilustrată* VII (1940), Nr. 2, p. 21—22. (ION BUNEA); Rec. anal. *elog. Biserica Ortodoxă Română* LXIII (1940), 617—620 (D. D. ENEA).

346. FLORESCU, FLOREA. *Acțiunea misionară a unui greco-catolic în Maramureș. Petru Balea Flutur din leud, fanatic propagandist al bisericii gr.-cat., interpretează învățătura cărților sfinte potrivit cu gradul lui de cultură.* (Sociologie Românească (IV) (1939), 83—85).

347. FLORESCU, FLOREA. *Psihologia Moșilor. Dincolo de răscrucile istorice. I. (Societatea de Măine XVII (1940), 31—35).*

348. FLORESCU, G. *Bachanalele și Românii Timoceni. Reminiscente.* (Timocul X (1943), II—III, 29—30).

349. * GĂLDI, LADISLAO. *Le origini italo-greche della versificazione rumena.* Roma, 1939. 56 p. Se ocupă și de formele metrice ale poeziei populare. Rec. *Studii Italiene* VII (1940), 212—214 (ALEXANDRU BALACI).

350. GALINESCU, GAVRIIL. *Muzica în Moldova.* București, f. a. Tip. Marvan, 8°, 60 p. (Extras din vol. „Muzica românească de azi”, București, 1939, pp. 671—728). Menț. anal. *Apostolul* VII (1941), Nr. 1—3, p. 67—68 (M. COJOCARU).

351. GHEORGHIU, N. A. *Mitropolitul Antim Ivireanul și cărțile populare.* (Biserica Ortodoxă Română LXII (1939), 321—326).

352. GHIBU, ONISIFOR. *Un reprezentant rustic al spiritualității românești de la mijlocul secolului al XIX-lea: Picu Pătruț din Săliște.* (Artă și Tehnică Grafică 1940, Caietul 11, p. 18—40).

353. GIUGLEA, G. *Din latinitatea și frumusețea graiului și cântecului timocean.* Cu-

vinte de origine latină des întâlnite în cântecele din Timoc. Și un fragment din balada „Cântecul Dunării”. (Timocul IX (1942), II, 45—56).

355. * GOROVEI, ARTUR. Șerpele de casă. Cercetări de folklor. Buc., 1941. Menț. Viața Basarabiei X (1941), 843 (AUREL G. STINO).

354. GOROVEI, ARTUR. Dragostea în poezia populară. București, 1939. „M. O. Impr. Națională”, 8^o, 16 p. (Extras din Revista Fundațiilor Regale VI (1939), III, p. 309—322).

356. GOȘTŪNSKI, TADEUSZ. Rolul și frumusețea așa numitelor cârți populare. (Gândirea XXII (1943), 143—156).

357. GRECU, VASILE. Un vechi motiv de folklor italian în românește. Motivul jocului luptă între copii. (Revista Istorică Română XI—XII (1941—1942), 35—45).

358. GREGORIAN, MIHAIL. Graiul din Clopotiva [jud. Hunedoara]. Doine, strigături, bocete, descântece, ghicitori, povestiri, descrieri. (Grai și Suflet VII (1937), 133—193).

359. HAIDUC, GHEORGHE V. Din Bihor [com. Roșia]. Materiale diverse. Arad, 1940. Tip. Lovrov et Co., 16^o, 32 p. Lei 15.—

360. HANEȘ, PETRE V. Literatura populară finlandeză. (Preocupări Literare V (1940), 633—634).

361. HARALAMBIE, EUGENIU V. Mărturisiri bisericești și tradiții orale despre originea noastră. (Basarabia Literară II (1943), Nr. 67, p. 2, 4).

362. HORIA, VINTILĂ. Al. Odobescu și meșterul Manole. Despre figura istorică a Meșterului Manole. (Meșterul Manole III (1941), Nr. 5—6, p. 29—30).

363. HOSSU LONGIN, POMPEIU. Importanța folklorului românesc pentru educație. București, 1938. „Ed. noastră”, 8^o, 128 p.

364. HUSAR, AL. Luceafărul și Meșterul Manole. Despre destinul geniului. „La baza oricărei creațiuni... surprindem drama unui sacrificiu”. (Meșterul Manole IV (1942), Nr. 1—4, p. 17—26).

365. IONESCU-NIȘCOV, TRAIAN. Funcția socială a folklorului balcanic. București, 1940. Tip. „Datina Românească”, Vălenii de Munte, 8^o, 28 p. (Institutul pentru cercetarea Sud-Estului european). Arhivele Olteniei XIX (1940), 360 (C. D. FORT[IONESCU]).

366. IORDAN, AL. Les relations culturelles entre les Roumains et les Slaves du Sud. Traces des voévodes roumains dans le folklore balkanique. București, f. a. M. O. Impr. Națională, 8^o, 108 p. Lei 150.— Menț. Arhiva XLVII (1940), 143 (GH. DUZINCHEVICI). Rec. anal. crit. Revista Istorică XXV (1939), 367—378 (TRAIAN IONESCU-NIȘCOV).

367. IRINEU TĂRGOVIȘTEANU. La religion des Ariens primitifs reflétée dans les croyances et les coutumes populaires roumaines. ([Travaux du] XVII-e Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistorique. Buc., 1939, p. 1109—1116).

368. IROAIE, PETRU. Creangă și literatură populară: Răsul la soare. (Făt-Frumos XV (1940), 71).

369. IROAIE, PETRU. Energie și vitalitate românească. București, 1941. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 623—682 p. (Extras din Revista Fundațiilor Regale Nr. 8—9, 1941).

370. IROAIE, PETRU. Il canto popolare istroromeno. București, 1940. Mon. Of. Impr. Națională, 4^o, 107 p. (Extras din Ephemeris Dacoromana IX (1940), 243—349).

371. IROAIE, PETRU. Natură și sens popular românesc. (Cetatea Moldovei III (1942), vol. IV, Nr. 1, p. 34—69).

372. * IROAIE, PETRU. Omenia românească. Buc. 1941. 8^o, 29 p. Lei 50.— Menț. elog. Cetatea Moldovei III (1942), vol. IV, Nr. 2—3, p. 294—295 (CONSTANTIN VĂRTEJ).

373. * IROAIE, PETRU. Poezia autentic populară. 1. Poetul și ambianța socială.

2. *Structura și evoluția literară*. 3. *Poezia populară și nepopulară*. Iași, 1938. [Extras]. Menț. elog. *Convorbiri Literare* LXXII (1939), 100—101 (D. MURĂRAȘU).

374. IROAIE, PETRU. *Sensul folkloric în poezia lui Eminescu*. (*Convorbiri Literare* LXXII (1939), 943—961).

375. IROAIE, PETRU. *Sensul folkloric în poezia lui Eminescu*. Cernăuți, 1940. Tiparul „Glasul Bucovinei”, 8^o, 36 p. (Univ. „Regele Carol II” Cernăuți. Institutul de Literatură, 10).

376. IROAIE, PETRU. *Somnul, vameș vieții*. Încearcă să arate că izvorul de inspirație pentru unele versuri ale lui Eminescu din „Se bate miezul nopții” trebuie căutat în literatura populară. (*Făt-Frumos* XIV (1939), 153—154).

377. ISOPIA. Buc., 1943. Casa Școalelor. Mon. Of. Impr. Națională, 8^o, 106 p.

378. ISTORIA Marelui Împărat Alexandru Macedon în vremea când era cursul lumii 5250 ani. București, 1942. M. O. Imprimeria Națională, 8^o, 87[—88] p. Lei 40.—

379. KIRILEANU, GH. T. *Limba veche și înțeleaptă*. 2 colinde, o poveste și o legendă, copiate după manuscrisele Academiei Române; ghicitori, descântece, etc. (*Făt-Frumos* XVI (1941), 57—59; 83—84; 108—109; 165).

380. KIRIȚESCU, CONSTANTIN. *Specificul românesc și arta mișcării*. Isoare tradiționale cu privire la educația fizică în România. Despre exercițiile fizice în baladele populare, jocurile de copii și dansurile populare. (*Revista Fundațiilor Regale* X (1943), I, 339—363).

381. LEPĂDATU, CONST. GH. *Sentimentul național în poezia noastră populară*. (*Foia Invățătorului* XIV (1941), Nr. 5—6, p. 37—42).

382. LOGHIN, GEORGE D. *Elemente folklorice în „Făt frumos din lacrimă”*. (*Revista Fundațiilor Regale* X (1943), IV, 695—698).

383. LOLU, ION. *Coasta de Argint în legende*. Cernăuți, 1939. Tip. „Glasul Bucovinei”, 8^o, 16 p. (Extras din *Analele Dobrogei* XIX (1938), vol. III, p. 38—51).

384. MÂNDRU, CONSTANTIN. *Țăranul român creator de artă, cultură și civilizație*. Interesantă o scrisoare în versuri a unei mame din Transilvania de Nord, trimisă fiului său, aflat în refugiu. (*Vremea Școlii* XVI (1943), 132—147).

385. MĂNIȚIU, ILIE. *Ceva despre doină și dor*. (*Ogorul Școlii* VII (1940/41), 50—54).

386. MĂRCUȘ, ION. *Preocupările folklorice ale teologilor sibiieni între 1871—1907 și bibliografia folklorică a revistei „Musa”*. București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 21 p. (Extras din *Anuarul Arhivei de Folklor* VI (1942)).

387. MĂRCUȘ, ION. *Arhiva de Folklor a Academiei Române*. Cu prilejul apariției Anuarului VI. Istoric și activitate. (*Transilvania* LXXIV (1943), 150—158).

388. MEHEDIȚI, S. *Qu'est-ce que la Transylvanie*. Despre port (p. 15—16) și „focul viu” (p. 23—24). (*Bul. Soc. Reg. Rom. de Geografie* LIX (1940), 1—110).

389. MERCAȘ, D. *Porecle din Bunești (Fălciu)*. *Bul. Inst. de Filologie Română „Alexandru Philippide”* VII—VIII (1940—41), 304—309).

390. MICU, CONSTANTIN. *Concepția poporului român despre dragoste*. București, 1943. Impr. „Tiparul Universitar”, 8^o, 16 p. (Extras din *Revista de Pedagogie* XIII (1943), 197—210).

391. MICU, CONSTANTIN. *Natura în concepția Românului asupra lumii*. (*Dacia Re-diviva* III (1943), Nr. 2, p. 7—9, 14).

392. MORARIU, L. *Alicsandria Suceveană*. (*Făt-Frumos* XV (1940), 117—119).

393. * MORARIU, LECA. *Drumuri cirebire*. *Partea I-a*. București, 1941. Tip. Presa, 8^o, 88 p. Lei 100.—

394. MORARIU, TIBERIU. *Contribuțiuni asupra aurăritului în Valea Someșului-Mare*. Cluj, 1940. Tip. „Minerva”-Bistrița, 8^o, 15 p. (Extras din *Vatra*, Nr. 105, 1940).

395. MUNTEANU, MARIA I. *Influența poeziei populare asupra celei culte*. (Foia *Învățătorului* XII (1939), 27—31).
396. MUNTEANU-BĂRLAD, GH. *Galaxii în poezii populare*. (Orizonturi V (1939), 213—233).
397. MUREȘIANU, ION B. *Napoleon și Banatul*. Un cântec despre Napoleon. (Cele *Trei Crișuri* XXI (1940), 18).
398. MURZEA, TRAIAN. *Poezia populară*. Generalități. (Horia, Cloșca și Crișan II (1941/42), Nr. 1—2, p. 23—24).
399. NAGHIU, IOSIF E. *O poezie despre Horia*. În manuscrisul românesc Nr. 66 dela Biblioteca Centrală din Blaj. Vezi și studiul lui D. Prodan „Versuri contemporane despre răscoala lui Horea”. Buc., 1942. (Pagini Literare IX (1943), 251—253).
400. NAGHIU, IOSIF E. *Traducerile din „Stabat Mater”*. Aceeași chestiune a fost tratată și în *Cultura Creștină* XXII (1942), 516—520, Vezi Nr. 401. O discuțiune mai amănunțită a problemei vezi la Carlo Tagliavini, „Le traduzioni rumene della „Stabat Mater” e di altri inni religiosi di Jacopone da Todi”, în *Studii Italiene* X (1943), 49—57. (*Studii Italiene* IX (1942), 147—152).
401. NAGHIU, IOSIF E. *Stabat Mater în haină de vers românesc*. Între traduceri românești, și una de Anton Pann, publicată în *Cântece de stea*. (*Cultura Creștină* XXII (1942), 516—520).
402. NEAGU, GH. I. *Poezii culte ajunse populare*. Plugușorul, scris de G. Sion în 1856, a fost popularizat prin cărțile de școală primară și adaptat spiritului popular. (*Preocupări Literare V* (1940), 213—219).
403. NEDA, IOAN M. *Tesaur din Cugir* (jud. Hunedoara). 1. Obiceiuri de Crăciun (și 6 colinde). 2. Claca secerișului. 3. Însmormântarea de fată (și 5 bocete). 4. Descântece (2). (*Preocupări Literare V* (1940), 37—44, urmare).
404. * NICOARĂ, E. — I. ȘTEFANIU. *Doine și balade, obiceiuri de nuntă, culegere de folklor de pe Murăș și Câmpie de —*. Cluj, 1941 (?). (Biblioteca „Tribuna Ardealului Nr. 3). Rec. elog. *Tribuna Ardealului* II (1941), Nr. 243 (GHEORGHE DĂNCUȘ).
405. NICOARĂ, EUGEN și VASILE NETEA. *Murăș, Murăș apă lină... Literatură populară din regiunea Mureșului de sus*. Cu o prefață de Ion Agârbiceanu. Reghin, 1936. Edit. Desp. „Astra”, 8^o, XVII, 16, 328 p., 1 f. Rec. crit. *Ethnos* I (1941), 316—318 ([I[ON] D[IACONU]]).
406. NICOLAE în folklor. Însemnări onomastice. (*Tribuna Ardealului* II (1941), Nr. 358, p. 2).
407. * NICULESCU-VARONE, G. T. *Rolul cultural și educativ al literaturii noastre populare*. București, 1941. Tip. Graiul Românesc, 8^o, 16 p. Lei 25.—.
408. [OEHLMANN, WERNER]. *Cântecul popular românesc*. (*Tribuna Ardealului* II (1941), Nr. 268, p. 2).
409. ONIȘOR, TEODOR. *Cercul de studii etnografice din Cluj-Sibiu*. Activitatea lui. (*Transilvania* LXXIII (1942), 218—221).
410. ONIȘOR, TEODOR. [Cercul de studii etnografice Cluj-Sibiu]. Scurte însemnări despre activitatea lui. (*Revista Fundațiilor Regale* IX (1942), II, 710—713).
411. ONIȘOR, TEODOR. *Contribuțiuni la originea poeziei populare românești*. „Poeziile” lui Ipețe Dâmbu din Zagra (-Năsăud). (*Vatra* V (1939), 83—94).
412. ORTIZ, RAMIRO. *Motivul popular „Spoza porcara” într-o poezie de Mihai Eminescu [„Călin”]*. (*Convorbiri Literare* LXXII (1939), 1069—1079).
413. * PANN, ANTON. *Nastratin Hogaș*. Cu 5 compoziții de Magdalena Rădulescu. București, 1942. Ed. Insula, 8^o, 144 p., + 5 pl. Lei 160.—.
414. PANN, ANTON. *Opere alese II. O șezătoare la țară*. Năzdrăvăniile lui Nastratin

Hogea. *Vicleimul. Căntece de stea. Colinde. Cu un studiu critic și glosar de N. Mi-hăescu. București, 1941. Tip. „Cugetarea”, 8^o, 251 p.*

415. PANN, ANTON. *Povestea vorbii. Ediția II-a completă și ilustrată cu introducere de Dr. M. Gaster. Craiova, 1943. Scrisul Românesc, 8^o, 444 p. Lei 300.—. (Clasicii Români Comentați). La p. 15—20 „Amintiri despre Gaster” de N. Cartoian.*

416. PAPADIMA, OVIDIU. *Cosmosul folcloric. (Convorbiri Literare LXXIV (1941), 1025—1029).*

417. PAPADIMA, OVIDIU. *Creștinism și folclor. (Convorbiri Literare LXXIV (1941), 1346—1354).*

418. PAPADIMA, OVIDIU. *Die Dämonie der Natur. (Zalmoxis III (1940—1942), 46—60).*

419. PAPADIMA, OVIDIU. *Folclorul, — neobosit laborator de miracole. (Convorbiri Literare LXXIV (1941), 163—168).*

420. PAPADIMA, OVIDIU. *Între istorie și folclor. (Revista Fundațiilor Regale X (1943), IV, 36—44).*

421. PAPADIMA, OVIDIU. *Logic și absurd în folclor. (Convorbiri Literare LXXIV (1941), 284—286).*

422. PAPADIMA, OVIDIU. *Moartea, — chip privit cu liniște. (Convorbiri Literare LXXIV (1941), 425—426).*

423. PAPADIMA, OVIDIU. *O viziune românească a lumii. Studii de folclor. București, 1941. Tip. Bucovina, I. E. Torouțiu, 8^o, XV+225[—227] p., Lei 150.—. (Colecția Convorbiri Literare). Menț. Arhivele Olteniei XXI (1942), 408—409 (C. D. FORT[UNESCŪ]); Rec. elog. *Gândirea* XXI (1942), 159—161 (NICOLAE ROȘU); *Universul Literar* LII (1943), Nr. 24, p. 1, 4; *Revista de Filosofie* XXVII (1942), 170—172 (SEB. CRISTEA-SIMA); *Revista Fundațiilor Regale* IX (1942), II, 222—224 (PETRU P. IONESCU); Menț. elog. *Ramuri* XXXVIII (1942), 225—226 (C. D. PAPASTATE).*

424. PAPADOPOUL, P. I. *Naționalismul scriitorilor noștri vechi. Și despre naționalism în literatura populară. (Athenaeum V (1939), 148—157).*

425. PĂRCĂLĂBESCU, PETRE. *Dorul și vitejia în scrierile noastre populare. (Gazeta Școlii XXIII (1941, Nr. 5—8, p. 104—109).*

426. PĂTRĂȘCANU, I. V. *Psihologia poporului român din opera lui Wilhelm von Kotzebue. Și despre baladele populare traduse de K. în limba germană. (Revista Limbii și Culturii Germane III (1943), 1—8).*

427. PĂTRUȚ, ION. *Folclor dela Români din Sârbia. București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 56 p. (Extras din *Anuarul Arhivei de Folklor* VI (1942).*

428. PAVELESCU, GH. *Cântec și descântec. Despre originea magică a poeziei și funcția magică a descântecului. (Pagini Literare VIII (1941), 134—142).*

429. PAVELESCU, GH. „*Pasărea suflet*”. *Contribuții pentru cunoașterea cultului morților la Români din Transilvania. București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 8 p., 2 pl., 1 hartă. (Extras din *Anuarul Arhivei de Folklor* VI (1942).*

430. PĂUNESCU-ULMU, T. *Despre poezia populară. (Ramuri XXXIII (1941), 109—112).*

431. P[ETRA]-P[ETRESCU], H[ORIA]. *Lupta pentru salvarea bunurilor folcloristice, în general ale „artei populare”. (Transilvania LXX (1939), 352—358).*

432. PETROVICI, EMIL. *Folclor dela Moșii din Scărișoara. București, 1939. M. O. Imprimeria Națională, 8^o, 111—175 p., 3 pl. (Extras din *Anuarul Arhivei de Folklor* V (1939), 111—175). Menț. elog. *Pagini Literare* VI (1939), 241—242 (NICOLAE MOCANU); Menț. crit. *Revista Istorică Română* IX (1939), 485—486 (I. C. CAZAN).*

433. PETROVICI, E. *Geografie lingvistică și geografie muzicală. Observații critice asupra articolului lui K. Viski „Volksleben in Siebenbürgen”, apărut în „Siebenbürgen”. Budapesta, 1940. (Transilvania LXXIII (1942), 636—638).*

434. PETROVICI, EMIL. *Note de folklor dela Români din Valea Mlavei (Sârbia). Bu-*

curești, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 33 p. (Extras din *Anuarul Arhivei de Folklor VI* (1942).

435. * PILLAT, I. *Rassengeist und völkische Tradition in der neuen rumänischen Dichtung. Mit Nachdichtungen von Fritz Thunn (Vom Leben und Wirken der Romanen. 2. Rumänische Reihe, H. 14)*. Jena, 1939. Gronau, 27 p. Menț. anal. *Viața Românească XXXII* (1940), Nr. 4, p. 136—137 (LAZĂR ILIESCU).

436. PILLAT, ION. *Tradiție și literatură*. București, 1943. „Tiparul românesc”, 8^o, 321[—324] p. Rec. elog. *Universul Literar LII* (1943), Nr. 30, p. 5 (TRAIAN CHELARU).

437. PIRU, AL. *Ibrăileanu și poezia populară*. (Curentul Literar, Seria II, An. III (1941), Nr. 115, p. 2).

438. PISCUPESCU, ECATERINA ȘT. *Literatura slavă din Principatele române în veacul al XV-lea, după manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Române*. Cu 9 planșe afară din text. București, 1939. Tip. Cărților Bisericești, 8^o, 134[—136] p. 9 tab. Rec. crit. *Revista Istorică XVIII* (1942), 65—67 (N. IORGA).

439. POPESCU, ADRIAN EM. *Despre poezia populară. Generalități*. (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XVI (1942), Nr. 7, p. 23—29).

440. POPESCU, ION APOSTOL. *Din aspectele folklorului ardelean. Figuri istorice în folklor: Horia, Avram Iancu, Simion Balint, August Treboniu Laurian și protopopul Vasile Turcu. (Lucafărul — Sibiu II (1942), 61—62)*.

441. POPESCU, ION N. *O seamă de cuvinte dialectale din comuna Ștefănești-Vâlcea. Adunate și explicate de —*. (Arhivele Olteniei XXI (1942), 257—278).

442. * POPESCU-SPINENI, MARIN. *Românii din Balcani*. Buc., 1941.

443. POPESCU-TELEGA, AL. *Ivan Iorgovan în poezia populară română și iberică*. (Curentul Literar, Seria II, An. II (1941), Nr. 104, p. 3).

444. POPOVICI, D. *Studii franco-române*. Reproduce, în anexă, articolul lui Ange Pechméja „Chants populaires de la Roumanie”, publicat în „Voix de la Roumanie” III (1863), Nr. 3 și o traducere a Mioriței, „La petițe brebis, Mieora”, de același, Ibid. II, Nr. 3. *Studii Literare I* (1942), 1—58).

445. PREAJBĂ, SCARLAT. *Regele Ferdinand I și poezia populară din război*. (Convorbirii Literare LXXIII (1940), 522—525).

446. PRODAN, D. *Versuri contemporane despre răscola lui Horea*. București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 28 p. (Extras din *Anuarul Arhivei de Folklor VI* (1942).

447. RACOTĂ, TULIU. *Ioan Neculce și cântecul bătrânesc*. (Curentul Literar, Seria II, An. II (1941), Nr. 98, p. 12).

448. * RAȚIU, GH. *Ceva despre Rudarii români din Bulgaria*. (Timocul VII (1940), Nr. 3—4).

449. ROȘU, NICOLAE. *Opera lui Creangă și Humulești*. (Universul Literar XLIX (1940), Nr. 14, p. 1, 8).

450. * RUFFINI, MARIO. *La Romania e i Romeni*. Milano, 1939, 225 p., 212 fotografii, 25 Lire. Se ocupă și de poezie, portul național și, în general, de arta populară. Rec. anal. elog. *Revista Istorică Română IX* (1939), 370—373 (D. BODIN).

451. SANDU-TIMOC, C. *Timoceanul și Timocea pe brazda etnică*. Dureri și bucurii reflectate în poezia populară. (Timocul X (1943), II—III, 32—34).

452. SANDU-TIMOC, C. *Viața spirituală a Românilor timoceni*. Sumară analiză a câtorva poezii populare. (Timocul IX (1942), II, 75—79).

453. SCURTU, VASILE. *Cercetări folklorice în Ugocea românească (jud. Satu-Mare)*. București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 179 p., 3 pl. (Extras din *Anuarul Arhivei de Folklor VI* (1942). Menț. *Arhivele Olteniei XXII* (1943), 385 (C. D. FORTU-

NESCU]; *Convorbiri Literare* LXXVI (1943), 442 (ALEXANDRU TOHĂNEANU); *Menț. anal. Pagini Literare I* (1943), 91—92 (M. IOSIVAS); *Menț. elog. Cultura Creștină XXIII* (1943), (1943), 502—503 (DIONIS POPA); *Ramuri XXXIX* (1943), 324—325 (C. D. PAPASTATE).

454. ȘERBAN-CORNILĂ, G. *Poezia lui Vasile Alecsandri într'o „carte de cântece” a unui cleric făgărășan, acum 88 de ani.* (*Învățământul Primar XVIII* (1941), Nr. 5, p. 7—19).

455. SIMONESCU, DAN. *Legenda lui Afrodițian Persul.* București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Centrală, 8^o, 30[—31] p., XIV pl. *Menț. Revista Arhivelor V* (1942/43), 251 (A[URELIAN] S[ACERDOȚEANU]); *Revista Fundațiilor Regale IX* (1942), IV, 488 (MIRCEA IONESCU); *Ibid.*, X (1943), III, 687—688 (ELENA ISACU); *Menț. anal. Biserica Ortodoxă Română LXI* (1943), 133—134 (TEODOR N. MANOLACHE); *Menț. elog. Convorbiri Literare LXXV* (1942), 808—809 (NICOLAE PREDESCU).

456. SIMONESCU, DAN. *Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, 1762. Studiu și text.* București, 1939. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 334 p. *Menț. Arhivele Olteniei XIX* (1940), 328—329 (C. D. FORT[UNESCU]); *Rec. anal. elog. Revue Historique XVIII* (1941), 264—268 (E. LĂZĂRESCU).

457. SIMU, TRAIAN. *Originea Crașovenilor, studiu istoric și etnografic.* Lugoj, 1939. *Tip. „Corvin”, 8^o, 147 p. 2 f. Lei 65.—* *Menț. Arhivele Olteniei XIX* (1940), 326—327 (C. D. FORT[UNESCU]); *Revista Istorică XXV* (1939), 192 (N. IORGA); *Rec. anal. elog. Sociologie Românească IV* (1939), 324—325 (I. JURA).

458. SORICU, I. U. *Virtuțile noastre românești.* (Mugurul XII (1941), Nr. 1—4, p. 5—8; Nr. 5—7, p. 6—8).

459. STROE, PETRE. *Problematika bogomilismului din Codicele studzan.* (*Revista Fundațiilor Regale IX* (1942), IV, 703—708).

460. STRUȚEANU, SCARLAT. *Câteva note la „Lucefărul” lui Eminescu. Despre originea populară a motivului de inspirație din „Fata în grădina de aur” și „Lucefărul.”* (*Ramuri XXXVIII* (1942), 169—188).

461. STRUȚEANU, SCARLAT. *Forme literare culte ale hazului poporan universal în snoavele lui I. Slavici.* (*Ramuri XXXVIII* (1942), 137—148).

462. STRUȚEANU, SCARLAT. *O ipoteză etimologică extrasă din demonocrația poporană [balaur — Bal + laur Ba(a)l + laburum].* (*Mugurul XIV* (1942/43), Nr. 1, p. 29—38).

463. STRUȚEANU, SCARLAT. *Urme iliro-trace în folclorul românesc.* (*Ramuri XXXIX* (1943), 57—71).

464. STUPARU, ION. *Cuvinte dela noi.* (*Glosar de vorbe țărănești.*) (*Veleni-Dol'i.*) (*Gazeta Școlai XXIII* (1941), Nr. 5—8, p. 110—114).

465. ȚĂRANU, VICTOR. *Ogorul românesc.* (*Apostolul VII* (1941), Nr. 1—9, p. 14—22).

466. ȚĂZLĂUANU, GHEORGHE I. *Comoara Neamului.* București, 1943. *Tip. Văcărești, 8^o, Vol. I. Legende, balade și cântece haiducești. XIV+296 p.; Vol. II. Doine și cântece de lume, 291 p.; Vol. III. Cântece de dragoste, cântece de dor și cântece de cătănie, 318 p.; Vol. IV. Strigături satirice, strigături didactice, 422 p.; Vol. V. Îndemnuri satirice, îndemnuri de dragoste, 370 p.; Vol. VI. Descântece, 230 p.; Vol. VII. Colinde, Plugușoare, Sorcove, Conăcării, 231 p.; Vol. VIII. Jocuri de copii, Ghicitori, 230 p.; Vol. IX. Proverbe și zicătoări, idiotisme și locuțiuni, 231 p. Vol. X. Snoave și basme, 335 p., Lei 1000.— volumul.*

467. TODOR, A. P. *Frumusețea Româncelor cântată de un poet ungar la începutul secolului al XIX-lea. Într'o poezie publicată în cartea: „Hungaria in parabolis”, Buda, 1804, de A. Szirmai de Szirma.* (*Revista Istorică Română XIII* (1943), fasc. IV, p. 127—129).

468. TOMESCU, MIRCEA. *Glosar din județul Olt.* (*Arhivele Olteniei XXII* (1943), 264—288).

469. VOLKHOFF, MARIUS. O floare exotică : poezia română. Prezentare elogioasă a poeziei noastre populare. (*Neophilologus* XXVIII (1942), 181—196). Menț. elog. *Transilvania* LXXIV (1943), 406—408 (TRAIAN BLAJOVICI).

470. VANCU, CONSTANTIN. Chipuri din Timoc: Baba Chirța Vrăjitoarea. (*Timocul* X (1943), IV, 70—71).

471. VASILIU, A. D. Focul viu în dafinele poporului român în legătură cu ale altor popoare. *Studii de folklor*. București, 1943. Casa Școalelor, Tip. „Presa”, 8^o, 151 p., Lei 150.—.

472. VASILIU, D. A. *Metamorfozele în folklorul român nord-dunărean*. București, [1942]. Tip. Bucovina, I. E. Torouju, 8^o, 18 p.

473. VASILIU, D. A. *Sufletul Românului în credințe, obiceiuri și datine*. (*Convorbiri Literare* LXXIV (1941), 790—798; 1015—1024; 1383—1392).

474. VULCĂNESCU, ROMULUS. *Semnificația metafizică a horei*. (*Universul Literar* LII (1943), Nr. 18, p. 1, 5).

475. VULCĂNESCU, ROMULUS. *Stilul horal*. (*Symposion, Seria II, An. III* (1943), 75—86).

476. ZAHARIA, E. AR. *Cuvinte despre dorul românesc*. Element fundamental al psihologiei populare. (*Bucovina Literară* III (1943), Nr. 48, p. 5).

477. ZAHARIA, E. AR. *Doi germani despre dorul românesc*. Werner Oehlmann într-o cronică muzicală din ziarul „Deutsche Allgemeine Zeitung” (1941), și Mathias Friedwagner, în prefața la vol. „Rumänische Volkslieder aus der Bucovina” I, 1940. (*Bucovina Literară III* (1943), Nr. 58, p. 3).

478. ZAHARIA, E. AR. *În legătură cu părerile europene despre „dor”*. (*Bucovina Literară* III (1943), Nr. 52, p. 5—6).

479. ZAHARIA, E. AR. *Un poet italian despre dorul românesc*. Arturo Graf publică în revista italiană „Nuova Antologia” din 1875 un articol în legătură cu poeziile populare ale lui V. Alecsandri. (*Bucovina Literară* III (1943), Nr. 57, p. 7).

VIII BALADE

480. ALECSANDRI, V. *Miorița. Text și ilustrațiuni gravate în lemn de Marcel Olinescu*. București, 1940. Mon. Of. Imprimeria Națională, 4^o, 6 tab. (Extras din *Artă și Tehnică Grafică* 1940, Caietul 13, p. 15—16). Menț. elog. *Meșterul Manole* III (1941), Nr. 1—4, p. 42—43 (PERICLE MARTINESCU).

481. APOSTOL, I. *Striinu (Bârza-Palanca, jud. Kraina)*. „Variantă a Mioriței din Valea Timocului”. (*Convorbiri Literare* LXXIV (1941), 1011—1014).

482. BĂDULESCU, IONEL. *Iancu Jianu (Cântec haiducesc)*. (*Mănăstireni-Vâlcea*). (Horia, Cloșca și Crișan III (1942/43), Nr. 1—3), p. 47—48).

483. BĂRLEA, OVIDIU. *Procesul de creație al baladei populare române*. (*Revista Fundațiilor Regale* VIII (1941), 558—598).

484. BUCUȚA, EMANOIL. *Miorița*. Schiță sumară a cercetărilor făcute asupra baladei; analiza ei. (*Transilvania* LXXIII (1942), 913—921).

485. BUHOCI, O. C. *Vulcan, baladă (Crăești-Covurlui)*. (*Orizonturi* II (1939), 54—55).

486. CĂLUGĂRU, HARALAMBIE. *Ciobănaș fecior de crai. Baladă populară (Danefi-Dolji)*. (*Revista Asociației Învățătorilor Mehedinți* XVII (1943), Nr. 1—6, p. 45—47).

487. CARACOSTEA, D. *Balada crivățului*. Încadrarea baladei în folklorul universal „înfirmă identitatea personajelor și evenimentelor date drept istorice”. Despre „valoarea și semnificația ei”. (*Revista Fundațiilor Regale* X (1943), III, 264—292).

488. CARACOSTEA, D. *Balada zisă istorică*. Discuție largă a caracterului istoric al

baladei populare, pe care îl contestă. (*Revista Fundațiilor Regale* X (1943), II, 3—23; 360—392).

489. CARACOSTEA, D. *Miorița în Timoc*. (*Revista Fundațiilor Regale* VIII (1941), II, 141—144).

490. CARACOSTEA, D. *Morfologia baladei populare*. (*Revista Fundațiilor Regale* X (1943), III, 483—493).

491. CARACOSTEA, D. *O frescă folclorică*. Discuția largă a părerilor exprimate despre „Miorița”. (*Revista Fundațiilor Regale* X (1943), I, 145—164; 367—390; 633—650).

492. CARACOSTEA, D. *Sentimentul creației și mistica morții*. Despre balada Miorița. (*Revista Fundațiilor Regale* VIII (1941), II, 608—620).

493. CARTOJAN, LAETITIA. *Legenda „Mama lui Ștefan cel Mare”*. D. *Canemir, izvorul baladelor din sec. al XIX-lea*. București, 1943. M. O. *Imprimeria Națională*, 8^o, 65—98 p., VII pl.

494. CĂTANĂ, GEORGE. *Baladă populară: Răsulîn*. (*Era Nouă* VIII (1940), Nr. 2, p. 67—69).

495. CIORĂNESCU, ALEXANDRU. *Meșterul Manole*. Apropieri între această baladă și alte producțiuni populare asemănătoare. A dat naștere la piese de teatru. (*Universul Literar* LII (1943), Nr. 11, p. 1, 7).

496. COSTIN, LUCIAN. *Balada băneșeană. Studii asupra folclorului băneșean*. Vol. II. Craiova, [1941]. Tip. „Unirea”, 4^o, 142 p., Lei 50.—. Rec. crit. *Revista Fundațiilor Regale* VIII (1941), 687—691 (CORNELIU CRĂCIUN).

497. DĂIANU, G. *Dela haiduc la cântăreț*. Note pe marginea poeziei lui Șt. O. Iosif. Figura istorică a lui Pinteș, răspândirea baladei, modul în care a fost prelucrată de Iosif. (*Revista Fundațiilor Regale* X (1943), III, 395—408).

498. DANIILESCU, C. *Mirea (Cântec bătrânesc)*. *Scundu-[Dolji]*. (*Arhivele Olteniei* XIX (1940), 179—180).

499. DIACONU, ION. *Două variante ale „Mioriței” din Vrancea (Nerejul mic)*. (*Ethnos* I (1941), 348—352).

500. DIACONU, ION. *Folclor din Rîmnicul-Sărat. 5 balade: „Criviț”, Trei fete la flori, „Cîntec bătrânesc”, „Cîntecul șarpelui” și „Cîntecul nunului”*. (*Ethnos* I (1941), 218—247).

501. DIDILESCU, CONST. *Cîntec haiducesc [a Badiului]*. (*Dănești-Vaslui*). (*Tineretă-lași* V (1941), 54—34).

502. DIMITRIU, I. G. *Satele robite — baladă populară —*. (*Preocupări Literare* V (1940), 562—563).

503. DOINA lui Lucaci. (*Apostolul* VI (1940), Nr. 10—12, p. 55 — Fără informator).

504. DUMITRAȘCU, N. I. *Iana Iozuleana (Boureni-Dolji)*. (*Arhivele Olteniei* XXI (1942), 280).

505. *ELIADE, MIRCEA. *Comentarii la Legenda Meșterului Manole*. București, 1943. Ed. Publicom, 8^o, 144 p. Lei 300.—.

506. FURTUNĂ, D. *Legenda Mănăstirii Argeșului — prima redactare a lui V. Alecsandri?* —. (*Cuget Clar* IV (1939/40), 221—223).

507. GHERGARIU, L. *Miorița și Meșterul Manole în folclorul Sălajului*. (*Transilvania* LXXIII (1942), 304—309).

508. GREGORIAN, MIHAIL. *Legenda lui Iovan Iorgovan [Rast-Dolji]*. (*Revista Societății Tinerimea Română* LIX (1940/41), 70—71).

509. GRIMM, P. *Cele dintâi traduceri englezești din literatura românească*. (*Studii Literare* II (1943), 223—235).

510. HONDRILĂ, V. *Arad și soră-sa călugăriță (Bistra-Mureș)*. (*Orizonturi* V (1939), 475—577).

511. HUSAR, AL. *În jurul unei variante a Mioriței*. Striunul, publicată de I. Apostol în *Convorbiri Literare* LXXIV (1941), Nr. 8—10). (*Revista Fundațiilor Regale* X (1943), II, 688—689). Vezi Nr. 481.
512. IORDAN, AL. *Voevozi români în balade bulgărești*. (*Revista Fundațiilor Regale* VIII (1941), 639—652).
513. IROAIE, PETRU. *Chira — Chiralina (Mitocul Adâncatei — Suceava)*. (*Convorbiri Literare* LXXIII (1940), 165—166).
514. LU FRAȚII timoceni. *Balada „Velcu”, culeasă dela un prizonier român din armata jugoslavă*. (*Rev. Inst. Soc. Banat-Crișana* IX (1941), 248—250).
515. MĂNIȚIU, ILIE. *Dăianu haiducul (Poiana Sibiului-Sibiu)*. (*Viața Ilustrată* VI (1939), 10).
516. MARICA, EMIL GR. *Cântecul gerului (Vaideeni-Vâlcea)*. (*Arhivele Olteniei* XIX (1940), 182—183).
517. MARICA, EM. GR. *Cântecul lui Iorgovan*. (*Arhivele Olteniei* XIX (1940), 177—178 — Fără informator).
518. ODOBEȘTIANU, VICTOR. *Miorița. Concepție de viață și de moarte la Români*. (*Universul Literar* LI (1942), Nr. 33, p. 1, 4).
519. OLINESCU, MARCEL. *O variantă bănățeană a baladei Meșterul Manole (Bara-Caraj)*. (*Societatea de Măine* XVI (1939), 68—72).
520. REITER, ROBERT. *Miorița. Das Lämmchen (Rumänisches Volkslied)*. Este reprodușă traducerea în limba germană a baladei românești, apărută în ziarul „Prager Presse” 1942; Redacția revistei reproduce și cuvintele elogioase ale lui Lușcian Blaga despre traducere, fără să indice locul unde au fost publicate. (*Rev. Inst. Soc. Banat-Crișana* X (1942), 707—711).
521. SÂNCRĂIAN, S. [*Miorița*]. Fragment. (*Știu* IV (1939/40), Caietul 1—2, p. 41—42).
522. SANDU-TIMOC, C. *Al Copil Roman [satul Râtcova, plasa Cliuci-Serbia]*. Episod eroic din luptele cu Turcii. (*Timocul* IX (1942), I, 46).
523. SANDU-TIMOC, C. *Miorica [satul Râtcova, plasa Cliuci-Serbia]*. (*Timocul* IX (1942), I, p. 47).
524. SANDU-TIMOC, C. *Pătru Aiducu [Râtcova-Craină]*. *Pedeapsa trădării: Pătru ucide pe fină-sa, care i-a întins o cursă pentru a fi prins*. (*Timocul* IX (1942), II, 88—89).
525. [SANDU-TIMOC, C.]. *Strinu. Baladă. [Alexandrovăț, jud. Craina]*. (*Revista Fundațiilor Regale* X (1943), IV, 650—653).
526. SEGARCEA, STELIAN. *Balade populare culese de pe Valea Oltului și însoțite de câte un comentariu critic de —*. București, 1941. Tip. Ștefan Ionescu-Tămădoiu, 80, 47 p. Menț. crit. *Curentul Literar*, Seria II, An. II (1941), Nr. 102, p. 12 (L. VOITA).
527. STOIA, ACHIM. *Folklor din Sibiu [Mohu]*. *Miorița cu două variante și două melodii*. (*Ethnos* I (1941), 247—256).
528. TUȚESCU, ȘT. ȘT. *Litva. Baladă culeasă de —*. (*Arhivele Olteniei* XX (1941), 185—189 — Fără informator).

IX. DOINE ȘI STRIGĂTURI

530. AMARIE, COSTIN. [2 Cântece]. (*Cotârğași-Neamț*). (*Apostolul* VI (1940), Nr. 1—2, p. 52).
531. A PETROAEI, AFIA V. [2 Cântece, 3 strigături]. (*Moișa-Boroaia-Baia*). (*Vestitorul Satelor* XXVII (1939), Nr. 1—2, p. 4; Nr. 7—8, p. 7).
532. ARD-O focul de beție. *Cântec*. (*Zorile Romanajilor* XVII (1943), Nr. 5—7, p. 19 — Fără informator).

533. ATINGE, MARIN I. *Cântece (Gemeni-Mehedinți)*. (Satul XIII (1942/43), Nr. 147, p. 6; Nr. 148, p. 6).
534. AVRAMESCU, SAVU. *Cântec de concentrare (din Muntenia)*. (Satul XIII (1942/43), Nr. 155, p. 16).
535. AXINTE, N. *Cântece și poezii populare. Versuri*. București, Suburbana, Militari, 1943. „Editura Noastră”, 100, 24 p.
536. BACALI, A. [Cântec]. (Pogăceaua-Mureș). (Tinereță-Iași V (1941), 91).
537. BACIU, PETRE P. [3 Cântece]. (Sf. Nicolae-Târnava-Mare). Satul XI (1941), Nr. 127—128, p. 21; Nr. 131, p. 14).
538. BĂDESCU, NICU. *Doina singuraticului. (Plenița-Dolj)*. (Arhivele Olteniei XIX (1941), 181).
539. BĂDULESCU, IONEL. [2] *Cântece populare (Mănăstireni-Vâlcea)*. (Horia, Cloșca și Crișan III (1942/43), Nr. 1—3, p. 48—49).
540. BĂLĂȘEL, TUDOR. *Mori, murgule, de necaz. Barbule, Bărbuțule*. (Bogănești-Vâlcea). (Arhivele Olteniei XIX (1940), 185).
541. BELLU, IULIA ST. [Cântece]. (Școala Noastră — Slatina VIII (1940), Nr. 6—7, p. 24—25).
542. BRĂDĂȚEANU, CONST. GH. *Dela noi din sat [5 strigături]*. (Brădiceanu-Gorj) (Arhivele Olteniei XIX (1940), 184).
543. BUCȘA, VALERIU. *Strigături*. (Arlni-Treiscaune). (Era Nouă VIII (1940), Nr. 2, p. 64—66).
544. BUHOCI, O. C. *Mult mă 'ntreabă inimă... (Crăești-Covorlui)*. (Orizonturi V (1939), 278).
545. BULBOACĂ, IONEL. [16 Cântece]. (Tribuna Ardealului II (1941), Nr. 233, p. 2; Nr. 236, p. 2; Nr. 247, p. 2; Nr. 252, p. 2; Nr. 254, p. 2; Nr. 257, p. 2; Nr. 259, p. 2; Nr. 334, p. 2 — Fără informator).
546. BULBOACĂ, IONEL. [21 Strigături]. (Tribuna Ardealului II (1941), Nr. 232, p. 2; Nr. 238, p. 2; Nr. 262, p. 2 — Fără informator).
547. BUNARIU, ALEXANDRU. [Cântece]. (Bicaz-Ciuc). (Tribuna Ardealului II (1941), Nr. 269, p. 2).
548. CÂNTECE din Mușcel (Glâmbocata-Dâmbovița). (Satul XIII (1942/43), Nr. 155, p. 16).
549. [2] CÂNTECE (Dumești și Belcești-Iași). (Tinerețe-Iași VII (1943), 38).
550. CÂNTECE românești pentru școala primară. București, 1943. Tip. „Bucovina”, I. E. Torouțiu, 80, 263 [—265] p. Lei 200. Și populare cu melodii.
551. CAPRARU, I. [2] Cântece. (Bivolari-Iași). (Tinereță-Iași IV (1940), 316).
552. CAPRARU, I. *Strigătură*. (Bivolari-Iași). (Tinereță-Iași IV (1940), 317).
553. CARAIANI, NIC. [2 Cântece populare din Timoc]. (Timocul X (1943), IV, 75).
554. CARAIANI, NIC. *Gopes la Simnicoaia*. Versuri populare aromânești. (Timocul X (1943), IV, 74—75).
555. CARTOJAN, N. *Poezia populară a Românilor din Valea Timocului*. Articolul formează introducerea la vol. „Poezii populare dela Români din Valea Timocului” de C. Sandu-Timoc. Craiova, 1943. (Timocul X (1943), IV, 59—65).
556. CARTOS, I. [5] Cântece. (Hălărești-Tutova). (Tinereță-Iași V (1941), 52, 91).
557. CĂTANĂ, GEORGE. *Doine populare din Banat*. (Era Nouă VIII (1940), Nr. 1, p. 24—27).
558. CERNEA, GHEORGHE. *Cântări religioase din regiunea Cohalmului, jud. Târnava-Mare*. Ed. VI-a. Sibiu, 1940. Tipografia Săteanului, 160, 29 p. Lei 6.
559. CERNEA, GHEORGHE. *Cântece ardelenesti din regiunea Cohalmului, jud. Târnava-Mare*. Ed. VI-a. Sibiu, 1941. Tipografia Săteanului, 160, 32 p. Lei 8.

560. CERNEA, GHEORGHE. *Cântece ostășești din regiunea Cohalmului, jud. Târnava-Mare*. Ed. V-a. Sibiu, 1941. Tipografia Săteanului, 160, 32 p. Lei 6.
561. CERNEA, GHEORGHE. *Doine de dragoste din regiunea Cohalmului, jud. Târnava-Mare*. Ed. VII-a. Sibiu, 1941. Tipografia Săteanului, 160, 32 p. Lei 6.
562. CERNEA, GHEORGHE. *Doine de jale din regiunea Cohalmului, județul Târnava-Mare*. Ed. V-a. Sibiu, 1941. Tipografia Săteanului, 160, 31 p. Lei 8.
563. CERNEA, GHEORGHE. *Doine de războiu (1914—1916) din regiunea Cohalmului, județul Târnava-Mare*. Ed. VII-a. Sibiu, 1940. Tipografia Săteanului, 160, 32 p. Lei 6.
564. CERNEA, GHEORGHE. *Doine de războiu (1914—1919) din regiunea Cohalmului, județul Târnava-Mare*. Ediția VIII-a. Sibiu, 1941. Tipografia Săteanului, 160, 32 p. Lei 8.
565. CERNEA, GHEORGHE. *Strigături de joc din județul Sibiu*. Ed. III-a. Sibiu, 1940. Tipografia Săteanului, 160, 32 p. Lei 6.
566. CERNEA, GHEORGHE. *Strigături de joc din județul Sibiu*. Ed. IV-a. Sibiu, 1941. Tipografia Săteanului, 160, 32 p. Lei 8.
567. CHIRA, NIȘTOR I. *Cântec de dor (din Ardeal)*. (Satul XI (1941), Nr. 126, p. 16).
568. CHIREA, NIȘTOR I. *Strigături dela horă (Năsăud)*. (Scânteia XI (1940), 62, 63).
569. CHIRIAC, CONSTANTIN GH. *Am o floare (Prisăcani-Iași)*. (Satul XI (1941), Nr. 131, p. 14).
570. CIAUȘANU, G. F. și MARG. BUDĂLĂNESCU. „Frunză verde”... *Literatură populară oltenească*. R.-Vâlcea, 1938. Tip. Sfintei Episcopii, 80, 116 p. Menț. *Revista Istorică XXV (1939), 379 (N. IORGA)*.
571. CIOBANU, ALEXANDRU. [18] *Strigături*. (Cotnari-Iași). (Tinerețe-Iași V (1941), 25, 92).
572. CIOBANU, AUREL. [4] *Strigături*. (Băieșești-Suceava). (Tinerețe-Iași IV (1940), 318).
575. COHAL, GH. [5] *Chiuituri (Ibănești-Dorohoi)*. (Frângurele XIII (1940), 14). 1941. [Tiparul Universitar], 80, 16 p.
574. CODRESCU, VASILE GR. *Folklor din Munții Neamțului*. 9 strigături. (Vremea Școlii IV (1941), 149—150).
575. COHAL, GH. [5] *Chiuituri (Ibănești-Dorohoi)*. (Frângurele XIII (1940), 14).
576. COSTIN, VASILE G. *Cântec de pădure (din Moldova)*. (Satul XI (1941), Nr. 127—128, p. 21).
577. CRISTEA, ROMAN și TRAIAN MĂRGHITICEAN. *Poezii populare din Banatul Jugoslav culese de —*. Sibiu, 1939. Tip. „Dacia Traiană”, 160, 32 p. 5 Lei. (Biblioteca populară a Asociațiunii „Astra” Nr. 257).
578. CULEA, APOSTOL D. *Vitele (grup de lecții pentru școlile țărănești)*. *Cântece populare (unele cu melodii), strigături, zicători și ghicitori cu vitele*. (Apostolul VIII (1942), Nr. 8—10, p. 6—17).
579. DAMIAN, ȘT. [4] *Strigături (Deleni-Vaslui)*. (Tinerețe-Iași V (1941), 92).
580. * DE PE MUREȘ și Câmpie. *Hore și chiuituri*. Cluj, 1941. 70 p. (Biblioteca „Tribuna Ardealului”, Nr. 1). Menț. *Viața Ilustrată IX (1942), Nr. 1, p. 27*. (DINU PAJURĂ).
581. DEAC, HORAȚIU. [3 *Cântece*]. (Tribuna Ardealului II (1941), Nr. 319, p. 2 — Fără informator).
582. DEMETRIADE, CONST. *Cântec (din Muntenia)*. (Satul XI (1941), Nr. 127—128, p. 21).
583. DIMITRIU, I. G. [3] *Cântece ostășești din războiu (Dorobanțu și Chiorcișmean-Constanța)*. (Preocupări Literare IV (1939), 114—115).
584. [4] DOINE. (Craiova și Râmneț-Alba). (Tinerețe-Iași VI (1942), 25).

585. DOINE și strigături (Folklor hunedorean). (Hunedoara Noastră I (1942), Nr. 1, p. 7—13; Nr. 2, p. 5—11; Nr. 3, p. 10—16).
586. DRAGOTĂ, N. Cântec din popor [Bălta-Gorj]. (Zorile Romanajilor XIII (1939), Nr. 8—10, p. 9).
587. DUMITRESCU, IOSIF. [3 Căntece] populare din Mehedinți. (Revista Asociației Invățătorilor Mehedințeni XV (1941), Nr. 1—2, p. 38; Nr. 5—6, p. 71).
588. DUMITRESCU, TITI. [4] Doine [Stănilești-Fălciu]. Tinereță-Iași VII (1943), 37, 38).
589. DUMITRESCU-BISTRIȚA, IOSIF, N. [14 Căntece] [din Ciovărnășani, Valea Boerescă, Vânăjuleț, Bădițești și Marman, jud. Mehedinți]. (Revista Asociației Invățătorilor Mehedințeni XII (1939), Nr. 7, p. 65; Nr. 8—10, p. 66—67; XIII—XIV (1940), Nr. 9—10, p. 40).
590. DUMITRESCU-BISTRIȚA, IOSIF, N. [4] Chiuituri în joc (Gârbovatu-de-sus—Mehedinți). (Arhivele Olteniei XIX (1940), 186).
591. DUMITRESCU-BISTRIȚA, I. N. [2 Căntece] populare din Mehedinți (Marman). (Arhivele Olteniei XIX (1940), 180).
592. DUMITRESCU, IOSIF. Poporane din Mehedinți. 3 căntece. (Revista Asociației Invățătorilor Mehedințeni XVI (1942), Nr. 1—2, p. 46).
593. FĂRCAȘIU, V. [15 căntece]. (Știu V (1941), Nr. 1, p. 36—38).
594. FLOREA, IOAN. [6] Chiuituri din Ardeal. (Zorile Romanajilor XVI (1942), Nr. 4—6, p. 16).
595. FLORESCU, FLOREA. Din folklorul Banatului occidental (Torațul Mare). 2 căntece. (Timocul VIII (1941), Nr. 2, p. 34).
596. FLORI din lirica populară. (Tribuna Ardealului II (1941), Nr. 309, p. 2; Nr. 311, p. 2. — Fără informator.
597. FLOROIU, N. V. Cântec soldățesc (Ștefănești-Botoșani). (Satul XII (1941), Nr. 133, p. 14).
598. FOLKLOR din Ceanul deșert [jud. Turda]. 1 cântec. (Scântea XI (1940), 128).
599. FURTUNĂ, D. Versuri de oaste. (Cuget Clar IV (1939/40), 704).
600. GAȘPAR, ION. [8 Căntece]. (Primăvara Banatului III (1941), Nr. 7, p. 33. — Fără informator.
601. GHERGULESCU, VICTOR. Strigături (Tomnatic-Hunedoara). (Revista Asociației Invățătorilor Mehedințeni XVII (1943), Nr. 7—10, p. 40—41).
602. GRIGORAȘ, CONSTE. [2] Căntece (Orășeni-Botoșani). (Frângurele XII (1939), 1225).
603. GRIGORAȘ D. G. 7 Strigături (Slătioară [-Baia]). (Vestitorul Satelor XXVII (1939), Nr. 15—16, p. 5).
604. HRINIUC, EUGENIA. [3] Căntece (Darabani-Dorohoi). (Tinereță-Iași VII (1943), 171).
605. I. I. [4] Doine (Iapa-Maramureș). (Tribuna Ardealului II (1941), Nr. 364, p. 2).
606. IONESCU, AL. R. [Căntece de dragoste și strigături din Muntenia]. (Satul XI (1941), Nr. 126, p. 16; Nr. 129, p. 16; Nr. 131, p. 14).
607. IROAIE, P. Alte căntece populare istroromâne. (Arhiva XLVII (1940, 1—30). Rec. crit. Dacoromania X, Partea I (1941), 147—155). (ȘT. PAȘCA).
608. IROAIE, PETRU. [Căntece]. (Convorbiri Literare LXXIII (1940), 165—166, 718—719).
609. ISAC, NIC. M. Strigături (Hunedoara). (Satul XII (1942), Nr. 143, p. 14).
610. ISAC, NIC. M. Strigături hunedoarene (Zlaști-Hunedoara). (Satul XI (1941), Nr. 129, p. 16).
611. ISCRULESCU, NICOLAE. Strigături din Gorj. (Știu V (1941), Nr. 2—3, p. 56).

612. KIRILEANU, ȘT. [2] *Poezii populare (Dorul, Doina Grențieșului) (Holda-Broșteni-Neamț)*. (Flamuri VI (1940), 109).
613. LEUCUȚA, ILEANA. [5] *Strigături (Ciumeghiu-Bihor)*. (Tinereță-Iași VII (1943), 171).
614. LIȘMAN, GH. [Cântec] (Săngeni-Iași). (Tinereță-Iași V (1941), 91).
615. LICESCU, ȘTEFAN. [3] *Cântece populare (Catanele-Dolj)*. (Horia, Cloșca și Crișan III (1942/43), Nr. 1—3, p. 49—51).
616. LIU, MITRE. *Cântec (Celar-Romanași)*. *Zorile Romanaiilor* XIII (1939), Nr. 3—4, p. 7).
617. LOVINESCU, VASILE V. [2 *Cântece populare*] (Mălini-Baia). *Tinereță-Iași VI (1942)*, 174—175).
618. LUCA, REMUS și CORNEL POP. *Despre doina haiducească. Generalități*. (Mădițe V (1942), Nr. 2, p. 1—4).
619. LUPU, VASILE. [5] *Cântece [și 6] strigături (Ciumulești-Baia)*. (Tinereță-Iași IV (1940), 317—318).
620. LUȚĂ-DRĂNICEANU, GH. *Cântece populare din Ardeal*. București, Suburbia Militari, 1941. Tip. „Editura Noastră”, 8^o, 45 [—46] p.
621. MĂCUȚĂ, EMIL. [6] *Doine [și 4] strigături (Mircești-Olt, Bălțați-Iași și Stăniilești-Fălciu)*. *Tinereță-Iași IV (1940)*, 312, 318).
622. MAGERIU, IOSIF. [2] *Doine din Banat [și 6] Strigături (Teregova-Severin)*. (Tinereță-Iași IV (1940), 313, 316).
623. MANU-MOREȘTI, IOAN. *Cântece poporale de pe Valea Lăpușului-Someș, Timișoara*, 1943. „Tipografia Românească” 16^a, 39 p. Lei 40.—
624. MARINCĂ, FLOR. I. [1 *Cântec*] (Cetate-Dolj). (Satul XII (1942), Nr. 136, p. 11).
625. MARINESCU, GHEORGHE. [2] *Cântece (Cândești-Vale și Gemenea-Dâmbovița)*. *Tinereță-Iași VII (1943)*, 103).
626. MATEESCU, CAPITOLINA. [3] *Strigături (Liteni-Baia)*. (Satul XIII (1943/43), Nr. 148, p. 11).
627. MATEESCU-BĂDULEȘTI, GH. *Cântec de dor (din Moldova)*. (Satul XIII (1942/43), Nr. 149, p. 14).
628. MICLEA, ANGHEL. *Câte pășărele 'n codru... Doină (Ighiu-Alba)*. (Hunedoara Noastră I (1942/43), Nr. 5, p. 1).
629. MIRCEA, ȘTEFAN. [10] *Strigături (Măgura Ilvei și Sângeorz-Băi-Năsăud)*. (Tinereță-Iași VI (1942), 25, 140).
630. MORARIU, LECA. „*Canti popolari romeni I*”. București, 1939. Tip. Bucovina, 8^o, 19 p. (Extras din *Convorbiri Literare* LXXII (1939), 63—79). Întâmpinarea critică a studiului: „*Canti popolari romeni scelti e tradotti*” de Luigi Salvini, 1931. Rec. elog. *Ethnos* I (1941), 324—330 ([[ON] D[[ACONU]]).
631. NICULESCU-VARONE, G. T. *Strigături alese dela horă*. Ediția a doua cu adăugiri. București, 1943. Tip. „Universul”, 8^o, 72 p. Lei 50.—
632. ONICĂ, CONST. [Cântec și strigături] (jud. Iași). (Tinereță-Iași V (1941), 24, 25; VI (1942), 25).
633. OPRÎȘANU, AXENTIE B. *Codrul (Oprîșeni-Rădăuți)*. (Satul XI (1941), Nr. 126, p. 16).
634. OPRÎȘANU, AXENTIE B. *Strigături [și cântece] (din Bucovina)*. Satul XI (1941), Nr. 127—128, p. 21; Nr. 131, p. 14).
635. PANTELIMON, C. *Culegeri populare (Petreștii-de-sus—Turda)*. 7 cântece. (Ogorul Școalei VII (1942), 221—222).
636. PAVEL, IULIAN. *Cântec de pe dealuri (din Muntenia)*. (Satul XI (1941), Nr. 123—124, p. 20).

637. PETEANU, EMIL. *Folklor din Ceanul deșert [-Turda]*. (Scânteia XI (1940), 63—64).
638. PIENARU, TOMA. [3] *Strigături (Livezeni-Hunedoara)*. (Plaiuri Hunedorene XIII (1941), Nr. 6, p. 16).
639. PIENARU, TOMA. [11 *Strigături*] (jud. Alba). (Școala Albei VII (1940), Nr. 2, p. 16—17; Nr. 9, p. 21—22).
640. PIENARU, TOMA. [3 *Cântece*] (Cut-Alba). (Școala Albei VII (1940), Nr. 2, p. 17; Nr. 3, p. 14—15).
641. PIENARU, TOMA. I. *Și aseară te-am așteptat (Alba)*. (Satul XI (1941), Nr. 129, p. 16).
642. POIANĂ, VIRGIL. [7] *Cântece (Râmeț-Alba, Dițești-Prahova și Oncești-Maramureș)*. (Tinereță-Iași V (1941), 91; VI (1942), 59—60).
643. POP, OVIDIU V. *Cântece de pe Câmpie [jud. Turda]*. (Mlădițe III (1939/40), Nr. 4, p. 38—41; Nr. 5, p. 24—25).
644. POP-CÂMPEANU, GR. [2 *Cântece*] (Stâna de Vale-Bihor). (Mlădițe III (1939/40), Nr. 1, p. 33—34; Nr. 4, p. 39).
645. POPESCU, ADRIAN EM. *Culegeri din popor*. (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XIII—XIV (1940), Nr. 2—3, p. 66; Nr. 4, p. 43; XV (1941), Nr. 3—4, p. 65; Nr. 9—10, p. 47).
646. POPILIAN, PROCOPIE. [3] *Cântece de pe Târnave*. (Satul XI (1941), Nr. 122, p. 11).
647. POPOVICI, LUCIA A. *Cântece din Transilvania*. (Convorbiri Literare LXXIV (1941), 237—239, 613—616, 721, 1419—1422).
648. RĂDĂȘANU, M. [*Cântec*] (Bogota-Baja). (Tinereță-Iași V (1941), 91).
649. RĂDULESCU-CODIN, ȘT. TUȚESCU și S. T. KIRILEANU. *Cântece voinicești și ostășești alese din colecțiile culese de —*. București, 1940. Tip. Ion C. Văcărescu, 16^o, 95 p. (Biblioteca Societății „Steaua”).
650. RĂȘNIȚĂ, ELENA. [2 *Cântece*] (Săndulești-Turda). Unul din ele auzit de informator la Cluj, la procesul Memorandului și cântat cu „domnii”. (Ogorul Școalei V (1939), 152).
651. RĂȘNIȚĂ, ELENA. *Dor de pe Târnave. Cântece din comuna Valea Sasului județul Târnava Mică culese de —*. Blaj, 1939. Tip. „Seminărilor Teologic”, 16^o, 39 p. Lei 5.— Menț. Ogorul Școalei V (1939), 13—14 (V. I.).
652. ROMANESCU, ION. [2 *Cântece*] (din Oltenia). (Satul XI (1941), Nr. 126, p. 16; Nr. 130, p. 16).
653. RUSU, IOAN. [10] *Doine din Ardeal (Mociu-Cluj)*. (Tinereță-Iași V (1941), 22—24).
654. RUSU, I. *Strigătură (Mociu-Turda)*. (Tinereță-Iași IV (1940), 318; V (1941), 54).
655. SÂNCRĂIAN, S. [12 *Cântece*]. (Știu IV (1939/40), Nr. 1—2, p. 41—43; V (1941), Nr. 1, p. 29—31 — Fără informator).
656. SANDU-TIMOC, C. [*Cântece de pe Valea Timocului*]. (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XIII—XIV (1940), Nr. 4, p. 43; Nr. 5—6, p. 73; Nr. 7—8, p. 56—57).
657. * SANDU-TIMOC, C. [7] *Cântece populare timocene (Alexandrovăț și Isnovățul Mic)*. (Vatra VII (1942), Nr. 2—3, p. 5).
658. SANDU-TIMOC, C. [10] *Frânturile. [Cântece pe care le cântă lăutarii în horă sau la nunți] (Târomașta-Valea Timocului)*. (Timocul IX (1942), II, p. 88).
659. SANDU-TIMOC, C. *Poezii populare dela Români din Valea Timocului culese de —*. Cu o introducere de N. Cartoian. București, 1943. Ed. Scrisul Românesc, 8^o, 352 p.

660. SÂRBU, ION GH. *Cântec (Cândești-Dâmbovița)*. (Apostolul VI (1940), Nr. 1—2, p. 51).
661. SIMA, VALERIU GR. *Du-te bade (din Ardeal)*. (Satul XI (1941), Nr. 122, p. 11).
662. SIMCELESCU, MIH. I. [Cântece populare bănățene și ostășești]. (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XII (1939), Nr. 1, p. 39; Nr. 2, p. 50; XIII—XIV (1940), Nr. 5—6, p. 73; Nr. 7—8, p. 58).
663. SORINCA, C. [2 Cântece]. (Primăvara Banatului III (1941), Seria nouă, Nr. 7, p. 33 — Fără informator).
664. STĂNESCU, ELENA. [7] Poporane culese din Gighera-Dolj. (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XV (1941), 35).
665. STELEA, PETRE. *Cântec de soacră (din Bihor)*. (Satul XIII (1942/43), Nr. 155, p. 16).
666. STOIA, OCTAV. *Cântecul holdelor (Mohu-Sibiu)*. Obiceiurile la Înălțarea Domnului și un cântec. (Hunedoara Noastră I (1942/43), Nr. 11, p. 9—11; Nr. 12, p. 1).
667. [10 STRIGĂTURI]. (Primăvara Banatului III (1941), Seria nouă, Nr. 6, p. 17, 32 — Fără informator).
668. [4] STRIGĂTURI (jud. Botoșani și Someș). (Tinereță-Iași V (1941), 93).
669. [3] STRIGĂTURI (Măgura Ilvei—Năsăud și Valea Glodului—Baia). Tinereță-Iași VII (1943), 39).
670. [9] STRIGĂTURI: Ciameghiu și Iuand—Bihor; Bălușa—Roman; Dărăbani—Dorohoi. (Tinereță-Iași VII (1943), 104).
671. [12] STRIGĂTURI culese de elevii Liceului Militar Iași. (Flamuri V (1939), 196—198 — Fără informator).
672. SUCIU, A. [Cântece din județul Turda]. (Ogorul Școlii VI (1939/40), 36—41, 113—114, 144—145).
673. SUCIU, ALEXANDRU. *Cucule (din Ardeal)*. (Satul XIII (1942/43), Nr. 149, p. 14).
674. T. P. *Flori din lirica populară*. (Tribuna Ardealului II (1941), Nr. 307, p. 2; Nr. 308, p. 2 — Fără informator).
675. TAHNACIU, ALEXANDRINA. *Cântec de jale (Deleni-Botoșani)*. (Tinereță-Iași VII (1943), 37).
676. TĂNASE, M. *Cântec popular (din Moldova)*. (Satul XI Nr. 123—124, p. 20).
677. TĂNASE, MIH. *Foaie verde (Rediu-Dorohoi)*. (Satul XI (1941), Nr. 126, p. 16).
678. TĂNASE M. [3] *Strigături (Bucovina)*. (Satul XII (1941), Nr. 133, p. 14).
679. TOMESCU, MIRCEA. *Iuituri din Țara Oașului*. Introducere și 33 texte, (Preocupări Literare V (1940), 669—672).
680. TOPALĂ, ILIE. *Cântece de străinătate (din Sălaj)*. (Satul XIII (1942/43), Nr. 155, p. 16).
681. TUDORACHE, AUREL P. *Doina noastră-i doina scumpă*. Rânduri elogioase despre cântecul popular. (Foaia Învățătorului XV (1942), Nr. 5—6, p. 36—43).
682. TUDOREANU, GH. *Cântece (Galșu-Arad)*. (Apostolul XI (1940), Nr. 3—4, p. 45).
683. TUDUCAN, VASILE. *Cântec de jale (Bihor)*. Satul XII (1942), Nr. 136, p. 11).
684. TUICĂ, B. C. *Cântec de dragoste*. (Timocul VIII (1941), Nr. 2, p. 34 — Fără informator).
685. TUȚESCU, ȘT. ST. [5] *Cântece populare (Dolj și Gorj)*. (Arhivele Olteniei XX (1941), 189—190).
686. TUȚESCU, ȘT. ST. *Chiuituri dela horă (Bârca, Cățane, Măceșu de sus — Dolj)*. (Arhivele Olteniei XXI (1942), 256, 279).
687. TUȚESCU, ȘT. ST. *Doine oltenesti (Goicea Mică și Cățane — Dolj)*. (Arhivele Olteniei XX (1941), 177, 200; XXII (1943), 262—263).

688. ȚURCAȘIU, EMANOIL I. *Folklor din Gâmbușiu [-Alba]. [23] Strigături. (Școala Albei VII (1940), Nr. 5, p. 20—21; Nr. 6, p. 10—11).*
689. UNGUR, GH. [8] *Doine (Oncești-Maramureș, Săveni-Dorohoi, Cudalbi-Covurlui, Vulcana Pandele-Dâmbovița). Tinereță-lăși V (1941), 90—91).*
690. UNGUR, GH. [4] *Strigături (Brodeasa Săveni-Dorohoi). (Tinereță-lăși V (1941). 92).*
691. URSACHI, IOAN. [5] *Strigături (Cuza-Vodă—Roman). (Tinereță-lăși IV (1940), 316—317).*
692. VLAD, CORNELIA. [Cântece] (*Strugari [-Sibiu]*). (*Satul XI (1941), Nr. 130, p. 16; XII (1941), Nr. 133, p. 14).*
693. VOICULESCU, ION N. *Doină de dragoste (din Argeș). (Satul (1941, Nr. 122, p. 11).*
694. VOLMER, NICOLAE. *Doină (Brusturoasa-Bacău). (Apostolul VI (1940), Nr. 3—4, p. 45).*
695. ZAHARIA, C. [3] *Strigături (Drăgești-Vaslui). (Tinereță-lăși IV (1940), 317).*
696. ZAHARIA, VAL. [4 *Cântece] (Băcești-Roman, Fălticeni și Bogata-Baia). Tinereță-lăși V (1941), 52, 158).*

X. COLINDE. FOLKLOR RELIGIOS

697. ALIC, VIOREL. *Danălea Surd-Danălea. Colindă Zlășteană (Hunedoară). (Hunedoară Noastră I (1942/43), Nr. 7, p. 1).*
698. * AGAFIȚEL, GH. I. *Colinde populare. Iași, 1938. Tip. Lucrătorilor asociați, 55 p.*
699. BACALI, AUREL. *Maica Domnului [Colindă] (Sâmpetru de Câmpie). (Tinereță-lăși IV (1940), 305).*
700. BĂLĂȘEL, TEODOR. *Colindul lui Hristos. (Artă și Tehnică Grafică 1939, Caietul 10, p. 9—10).*
701. BEJENARU, M. *Culegeri de cântece de stea, colinde și urături pentru Crăciun și Anul Nou. Huși, 1943. Editura autorului, 16^o, 46 [—47] p. Lei 40.—*
702. BRĂILOIU, CONST. *Iar „Colindele” d-lui Breazul. (Viața Românească XXXI (1939), 42—47).*
703. BREAZUL, G. *Colindele... Întâmpinare critică. Craiova, [1940]. Editura „Scriul Românesc”, 8^o, 218 p. (Melos, Culegere de studii muzicale scoasă de G. Breazul IV).*
704. BULBOACĂ, IONEL. [2 *Colinde] (jud. Cluj). (Tribună Ardealului II (1941). Nr. 371, p. 8).*
705. CÂNTECE de stea pentru *Vicleim, Colind, Irozi, Plugușor, Plugușorul, Urare ia pahar, Bună dimineața la Moș-Ajun și Urare cu Sorcova ce se cânte în ziua Nașterii Domnului și de Anul Nou. București, 1943. Edit. „Librăria Românească”, 16^o, 31 [—32] p.*
706. CARȚOJAN, N. *Colindele cu steaua. (Artă și Tehnică Grafică 1938/39, Caietul 6, p. 5—11). Menț. Ramuri XXXI (1939), 24 (CONST. D. IONESCU).*
707. CHIRA, NISTOR I. *Colindul gazdelor. (Satul XII (1942), Nr. 134, p. 15 — Fără informator).*
708. CISMAȘIU, VASILE. *Să păstrăm ce ne-au lăsat strămoșii (Gligorești-Turda). Două colinde armonizate pentru coruri. (Ogorul Școalei IX (1942), Nr. 1—4, p. 17—19).*
709. COCIȘIU, ILARION. *Colinde din Ardeal. Culese și armonizate de —. București, 1940. „Tiparul Universitar”, 8^o, 16 p. Menț. Căminul Cultural IV (1940), 130—131 (C. D. G.).*

710. COCIȘIU, ILARION. *Despre răspândirea geografică a unui cântec de stea*. București, 1939. Mon. Of. Imprimeria Centrală, 8^o, 11 p. 4 tab.
711. CULEA, AP. D. *Maica Domnului a poporului român*. În literatura populară religioasă. (*Școala și Viața XI* (1941), Nr. 7—10, p. 15—27).
712. DĂMIAN, ION. *Irozii. Joc sfânt din popor. Cu fotografii, însemnări de punere în scenă și 10 colinde*. București, 1942. Impr. Remus Cioflec, 8^o, 49 p. Lei 70.—
713. DUMITRAȘCU, N. I. [2] *Colinde (Arcuș-Trei Scaune și Cârțișoara-Făgăraș)*. (*Era Nouă VII* (1939), Nr. 7—10, p. 46—48).
714. DUMITRIU, I. G. *Colindu lu Șoimel (Bordușani-Ialomîța)*. (*Preocupări Literare VI* (1941), 15—16).
715. GEORGESCU, VIRGIL I. [3] *Colinde (Ulieș-Mureș)*. (*Tinereță-Iași IV* (1940), 304—311).
716. GHERMAN, PETRU. *Colinde și cântece de stea*. Sibiu, 1941. Tip. Arhidiecezană, 8^o, 8 p. Lei 40.—
717. GOLESCU, MARIA. *Comentarii iconografice pe marginea unor publicații*. (*Revista Istorică Română XI—XII* (1941—1942), 357—370).
718. GR[O]F[ȘOREANU], [C]. *Reminiscențe arhaice în colindele noastre*. (*Rev. Inst. Social Banat-Crișana X* (1942), 159—162).
719. IOANCIUC, I. *În noaptea Crăciunului*. Despre colinde. (*Tribuna Ardealului II* (1941), Nr. 371, p. 9).
720. IRINEU, *Mitropolitul Moldovei. Elementul creștin în colinde*. (*Cetatea Moldovei III* (1942), Vol. IV, p. 1—4).
721. LASCU, ION. *Din tradiția religioasă a Râșnovului*. Brașov, 1939, Tip. „Astra”, 8^o, 22 p. Menț. *Revista Teologică XXXI* (1941), 213—214 (TEODOR BODOGAE).
722. LUCA, MATEI. *Teatrul religios și reprezentarea suferințelor Mântuitorului*. (*România II* (1939), Nr. 309, p. 3).
723. MAGERIU, IOSIF. [3] *Cântece de stea (Teregova-Severin)*. (*Tinereță-Iași IV* (1940), 306—307).
724. MAGERIU, IOSIF. [8] *Colinde (Teregova-Severin)*. (*Tinereță-Iași IV* (1940), 299—303).
725. MAGERIU, IOSIF. *Vicleim (Teregova-Severin)*. (*Tinereță-Iași IV* (1940), 707—309).
726. MĂNIȚIU, I. *Patima lui Ristos. Colind din Poiana Sibiului*. (*Viața Ilustrată VII* (1940), Nr. 5, p. 14).
727. MIREA, ILIE I. *Carte de colinde, cântece de stea, plugușoare, vicleime, sorcove*. București, 1940. Tip. Cugetarea, 8^o, 158 p.
728. MIREA, ILIE I. *Carte de colinde, cântece de stea, plugușoare, vicleime, sorcove*. Ed. II. București, 1943. Tip. Cugetarea, 8^o, 154 p. Lei 120.—
729. MORARIU, LECA. [*Cântec de stea*] (*Pătrăuși pe Suceava*). (*Făt-Frumos*).VI (1941), 83).
730. MUREȘANU, FL. *La adormirea Maicii Domnului. Versuri închinăte Adormirii Maicii Domnului, dintr'un manuscris vechiu cirilic*. (*Tribuna Ardealului II* (1941), Nr. 265, p. 2).
731. NAGHIU, IOSIF E. *Ceva despre o carte din 1827. E vorba de „Scurte învățături pentru creșterea și buna purtare a tinerimii române”... de Ion Tomici, tipărită la Buda în 1827. Între altele cuprinde o variantă a „Irozilor”, deosebit de importantă pentru vechimea ei. Autorul o reproduce în întregime*. (*Cuget Clar V* (1940), 37—41).
732. NAGHIU, IOSIF E. *Din poezia Crăciunului*. (*Revista Societății Tinerimea Română LIX* (1940/41), 78—89).
733. NAGHIU, IOSIF E. *Irozii. Teatru popular religios*. (*Extras din (Familia S. III.*

An. VI (1939), Nr. 10, p. 21—28). Menț. *Revista Critică* XIV (1940), 70—71 (GR. SCORPAN).

734. NANU, ELISABETA. *Un manuscris cu Irozi al lui Picu Pătruț*. București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 28 p. 1 pl. (Extras din *Anuarul Arhivei de Folklor* VI (1942).

735. NEDA, IOAN M. *Tesaur din Cugir (jud. Hunedoara)*. Colinde din jud. Hunedoara și Alba. (*Preocupări Literare* V (1940), 730—734 ; VI (1941), 17—22, 84—89).

736. NICOARĂ E. *Miorița. Doină (Gledin-Năsăud)*. 1 Colindă și 1 cântec. (*Viața Ilustrată* VI (1939), Nr. 5, p. 14).

737. PANN, ANTON. *Versuri și cântece de stea, Vicleim și Colinde ce se cântă la Nașterea Domnului Nostru Isus Christos*. București, 1943. Tip. „Cultura Românească” 16^o, 62 p. Lei 40.—

738. PETRESCU, D. I. *Condacul Nașterii Domnului*. București, 1940. Tip. „Universul”, 8^o, 67 p.

739. PETREUȚĂ, I. *Viața viitoare în colindele românești*. Oradia, 1939. Tip. „Diecezană”, 8^o, 28 p.

740. POPESCU, IOAN G. *Steaua magilor*. *Universul*, Nr. 353, 25 Dec. 1942.

741. PULPAȘ, MARIANA. *Despre colinde*. (*Contrapunct* I (1941), Nr. 1, p. 4—8).

742. RADU, IOAN. [3] *Colinde (Sâncraia-Hunedoara)*. (*Plaiuri Hunedorene* XIII (1941), Nr. 2, p. 12—14).

743. REBREANU, REMUS. *Cântecul cerbului (din Transilvania)*. (*Satul* XI (1941), Nr. 123—124, p. 20).

744. * ROȘU, NICOLAE A. *Colinde și cântări bisericești*. Timișoara, 1942.

745. ROȘU, ION. [2] *Colinde din Ardeal (Dâmbo-Cluj)*. (*Tineretă-lăși* IV (1940), 304).

746. SIMONESCU, DAN. *Ceva nou despre colinde, vicleim și cântece de stea*. (*Revista Societății Tinerimea Română* LVIII (1939), Nr. 4, p. 141—144).

747. SIMONESCU, DAN. *Învierea Domnului în iconografia și folklorul românesc*. (*România* III (1940), Nr. 668, p. 2).

748. SIMU, NICOLAE. *Asta-i seara lui Crăciun (Ciufud-Târnavă-Mică)*. (*Mlădițe* III (1939/40), Nr. 2, p. 67).

749. ȘORA, MELENTIE. *Viața religioasă și morală din comuna Pojejena Română*. Colinde, obiceiuri la înmormântare. (*Rev. Inst. Social Banat-Crișana* IX (1941), 165—177).

750. SPIRIDON, I. C. *Daruri de sărbători pentru copii*. *Colecție de colinde, cântece de stea și plugușoare*. Folticeni, [1940]. Tip. „Bendit”, 16^o, 48 p. Lei 8.—

751. * STANCIU, VICTOR. *Minunate sunt lucrurile Tale*. Cluj, 1939. *Reminiscente din paleolitic în colinde*. Rec. elog. *Rev. Inst. Social Banat-Crișana* IX (1941), 379—383 (GR[O]FȘOREANU).

752. TELEANU, IOAN. *Colinde din comuna Vrăbilău-Prahova*. (*Tineretă-lăși* IV (1940), 303).

753. URSU, NICOLAE. *Ce seară-i d'astă sară (Colindă)*. (*Luceafărul-Timișoara* VI (1940), Nr. 11—12, p. 4—5).

754. * VERCESCU, ELENA V. *Datini și colinde, însemnătatea lor în viața românească*. București, Tip. „Litera Creștină”, 135 p. Lei 200.—

755. VLEJA, N. Numai „colinde” sau „cântece de stea” și „colinde”. (*Era Nouă* VII (1939), Nr. 5—6, p. 26—30).

756. VULPESCU, MIHAIL. *Irozii-păpușile, teatrul țărănesc al vicleimului, scaloianul și paparudele*. București, [1941]. Tip. ziarului „Universul”, 8^o, 125 [—126] p. Lei 200.—

XI. POVEȘTI. SNOAVE. LEGENDE. TRADIȚII.

757. ALM. [2 Povești]. (*Tribuna Ardealului* II (1941), Nr. 373, p. 2—3; Nr. 374, p. 2—3).
758. ANTOHI, APOSTOL V. *Cum a intrat diavolul în corabia lui Noe. Povești*. [Legendă]. (Botești-Bacău). (*Hunedoara Noastră* I (1942/43), Nr. 5, p. 6).
759. BRĂTULESCU, I. *De ce stă pisica pe prisma casei. Legendă (Ciortești-Vâlcea)*. (*Gazeta Școlii XXIII* (1941), Nr. 5—8, p. 90—96).
760. BUCUȚĂ, EMANOIL. *Corabia sburătoare. Din folklorul rus*. (*Revista Fundațiilor Regale* VIII (1941), II, 262—272).
761. CANTEMIR, TRAIAN. *Basme cirebire: Gobo și Mago*. (*Făt-Frumos XVIII* (1943), 174—179).
762. COMĂNESCU, OLGA. *Basmul în cadrul preocupărilor educative*. (*Vremea Școlii XIII* (1940), 192—200).
763. COSMA, A. C. *Snoavă*. (*Vestitorul Satelor XXVII* (1939), Nr. 9—10, p. 5 — Fără informator).
764. COSTIN, LUCIAN. *Basme, istorioare și strigături*. Craiova, [1942]. Tip. „Unirea”, 8^o, 24 p. (Biblioteca Folkloristică a Banatului Nr. 12).
765. CREANGĂ, ION. *Harap Alb. Ilustrat de Stoica D.* București, 1943. Tip. „Cartea Românească”, 8^o, 84 p. Lei 140.—
766. CREANGĂ, ION. *Opere. Ediție critică cu note, variante și glosar de G. T. Kirileanu*. București, 1939. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 351 p. 27 pl. Lei 240.— Menț. *Familia* S. III. An. VI (1939), Nr. 10, p. 104—105 (IOSIF NAGHIU).
767. CREANGĂ, ION. *Opere complete. Cu o introducere de Constantin Botez. Prefață și listă de cuvinte de G. T. Kirileanu și Il. Chendi*. București, 1941. Tip. „Cartea Românească”, 8^o, 323 [—324] p. Lei 80.—
768. CREANGĂ, ION. *Opere complete. Cu un studiu bio-bibliografic, analize, note și un glosar de Lucian Predescu*. București, 1940. Cugetarea, 8^o, 352 p.
769. CREANGĂ, ION. *Povești. Desene de Ioana Jurgea*. București, 1942. M. O. Imprimeria Națională, 8^o, 223 [—227] p.
770. CREANGĂ, ION. *Povești*. București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 223 p. Lei 80.—
771. CREANGĂ, ION. *Povești*. București, 1943. Editura Remus Cioflec, 16^o. 60 p. Lei 30.— (Cartea Noastră Nr. 1).
772. CREANGĂ, ION. *Povești. Ediție adevărată de G. Pascu*. București, 1939. Mon. Of. Impr. Națională, 8^o, 212 [—213] p. Menț. *Preocupări Literare* IV (1939), 373—378 (P. V. HANEȘ).
773. CREANGĂ, I. *Povești. Ediție completă cu ilustrațiuni de Stoica D.* București, 1943. Tip. „Cartea Românească”, 8^o, 339 p. Lei 560.—
774. CREANGĂ, ION. *Povești. Ediție îngrijită de Liviu Rebreanu, cu ilustrațiuni de Th. Kiriakoff*. București, 1940. Tip. Cartea Românească, 8^o, 311 p. Lei 150.—
775. CREANGĂ, ION. *Povești, amintiri, anecdote și istorioare. Ediție îngrijită de Profesor Ion Crețu*. București, 1939. Editura „Cartea Românească”, 8^o, 390 [—391] p. Lei 100.—
776. CULEA, APOSTOL D. *Tradițiile vieții de apă ale poporului român*. București, [1942]. Institutul de arte grafice „Marvan”, 8^o, 34 p. Lei 30.—
777. DIMA, AL. *Asupra caracterului folkloric al lui „Dănilă Prepeleac”*. (*Revista Fundațiilor Regale* IX (1942), III, 142—153).

778. DONOSE, NICOLAE. *Poveste cu draci și cu figani.* (Apostolul VI (1940), Nr. 5—6, p. 47—49).
779. DUMITRAȘCU, N. I. *Cântecul privighetoarei* (Boureni-Dolj). Legendă. (Era Nouă VII (1939), Nr. 5—6, p. 30).
780. DUMITRAȘCU, N. I. *O minciună 'n prăjină* (Dolj). Poveste. (Era Nouă VII (1939), Nr. 1—2, p. 18—22).
781. DUMITRESCU, TRAIAN. *Prostia Sârbului. Snoavă.* (Zorile Romanaiilor XIV (1939), Nr. 7—10, p. 41—43).
782. DUMITRESCU, TRAIAN. *Prostia Sârbului. Snoavă.* (Zorile Romanaiilor XIV (1940), Nr. 5—6, p. 16—17 — Fără informator).
783. EMINESCU, M. *Basme în proză.* Ediție îngrijită de Ion Pillat. București, 1939, Editura „Cartea Românească”, 8^o, 48 p. (Pagini alese, Seria nouă Nr. 35).
784. FURTUNĂ, DUMITRU. *Izvodiri din bătrâni.* București, 1939. Tip. Luceafărul, 8^o, 200 p. Lei 30.— Menț. elog. *Cuget Clar* IV (1939/40), 485 (ARTUR GOROVEI); *Rec. elog.* *Făt-Frumos* XV (1940), 32—37 (VASILE ALEXANDRESCU).
785. GĂZDARU, D. *Altă paralelă italiană la basmul isto-român Ștoriesă lui Triientin.* (Arhiva XLVI (1939), 284—285).
786. GOROVEI, ARTUR. *Legenda arborilor îmbrățișați. Cercetări de folklor.* București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 20 p. Lei 40.— (Ac. Rom. Literare S. III T. XI. M. 6). Menț. elog. *Cefatea Moldovei* IV (1943, vol. IX, Nr. 4, p. 138—139 (AUREL GEORGE STINO)).
787. I. D. Fecior de împărat și rogojinar. Poveste. (Tribuna Ardealului II (1941), Nr. 372, p. 2—3 — Fără informator).
788. IONESCU-NICA, G. *Basmele împăraților daci.* București, 1942. „Tiparul Românesc”, 8^o, 96 p. Lei 120.—
789. IROAIE, PETRU. *Grai și băsmuire cirebiră. 6 basme isto-române cu amănunțite note asupra limbii.* (Arhiva XLVI (1939), 241—270).
790. ISAC, NICOLAE MIHAI. [3 Povești] (Răcășița și Zlaști-Hunedoara). (Hunedoara Noastră I (1942/43), Nr. 2, p. 15—16; Nr. 4, p. 6—8; Nr. 8—9, p. 18—20).
791. ISPIR, MIRCEA. *Ion Creangă. Amintiri și povești. Studiu bio-bibliografic și pedagogic, comentarii și glosar.* București, 1940. Tip. „Școala Poporului”, 8^o, 153 p.
792. ISPIRESCU, PETRE. *Balaurul cu șapte capete și alte Basme ale Românilor.* București, [1942]. Tip. „Eminescu”, 8^o, 107 p. (Cartea Copilului [1]).
793. ISPIRESCU, PETRE. *Basmele Românilor.* București, 1943. Tip. „Finanțe și Industrie”, 16^o, 422 p. („Muncă și Lumină”).
794. ISPIRESCU, PETRE. *Legende sau Basmele Românilor.* Vol. III. București 1942. Tip. Cartea Românească, 8^o, 332 [—333] p. Lei 200.—
795. ISPIRESCU, PETRE. *Legende sau Basmele Românilor. Adunate din gura poporului. Cu o precuvântare de I. Iordan.* Vol. I. București, 1939. Ed. „Cartea Românească”, 8^o, 294 p. Lei 60.— (Ediție steriotipă, 1943. Lei 300.—).
796. ISPIRESCU, P. *Legende sau Basmele Românilor. Ediție comentată de N. Mihăescu.* București, 1943. Tip. „Universul”, 8^o, 189 p. Lei 160.—
797. ISPIRESCU, PETRE. *Viața și faptele lui Vlad-Vodă Tepeș. Operă postumă. Inedită, descoperită la Dorohoi și publicată prin grija prof. Leca Morariu.* (Făt-Frumos XIV (1939), 87—93 (Continuare)).
798. ISPIRESCU, PETRE. *Viața și faptele lui Vlad-Vodă Tepeș. Operă postumă. Prefață și note de Leca Morariu.* Cernăuți, 1942. „Glasul Bucovinei”, 8^o, 14 p. (Extras din revista „Candela” 1939—1941).

799. LUNGIANU, MIHAIL. *Nevasta inimoasă*. (Zorile Romanaşilor XIII (1939), Nr. 8—10, p. 2—4; Nr. 11—12, p. 13—15).
800. LUNGIANU, MIHAIL. *Pipăruş Împărat*. (Luceafărul-Sibiu VI (1939), 23—25 (Continuare)).
801. LUPAŞCU, I. *Legenda oraşului Caracal*. (Convorbiri Literare LXXV (1942), 88—91).
802. MARIAN, S. FL. *Păsările poporului român. Datini şi legende. Ediţia îngrijită de Ion Pilaf*. Bucureşti, 1942. Ed. Cartea Românească, 16^o, 48 p. Lei 30.— (Pagini alese, Seria nouă, Nr. 7).
803. MIHĂILESCU, V. *Genoveva de Brabant sau Triumful Nevinovăţiei*. Bucureşti, f. a. Edit. „Librăria Românească”, 16^o, 32 p.
804. MIHUICĂ, NICOLAE. *Când oamenii uită de Dumnezeu*. [Legendă] (Zlaşti-Hunedoara). (Hunedoara Noastră I (1942/43), Nr. 3, p. 3).
805. MIREA, ILIE I. *Legendele păsărilor, animalelor, florilor, arborilor şi legende religioase, istorice, geografice, etc., etc.* Cu desene de G. Naum. Ediţia II-a. Bucureşti, 1943. Tip. „Cugetarea”, 8^o, 195 p. Lei 180.—
806. MORARIU, LECA. *Dela noi. Poveşti*. Bucureşti, 1942. Mon. Of. Imprimeria Naţională, 8^o, 91 p. Lei 40.—
807. MORARIU, LECA. *Şi pe drac îl paşte frica. Poveste istro-română. Vezi: Frica alu dracu de mul'are, de acelaşi, în volumul „Lu fraji noştri, libru lu Rumeri din Istrie”*, 1928, p. 168—170. (Făt-Frumos XV (1940), 99—101).
808. MURNU, IULIA. *Poveştile Pindului*. Bucureşti, 1939. Tip. „Ramuri”—Craiova, 8^o, 202 [—203] p. Lei 30.— (Cartea Satului Nr. 38).
809. PAVELEA, IOAN. *Lupul bătrân şi lupul tânăr (Fabulă românească)*. Tribuna Ardealului II (1941), Nr. 276, p. 2).
810. POP-RETEGANUL, ION. *Legende, povestiri şi obiceiuri româneşti. Cu desene de N. Brana*. Bucureşti, 1943. M. O. Imprimeria Naţională, 8^o, 185 p. Lei 80.— Menţ. crit. Transilvania LXXIV (1943), 315—317 (NICOLAE ALBU).
811. POP-RETEGANUL, ION. *Poveşti ardelenesi. Cu desene de N. Brana*. Bucureşti, 1943. Fundaţia Culturală Regală „Regele Mihai I”, 8^o, 213 [—215] p. 1 pl. Lei 60.— (Cartea Satului Nr. 42).
812. SANDU-TIMOC, C. *Dascălu Păscală (Zlocutea-Timoc)*. Legendă versificată. (Timocul X (1943), I, 63—64).
813. SCORPAN, GR. *Humorul moldovenesc. Şi despre poveştile lui Creangă: Harap Alb şi Ivan Turbincă*. (Luminătorii VI (1942), 620—625).
814. ŞERBAN-CORNILĂ, G. *Din legendele poreclelor noastre. Nana şi Lipu*. Întâmplarea care le-a dat naştere. (Învăţământul Primar XIX (1942), Nr. 3, p. 17—18).
815. SERSEA, DUMITRU A. *Legenda „Pietrei” din Poseşti [Prahova]*. (Mugurul XIV (1942/43), Nr. 1, p. 49—51).
816. SLAVICI, IOAN. *Păcală în satul lui şi alte povestiri hazlii*. Sibiu, 1942. Tip. Cartea Românească, 16^o, 118 p. (Bibl. pop. a Asociaţiunii „Astra”, Nr. 281).
817. SLAVICI, IOAN. *Poveşti*. Vol. I. Ediţia IV. Bucureşti, 1943. Tip. Cartea Românească, 8^o, 184 [—185] p. Lei 250.—
818. VRABIE, GH. *Despre basmul lui P. Ispirescu*. (Gândirea XXII (1943), 473—476).
819. VULPESCU, MIHAIL. *Basmul lăcrămioarelor (Piscul-Dolj)*. Bucureşti, [1940]. Tip. ziarului „Universul”, 8^o, 36 p. Lei 15.— (Basme, 3).
820. *VULPESCU, MIHAIL. *Poveşti din satele noastre*. Bucureşti, Casa Şcoalelor, 170 p. Lei 120.—
821. VULPESCU, MIHAIL. *Muma Pădurii (Dumbrava-Prahova)*. Bucureşti, 1941. Tip. ziarului „Universul”, 8^o, 32 p. Lei 15.— (Basme, 4).

822. VULPESCU, MIHAIL. *Pomul cu merele de aur (Jilava-Ilfov)*. București, [1940]. Tip. ziarului „Universul” 8^o, 32 p. Lei 15.— (Basme, 2).
823. VULPESCU, MIHAIL. *Voinicul înflorit (Șotrile-Prahova)*. București, [1940]. Tip. ziarului „Universul”, 8^o, 32 p. Lei 15.— (Basme, 1).

XII. MAGIE. MEDICINĂ POPULARĂ. ETNOBOTANICĂ. DESCÂNTECE. MITOLOGIE.

824. ANGHEL, LIVIU. *Plante medicinale regionale, Din regiunea Albei-Iulii. (Școala Albei VIII (1941), Nr. 5, p. 15—19).*

825. BĂCESCU, M. *Nume populare românești pentru unele părți din anatomia omului. (Revista Științifică „V. Adamachi” XXVIII (1942), 188—189).*

826. BĂDULESCU, IONEL. *Descântec (Mănăstireni-Vâlcea)*. Horia, Cloșca și Crișan III (1942/43), Nr. 1—3, p. 49).

827. BARTOȘ PETRU. *Considerațiuni asupra folklorului medical*. Tg.-Mureș, 1939. Tip. „Cultura”, 8^o, 12 p.

828. BERCEANU, ȘTEFAN. *Creșterea unui copil după babe. Obiceiuri și credințe din Amzulești și Bistrețu (-Dolj)*. (Horia, Cloșca și Crișan III (1942/43), Nr. 4—6, p. 37—44).

829. BRÂNZAN, NICU. [4 Descânțece] (*Golești-Dolj*). (Horia, Cloșca și Crișan II (1941/42), Nr. 3—6, p. 54—56).

830. BUCȘA, VALERIU. [Descânțece] (*Arini-Trei Scaune*) (*Era Nouă VIII (1940), Nr. 1, p. 23—24*).

831. BUTURA, VALER. *Etnobotanica. O schițare a problemelor ce se pun în acest domeniu. (Sociologie Românească IV (1939), 30—40).*

832. BUTURA, VALERIU. *Enquête sur la connaissance des plantes utilisées par les vieilles femmes de Nerej. (Archives pour la Science et la Réforme Sociale XVI (1943), 273—282).*

833. BUTURA, VALER. *Câteva plante medicale*. București, [1943]. Tip. „Eminescu”, 8^o, 8 p. (Extras din *Calendarul crescătorilor de animale pe 1944*).

834. BUTURA, VALER. *Iarba lui Tatin în medicina băbească și cea oficială. (Natura XXIX (1940), 334—338).*

835. BUTURA, VALERIU. *Publications ethnobotaniques. (Archives pour la Science et la Réforme Sociale XVI (1943), 386—390).*

836. CANDREA, I. A. *Simbolismul în terapeuțica populară. Magia imitativă. Similia similibus curantur*. București, 1940. Editura Fundației Culturale „Mihail Kogălniceanu” 8^o, 44 p. (Extras din *Arhiva Românească IV (1940), 159—202*).

837. CARAMAN, P. *Les bases mystiques de l'anthroponymie. (Balcania VI (1943), 464—497).*

838. CĂRDEIU, F. *Calul în mitologie și istorie. (Revista Științifică „V. Adamachi” XXIX (1943), 31—34).*

839. CĂTANĂ, GEORGE. [4] *Descânțece (din Banat)*. (*Era Nouă VII (1939), Nr. 1—2, p. 15—18*).

840. CHIRIȚĂ, ILIE. [6] *Descânțece (Apele Vii-Romanati)*. (*Arhivele Olteniei XIX (1940), 187—199*).

841. CIAUȘANU, G. F. *Creștinismul Românului oglindit în graiul său. Despre Dumnezeu, Maica Domnului, îngeri, etc., în concepția poporului. (Ion Maiorescu VIII (1943/44), Nr. 1—4, p. 58—93).*

842. CIAUȘANU, G. F. *Deochiul. Material de folklor comparat. (Arhivele Olteniei XXI (1942), 241—256).*

843. CIOBANU, ALEXANDRU. *Descântecul cerbului (Cotnari-Iași)*. (Tinerețã-Iași V (1941), 56—57).
844. CIOBANU, AUREL. *Descântec (Băisești-Suceava)*. Tinerețã-Iași IV (1940), 323—324).
845. COMAN, A. *Câteva numiri populare de plante vasculare din Maramureș*. (Bul. Grădini Botanice Cluj-Tișoara XXII (1942), Nr. 1—4, p. 72—77).
846. CONSTANTE, C. *Strigoii în credințele populare ale Românilor din Timocul sârbesc*. (Timocul X (1943), I, 56—57).
847. CONSTANTINESCU, ALEXANDRU A. *Muntele cel sfânt*. București, [1940]. Tip. „Graiul Românesc”, 12^o, 64 p.
848. COSMA, AUREL. *Cosmogonia poporului român*. București, 1942. Tip. ziarului „Universul”, 8^o, 82 p. Lei 160.— Conținutul lucrării se află cuprins și în studiul aceluiași: *Studii de folklor românesc*, Buc., 1942, la paginile 9—71, precum și în: *Mitologie roumaine*, Buc., 1942, p. 9—78. (Vezi Nr. 852 și 850). Menț. Rev. Inst. Social Banat-Crișana XI (1943), 151 (A[UREL] BUG[ARIU]).
849. COSMA, AUREL. *Lumea spiritelor. Din credințele poporului român*. București, 1943, Tip. „Universul”, 8^o, 60 p. Lei 100.—
850. COSMA, AUREL. *Mythologie roumaine*. București, 1942. Tip. ziarului „Universul”, 8^o, 156 p. Lei 250.— Versiunea franceză a lucrării: *Studii de folklor românesc*, Buc., 1942. Vezi Nr. 852.
851. COSMA, AUREL. *Originea omenirii. Legende și mituri*. București, 1943. Tip. „Universul”, 8^o, 56 p. Lei 100.—
852. COSMA, AUREL. *Studii de folklor românesc*. București, 1942. Tip. ziarului „Universul”, 8^o, 148 p. Lei 200.— Între pag. 9—71 este cuprinsă lucrarea aceluiași, publicată și separat, sub titlul: *Cosmogonia poporului român*, Buc., 1942. Vezi Nr. 848. Menț. Rev. Inst. Social Banat-Crișana XI (1943), 150—151 (A[UREL] BUG[ARIU]).
853. COTEANU, I. *Prima listă a numelor românești de plante*. București, 1942. M. O. Imprimeria Națională, 8^o, 34 [—36] p. Lei 80.— Opera preotului calvin Benkő Jozsef, apărută în rev. *Maygar Könyvház, Pozsony, Vol. II (1783)*, p. 407—432, cu titlu: *Nomina vegetabilium*.
854. CRISTESCU-GOLOPENȚIA, ȘTEFANIA. 1. *Éléments magiques dans la vie spirituelle des paysans roumains de diverses régions du pays*. 2. *La méthode pour l'étude des croyances et pratiques magiques*. București, 1940. Tip. „Lucaefărul”, 8^o, 20 p. Menț. crit. *Biserica Ortodoxă Română LIX (1941)*, 91—92 (C. G.).
855. CRISTESCU-GOLOPENȚIA, ȘTEFANIA. *Gospodăria în credințele și riturile magice ale femeilor din Drăgus (Făgăraș)*. București, 1940. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 116 p., 8 tab. Menț. *Horia, Cloșca și Crișan II (1941/42)*, Nr. 7—9, p. 35—36 (A. L.).
856. CULEA, AP. D. *Maica Domului a poporului român. Fecioara Maria în folklorul religios. (Școala și Vieața XII (1942), Nr. 7—10, p. 15—27)*.
857. DAMIAN, ȘT. *Descântec (Deleni-Vaslui)*. (Tinerețã-Iași IV (1940), 325—326).
858. DE CEL PERIT [descântec]. (Tinerețã-Iași (1941), 159 — Fără informator).
859. * DESCÂNTEC de deochiu. (Mărțișor I (1940), Nr. 1, p. 3).
860. [DESCÂNTECE]. (Primăvara Banatului III (1941), Seria nouă, Nr. 7, p. 33—34 — Fără informator).
861. DRĂGAN, HILDA. *Folklor medical din Ohaba-Bistra*. 11 descânțece, cu o introducere. (Rev. Inst. Social Banat-Crișana X (1942), 108—121).
862. DRAGOTESCU, A. De „bube dulci” (Zlaști-Hunedoara). (Hunedoara Noastră I (1942/43), Nr. p. 10).

863. DROZDOV, VASILE. Descântec de spăriet (Cornești-Bălfi). (Tinereță-lași VII (1943), 40).
864. DUMITRESCU, IOSIF. [2 Descânțe] (Cacoji și Zegaia-Mehedinți). (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XIII—XIV (1940), Nr. 1, p. 43).
865. DUMITRESCU-BISTRIȚA, IOSIF N. [2] Descânțe (Marman-Mehedinți). (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XII (1939), Nr. 7, p. 64; Nr. 8—10, p. 66).
866. DUMITRESCU-BISTRIȚA, IOSIF N. [3 Descânțe] (Valea Copcii-Mehedinți). (Arhivele Olteniei XIX (1940), 191—192, 193—194).
867. ELIADE, MIRCEA. Ierburile de sub cruce. (Revista Fundațiilor Regale VI (1939), IV, 353—369).
868. ELIADE, MIRCEA. La mandragore et les mythes de la „naissance miraculeuse”. (Zalmoxis III (1940—1942), 3—48).
869. GEORGESCU, STELIAN. [3 Descânțe] (Tuguești-Dolj). Horia, Cloșca și Crișan III (1942/43), Nr. 4—6, p. 44—45).
870. * GOMOIU, V. și V. PLĂTĂREANU. La croix dans le folklore médical roumain. Brăila, 1938. Comunicare făcută la Congresul internațional de istoria medicinei, ținut la Zagreb în 1938. Menț. Biserica Ortodoxă Română LX (1942), 221 (D. ST. P.).
871. GRINȚESCU, CECILIA V. Povăuitor pentru culegerea plantelor medicale și folosirea lor. Piatra Neamț, 1942. Tip. „Gh. Asachi”, 16^o, 32 [—33] p. Lei 20.—
872. HRIMIUC, EUG[ENIA]. Descântec de dragoste. (Tinereță-lași VII (1943), 106).
873. HUZUM, I. V. Nume de plante (Corod-Tecuci). Și întrebuițarea lor. (Revista Științifică „V. Adamachi” XXV (1939), 153).
874. ISAC, SINEFTA. [2 Descânțe] (Zlaști-Hunedoara). (Hunedoara Noastră I (1942/43), Nr. 4, p. 4; Nr. 5, p. 5).
875. IVANCU, NICOLAE. [2 Descânțe] (Cioroiși-Dolj). (Horia, Cloșca și Crișan III 1942/43), Nr. 4—6, p. 45—46).
876. KIRILEANU, G. T. Limba veche și nfeleaptă. „Însămnare a 7-ie pentru superstiție”. „Însămnare a 8. Pilde den historie pentru boboane”. (Ms. Ac. Rom. Nr. 4375, F. 45). (Făt-Frumos XVII (1942), 40—42).
877. * LACRIȚEANU, C. Plante sălbatice alimentare din România. București, 1941.
878. * LUTZ, FR. Contribuțiuni la cunoașterea medicinei populare din comuna Șanț, jud. Năsăud. Cluj, 1939.
879. MAGERIU, IOSIF. [3] Descânțe (Tătăruși-Baia și Teregova-Severin). Tinereță-lași IV (1940), 321—322).
880. MANU, I. Descânțele. Îndemnuri pentru părăsirea lor. (Satul XIII (1942), Nr. 146, p. 5).
881. MARICA, EM. GR. Descântec de deochiu (din strigoi) (Slătioara-Vâlcea). (Arhivele Olteniei XIX (1940), 192).
882. MARICA, EMIL GR. Medicină populară: cele 9 neamuri. (Arhivele Olteniei XIX (1940), 186).
883. MIRICĂ, P. și P. IOANIN. [3 Descânțe] (Maglavit-Dolj). (Horia, Cloșca și Crișan II (1941/42), Nr. 3—6, p. 52—54).
884. MORARIU, IULIU. Noi numiri populare românești de plante. Bistrița, f. a. Tip. „Minerva”, 8^o, 16 p. Extras din Arhiva Someșană VI (1937/38), 453—468). Menț. crit. Revista Critică XII (1939), 248 (G. PASCU).
885. NEAGU, GH. I. Descânțe din Ialomița. 47 texte și introducere. (Preocupări Literare V (1940), 350—359, 614—627).
886. NOUR, A. Credințe, rituri și superstițiuni geto-dace. București, 1941. Tip. Cărților Bisericești, 8^o, VII + 100 p. Lei 150.— Menț. crit. Zalmoxis III (1940—1942), 165—166 (I. COMAN).

887. OLINESCU, MARCEL. *Cutremurele în mitologia românească*. (Revista Societății Tinerimea Română LIX (1940), 104—121).
888. PASCU, GIORGE. *Nume de plante. VIII. Părțile și cultura păpușoiului. IX. Ce-realele ca plante alimentare*. (Revista Critică XIII (1939), 1—20; XIV (1940), 23—51).
889. PETRUȘCĂ, EMIL. *Descântec (Todireni-Botoșani)*. (Tinereță-Iași IV (1940), 325).
890. POP, PETRU. *Descânțelele*. (Ogorul Școalei VII (1941), 119—125; 176—179).
891. POP-CÂMPEANU, GR. *Descântec de scrântitură*. (Mlădițe III (1939/40), Nr. 3, p. 20 — Fără informator).
892. POPESCU, ADRIAN. *Descântec de întorsură*. (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XVI (1942), Nr. 1—2, p. 45 — Fără informator).
893. RĂUȚĂ, AUREL. *Plantele medicinale românești. Îndrumări de colectare, cultură și valorificare*. București, f. a. Tip. Bucovina, I. E. Torouțiu, 8^o, 112 p. Lei 30.— (Cartea Căminului Cultural, 8).
894. ROVENȚA, IOAN. *Plantele medicinale ce se pot aduna cu elevii și sătenii*. Ed. II. București, 1943. M. O. Imprimeria Națională, 8^o, 55 [—56] p. 10 tab.
895. SALA, VASILE. [6 Descânțele]. București, f. a. Editura Noastră, 8^o, 16 p. (Biblioteca Vașcăului, Nr. 41—46).
896. SIMIONESCU, N. [3] *Descânțele (Urzicuța-Dolj)*, (Tinereță-Iași IV (1940), 321, 322, 324).
897. SOFONEA, S. *Plantele medicinale. Partea I. Plante sălbatice*. București, 1939. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 252 p. XXIV pl.
898. STOICESCO, CONST. *La magie dans l'ancien droit roumain. (Rapprochement avec le droit romain)*. 2-ème édition. București, 1939. Tip. „Bucovina”, 8^o, p. 457—495. (Extrait des *Mélanges de droit roumain, dédiés a Georges Cornil*). Menț. Zalmoxis II (1939), 166 (D. M. PIPPIDI).
899. STRUȚEANU, SCARLAT. *Supraviețuirea cultului lui Zalmoxis în poezia noastră populară*. (Mugurul XIV (1942/43), Nr. 2, p. 10—33).
900. TAHNACIU, ALEXANDRINA. *Descântec de beșică rea. (Deleni-Botoșani)*. Tinereță-Iași VII (1943), 39).
901. TOMESCU, MIRCEA. *Din folklorul jud. Olt : descânțele de dragoste*. (Preocupări Literare V (1940), 543—549).
902. * TRICOT-ROYER. *Le folklore médical dans les Balkans. (La médecine populaire en Roumanie)*. (Revue catholique des idées et des faits, Bruxelles, Dec. 1937 et Jan. 1938).
903. TUICA, B. C. *Descânțelele din Timoc. Despre vrăjitoare și trei descânțele : două culese în Tîbăr-Varoș, regiunea Lom-Palanca-Bulgaria, iar al treilea din Butan, județul Rahova-Bulgaria*. (Timocul IX (1942), II, 83—87).
904. * TURCU, CONSTANTIN. *Un blestem original pe o carte puțin cunoscută. Iași, 1942. Menț. Cetatea Moldovei III (1942), Vol VI, Nr. 7, p. 143 (I. Ț.)*.
905. VARLAAM și IOASAF. *Povestirea minunatei vieți a celor doi sfinți*. București, 1943. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 122 [—124] p. Lei 100.—

XIII. ARTĂ POPULARĂ. PORT. MUZEE.

906. APOLZAN, LUCIA. *Un album al portului popular românesc*. (Pagini Literare VII (1940), 45—47).
907. *L'arte popolare romene*. București, f. a. Marvan, 8^o, [36] p. Album de propa-gandă. Vezi Nr. 957.
908. *ASPECTE din româneasca țară a Oașului. Costume, joc, cântec*. (Revista Socie-tății Tinerimea Română LIX (1940—41), 38—47).

909. BIROU, VIRGIL. *Crucile de piatră de pe Valea Căraşului*. Cu 80 clişee originale făcute de autor. Timişoara, 1941. Tip. Cooperativa Naţională, 8^o, 63 p. Lei 150.— Menţ. elog. *Transilvania* LXXIII (1942), 881 (EMANOIL BUCUŢĂ); Rec. elog. *Biserica Ortodoxă Română* LXI (1943), 135—137 (I. BARNEA).

910. BIROU, VIRGIL. *Crucile de piatră din Ticvani*. (Rev. Inst. Social Banat-Crişana VIII (1940), 313—339).

911. BRĂŢIANU, ELISA I. *Cusături româneşti*. Ediţiune a Consiliului Superior al Industriei Casnice. Bucureşti, 1943. Marvan, in folio, 179 planşe. Menţ. elog. *Revista Fundaţiilor Regale* X (1943), II, 686—687 (MARIA GOLESCU).

912. BRĂŢULESCU, VICTOR. *Biserici din Maramureş*. (Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice XXXIV (1941), Fasc. 107—110, p. 1—165, XXXV pl. Rec. crit. *Transilvania* LXXII (1941), 415—418 (CORIOLAN PETRANU).

913. BRĂŢULESCU, VICTOR. *Biserici din Prahova*. Despre biserica de lemn din Valea-Orlei, com. Chişorani-Prahova. (Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice XXXIII (1940) Fasc. 104, p. 68—82).

914. *CHELCEA, ION. *Menirea Muzeului Etnografic al Moldovei*. Iaşi, 1943.

915. CHELCEA, ION. *Muzeul Etnografic al Moldovei şi datoria noastră*. (Cefatea Moldovei IV (1943), Vol. XI, Nr. 11, p. 208—212).

916. CIUREA, VASILE. „Două decenii de muncă 1919—1939”, istoricul şi activitatea Muzeului Fălţiceniilor. Fălţiceni, 1943. Menţ. elog. *Cefatea Moldovei* IV (1943), Vol. IX, Nr. 6, p. 443 (C. V.).

917. CIUREA, V. *Muzeul Fălţiceniilor*. (Natura XXXII (1943), 233—237).

918. CULEA, AP. D. *Pe marginea Albumului portului popular românesc* [de Alexandrina Enăchescu-Cantemir. Craiova, 1939. Tip. Scrisul Românesc]. (Căminul Cultural VI (1940), 110—112). Vezi Nr. 921.

919. DIMA, AL. *Cunoaşterea satului prin Căminul Cultural*. Rânduri pentru un Muzeu al satului. (Transilvania LXX (1939), 146—149).

920. DOBRESCU, AL. *Propaganda portului şi jocului naţional*. (Revista Societăţii Tinerimea Română LVIII (1939), Nr. 1, p. 23—26).

921. ENĂCHESCU-CANTEMIR, ALEXANDRINA. *Portul popular românesc. I. Porturi din deosebite ţinuturi româneşti*. 140 planşe însoţite de un cuvânt introductiv. Craiova, 1939. „Scrisul Românesc”, in folio, 11 [—14] p., 140 pl. Menţ. *Viaţa Românească* XXXII (1940), Nr. 5, p. 141 (M. NĂDEJDE); *Cuget Clar* IV (1939/40), 608 (N. IORGA); *Arhivele Otteniei* XIX (1940), 368 (C. D. FORT[UNESCU]).

922. FRUNZETTI, ION. *Motive originare naturaliste în geometrismul artei decorative populare româneşti*. (Revista Fundaţiilor Regale X (1943), III, 355—364).

923. GOLESCU, MARIA. *Friza de călăreţi dela Vioareşti*. Motivul de inspiraţie al zugravului a fost, probabil, Alexandria. (Artă şi Tehnică Grafică, Caetul 9 (1939), 37—39).

924. GOLESCU, MARIA. *Simbolica animală în sculptura veche bisericească*. (Revista Fundaţiilor Regale VI (1939), II, 600—607).

925. *GRECEANU, OLGA. *Renaşterea picturii româneşti*. Bucureşti, 1939. Mon. Of. Imprimeria Naţională, 4^o, 16 p.

926. I[ON] S[IMIONESCU ?]. *Muzeul săsesc al Ţării Bârsei*. (Natura XXIX (1940), 84).

927. IORGA, N. *Ţări româneşti în forma lor de artă populară şi religioasă*. (Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice XXXIII (1940), Fasc. 104, 49—67).

928. *IVANCA, ENDRE. *Die rumänische Holzkirchen in Siebenbürgen und das Malerbuch vom Berge Athos*. Ungarn, Ian. 1942. Menţ. *Deutsche Forschung im Südosten* I (1942), 668—669 (GUSTAV TREIBER).

929. LENGHEL-IZANU, PETRE. *Alimentaţia şi îmbrăcămintea în Bârsana, Maramureş*. (Sociologie Românească IV (1939), 271—275).

930. MĂRCULESCU-DUNĂRE, TH. *Pescarii din Turtucaia*. (Sociologie Românească IV (1939), 243—252).
931. MUNTEANU, ION. *Portul național în viața neamului. Generalități*. (Bucovina Literară III (1943), Nr. 56, p. 5).
932. MUȘLEA, ION. *Muzeul Astreii*. [Conferință]. Și despre piesele de artă populară [Sibiu, 1942. Dacia Traiană], 8^o, 6 p. (Extras din *Transilvania* LXXII (1942), 130—135).
933. MUȘLEA, ION. *Xilografurile țărănilor români din Ardeal*. București, 1939. Mon. Of. Imprimeria Națională, 4^o, 24 p. 44 fig. în text. (Extras din *Artă și Tehnică Grafică*, Caetul 8, 1938/39, p. 35—56). Rec. elog. *Gând Românesc* VII (1939), 480—482 (GH. PAVELESCU); Menț. elog. *Revista Istorică Română* IX (1939), 29—30 (I. C. CAZAN); Menț. *Revista Istorică* XXV (1939), 288 (N. IORGA); Req. *Ethnographia* LI (1940), 103 (HAÁZ FERENC); *Deutsche Zeitung* (Cluj), Nr. 392—1940 (L. NETOLICZKA).
934. NEDA, IOAN M. *În legătură tot cu pictura pe sticlă*. Prezintă 6 icoane aflate în Cugir-Hunedoara. *Revista Istorică Română* XI—XII (1941—1942), 372—375).
935. NICULESCU, TEODORA. *Costumul din Rociu*. (Sociologie Românească IV (1942), 475—479).
936. NICULESCU-VARONE, G. T. *Albumul cu modele de cusături naționale românești*. (Bibliografie) 1893—1939 București, 1939. Tip. „Graiul Românesc”, 8^o, 16 p.
937. NICULESCU-VARONE, G. T. *Costumele naționale din România întregită*. II. București, 1940. Editura ziarului „Universul”, 8^o, 96 p. Cu 25 fotografii în text. Lei 40.— Menț. *Arhivele Olteniei* XIX (1940), 362 (C. D. FORT[UNESCU]).
938. OLINĂSCU, MARCEL. *Luxul rural*. (Fragment din „Portul țărănesc din județul Arad”). (Societatea de Măine XVI (1939), 110—112).
939. OLINESCU, MARCEL. *Portul sătenilor din regiunea Șiria, județul Arad*. (Sociologie Românească IV (1939), 275—280).
940. OPRESCU, GH. *Arta țărănească: zugrăveala*. (Viața Românească XXXI (1939), Nr. 3, p. 103—106).
941. OPRESCU, G. *Despre o cămașă coptă din Muzeul Cincuantenarului din Bruxelles* (Fragment dintr-o comunicare la Academia Română). Broderia și croiala atât de asemănătoare cu cele dela cămășile românești presupun un străvechi obicei comun. *Convorbiri Literare* LXXII (1939), 1784—1792).
942. OPRESCU, GH. *Peasant art in Rumania*. Bucharest, 1939. M. O. Imprimeria Națională, 4^o, XII+243 p. (Rumanian Academy. Rumanian Studies II). Rec. *Revue Historique* XVII (1940), Nr. 10—12 (N. IORGA).
943. OPRESCU, G. *Probleme românești de artă țărănească*. București, 1940. M. O. Imp. Națională, 8^o, 15 p., IX pl. (Ac. Rom. Literare, S. III. T. IX. Mem. 7). Menț. *Revista Istorică* XXVIII (1942), 118 (N. IORGA); *Viața Românească* XXXII (1940), Nr. 3, p. 158—159 (F.).
944. OPRESCU, G. *Scoarțe românești*. Scurtă descriere a covoarelor basarabene și oltenesti și aprecieri de ordin general. (Convorbiri Literare LXXII (1939), 294—298).
945. PANAITESCU, GH. N. *Portul românesc dovadă a unității naționale*. București, [1943]. „Bucovina”, I. E. Torouțiu, 8^o, 19 p. (Extras din *Convorbiri Literare* LXXVI (1943), 256—272).
946. PAVELESCU, GH. *Contribuții pentru cunoașterea picturii pe sticlă la Români din Transilvania*. (Apulum I (1939—42), 285—295, XVII pl., 33 reproduceri).
947. PETRANU, CORIOLAN. *L'art roumain de Transylvanie*. Vol. I. Texte. Bucarest, 1938. M. O. Imprimeria Națională, 8^o, 96 p. (Extras din „La Transilvanie”). Rec. anal. elog. *Gând Românesc* VII (1939), 98—102 (GH. PAVELESCU).
948. PETRANU, CORIOLAN. *Conservarea, restaurarea bisericilor de lemn și edificarea bisericilor noi în jud. Hunedoara*. (Transilvania LXXII 1941), 626—632).

949. PETRANU, CORIOLAN. *Crucile de drum din jud. Hunedoara. (Lucaefărul-Sibiu II (1942), 410—412, 1 pl.).*

950. PETRANU, CORIOLAN. *L'influence de l'art populaire roumain sur les autres nationalités de Transylvanie et sur les peuples voisins. Contributions complémentaires.* București, 1939. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 20 p. (Extrait de la Revue de Transylvanie V (1939), 43—60).

951. PETRANU, CORIOLAN. *Nouvelles discussions sur l'architecture de bois de la Transylvanie.* București, 1939. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 20 p. Extrait de la Revue de Transylvanie IV (1938), 309—327.

952. PETREA DASCĂLUL [= P. OLARU]. *Privești asupra vieții sufletești a satului. (Transilvania LXX 1939), 41—48).*

953. * PETRESCU-BURLOIU, I. *Portul locuitorilor de pe Valea Sfănicului-Buzău.* București, 1941. 8^o, 24 p. 10 fig. 2 pl.

954. POPA, ATANASIE. *Biserici de lemn din Transilvania. (Bul. Inst. Social Banat-Crișana X. (1942), 381—402, 28 fig. Menț. elog. Revista Teologică XXXIII (1943), 393—395 (NICODIM BELEA).*

955. POPESCU-VĂLCEA, G. *Contribuții la iconografia simbolului sfintei Euharistii. Părerii nouă în explicarea temei iconografice „Mântuitorul și viața de vie”. Biserica Ortodoxă Română LXI (1943), 86—107).*

956. RACOVEANU, G. *Gravura în lemn dela Mănăstirea Neamțu.* București, 1940. „Fundatia Regală pentru literatură și artă”, 4^o, 45 p. + LX pl. Menț. elog. Lucaefărul-Sibiu I (1941), 78—79 (GHERGHINESCU VANIA); Rec. Universul Literar XLIX (1940), Nr. 51, p. 2 (C. FĂNTĂNERU); Menț. elog. Transilvania LXXIII (1942), 62—63 (CORIOLAN PETRANU).

957. RUMANISCHE Volkskunst. [București], f. a. Marvan, 8^o, [36] p. Album de propagandă. Vezi Nr. 907.

958. SĂNDULESCU-VERNA, C. *Sfânta împărtășanie în iconografie. (Biserica Ortodoxă Română LVI (1938), Nr. 11—12, p. 176—181). Rec. crit. Revista Istorică Română IX (1939), 487—488 (I. C. CAZAN).*

959. SECOȘAN, ELENA. *Izvoade alămăjene. Despre portul popular; și 14 planșe. (Rev. Inst. Social Banat-Crișana VIII (1940), 115—133; 339—343).*

960. SELAGIAN-BUTEAN, ANGELA. *Portul și industria casnică din plășile Beiuș și Vășcău (județul Bihor). (Transilvania LXXIII (1942), 939—948).*

961. SIMONESCU, DAN. *O icoană a Sfântului Sisoie. Descoperită de autor și reprodușă. (Cuget Moldovenesc XII (1943), Nr. 1—2, p. 113—115).*

962. SIMONESCU, DAN. *Originea unor teme iconografice românești. Motive din: Alexandria, Fiziolog, etc. în vechea noastră pictură bisericească. (Inst. de Ist. Rom. „A. D. Xenopol”, Comunicări, Bul. Nr. 3 (1942), 43—53).*

963. SLĂTINEANU, BARBU. *Ceramica dela Cotnari. (Revista Fundațiilor Regale VI (1939), II, 566—582 — urmare).*

964. SLĂTINEANU, BARBU. *Ceramica românească.* București, 1938. M. O. Imprimeria Națională, 8^o, 230 p. 74 fig. în text, 5 planșe colorate, 54 planșe în negru, 3 hărți. Lei 240.— Rec. Ethnographia LI (1940), 259—263 (Vári Miklós); Siebenbürgische Vierteljahrsschrift LXIV (1941), 284—286 (IULIUS BIELZ).

965. SLĂTINEANU, BARBU. *Figurine în ceramică de tradiție preistorică.* București, 1939. Mon. Of. Impr. Națională, 8^o, 6 p. cu 11 reproduceri fotografice. (Extras din Artă și Tehnică Grafică, Caetul 7, 1938/39, p. 30—34).

966. TOHĂNEANU, ALEXANDRU. *Fenomenul artistic românesc.* București, 1943. Tiparul Universitar, 8^o, 14 p. (Extras din Revista de Pedagogie XIII, Nr. 3—4). Despre arta populară în general.

967. *TZIGARA-SAMURCAȘ, AL. *Covorul oltenesc*. București, 1942. *Scrisul Românesc*, 4^o, 42 p. numeroase ilustrații. Lei 1000.— Menț. crit. *Revista Istorică Română* XIII (1943), Fasc. IV, p. 138—139 (D. BODIN); Menț. *Arhivele Olteniei* XXIII (1943), 387—388 (C. D. FORT[UNESCU]).

968. TZIGARA-SAMURCAȘ, AL. *Muzeul Național Carol. Și despre secția de artă țărănească*. (Convorbiri Literare LXXV (1942), 169—178).

969. TZIGARA-SAMURCAȘ, AL. *Die Säule am rumänischen Bauernhaus. Volkswerk, Jahrbuch des Staatlichen Museums für deutsche Volkskunde* 1941, 116—122.

970. TZIGARA-SAMURCAȘ, AL. *Survivances préhistoriques dans l'art du paysan roumain*. ([Travaux du] XVII-e Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Pré-historique. Buc. 1939, p. 428—430).

971. VULCĂNESCU, ROMULUS. *O revelație oltenească: troița insemn solar*. (Ramuri XXXIX (1943), 240—244).

XIV. MUZICĂ ȘI COREOGRAFIE POPULARĂ

972. ALEXANDRU, TIBERIU. *Muzica populară bănățeană*. Notă monografică (cu un Catalog al înregistrărilor din „Arhiva de Folklore a Soc. Compozitorilor Români”). București, [1943]. Tip. „Lupta” N. Stroilă, 8^o, 81 p. Lei 120.—

973. ALIC, VIOREL. *Doină (Ghelar-Hunedoara)*. Cu melodie. (Hunedoara Noastră I (1942/43), Nr. 1, p. 1).

974. BĂRLEA, OVIDIU. „Conservatorul” de lăutari din Rociu. (Sociologie Românească IV (1942), 471—475).

975. BOBULESCU, C. *Muzica în Muntenia. Lăutarii în manuscrise, tipărituri și în vechile zgrăvelii ale bisericilor din Muntenia*. În vol. „Muzica românească de azi”, București, 1939, p. 602—669.

976. BRĂILOIU, CONST. *Străinii despre muzica noastră*. (Revista Fundațiilor Regale VI (1939), I, 191—200).

977. BRATU, TEODOR. *Săracă inima mea*. Doină (Drăghiceanu-Vlașca). Cu melodie. (Tineretă-lăși IV (1940), 315).

978. BREAZU, ION. *Port, dans și cântec în programul Astei*. (Transilvania LXX (1939), 77—82).

979. BREAZUL, G. *Concursurile de coruri și fanfare ale Societății „Tinerimea Română”*. În vol. „Muzica românească de azi”, București, 1939, p. 1017—1022.

980. BREAZUL, G. *Corurile școlare și concursurile „Tinerimii”*. (Revista Societății Tinerimea Română LVIII (1939), Nr. 2, p. 65—71).

981. BREAZUL, G. *Muzica românească de azi*. În vol. „Muzica românească de azi”, București, 1939, p. 21—596).

982. BREAZUL, G. *Patrium carmen. Contribuții la studiul muzicii românești*. București, 1941. Tip. Marvan, 8^o, XX + 747 p. Lei 2000.— (Melos. Culegere de studii muzicale, scoasă de G. Breazu). Menț. elog. *Transilvania* LXXII (1941), 515 (ION MUȘLEA).

983. BREDICEANU, TIBERIU. *Muzica în Transilvania*. București, [1940]. Tip. Marvan, 8^o, 15 p. (Extras din vol. „Muzica românească de azi”, București, 1939, p. 729—741).

984. CÂNTECE românești pentru școala primară. București, 1943. Tip. „Bucovina”, I. E. Torouțiu, 8^o, 263 [—265] p. Lei 200.— Și populare cu melodii.

985. CHIDNA, EUGEN. *Muzica populară ardeleană. Doina. Teritoriul dialectale*. (Bucovina Literară III (1943), Nr. 41, p. 7).

986. CHINDA, EUGEN. *Muzica populară românească. Caracteristice generale*. (Bucovina Literară III (1943), Nr. 40, p. 6).

987. CIORTEA, TUDOR. *Ardelenii în muzică*. [Conferință]. Și despre muzica populară. (*Transilvania* LXXIII (1943), 596—602).
988. CIORTEA, TUDOR. *Destinul în muzica populară* (*Curentul Literar, Seria II, A. II* (1940), Nr. 78, p. 6).
989. CODREA, G. *Concursul de coruri și dans dela 24 Ianuarie 1939*. Organizat de Astra-Făgăraș. (*Învățământul Primar XVI* (1939), Nr. 3, p. 13—15).
990. CRIȘAN, ION T. *Folklor muzical din comuna Ohaba-Bistra [-Severin]*. (Rev. *Inst. Social Banat-Crișana IX* (1941), 345—355).
991. CULEA, AP. D. *Corurile Căminelor Culturale*. În vol. „*Muzica românească de azi*”, București, 1939, p. 1023—1025).
992. DAVID, DUMITRU și GHEORGHE DANDESCU. *Coruri religioase și populare pentru șezători și serbări școlare*. Culese și orânduite de —. Piatra-Neamț, 1939. Tip. „Gh. Asachi”, 8^o, 28 p.
993. DOBRESCU, AL. *12 jocuri românești*. București, [1939]. Tip. „Eminescu”, 8^o, 22 p. Lei 20.—
994. DRĂGOI, SABIN V. *Monografia muzicală a cumunei Belinț [-Banat]. 90 melodii cu texte culese, notate și explicate*. Craiova, [1943]. Edit. Scrisul Românesc, 8^o, 157 p. Lei 480.—
995. DUMITRESCU-BISTRIȚA, GH. N. *Dealul-i deal (variantă) (Pecica-Arad)*. (*Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XVI* (1942), Nr. 8, p. 39).
996. DUMITRESCU-BISTRIȚA, GH. N. *Blestemul (doină)*. (*Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XXIII—XIV* (1940), Nr. 2—3, p. 62 — Fără informator).
997. DUMITRESCU-BISTRIȚA, GH. N. *De-aș trăi. Tu te duci, bade ...* (*Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XII* (1939), Nr. p. 30 ; Nr. 4, p. 38 — Fără informator).
998. FLINȚIU, C. I. *Coreografie românească (Fecioreasca, învârtita, călușarii și alte jocuri naționale din Ardeal cu zăcăturile și strigăturile lor)*. Târgoviște, 1936. Tip. „Dâmbovița”, 8^o, 98 p., 2 f., 2 pl. Lei 80.—
999. FRIEDWAGNER, MATHIAS. *Rumänische Volkslieder aus der Bukowina. Liebeslieder. Würzburg, 1940*. Tip. Konrad Triltsch, 8^o, 582 p.
1000. G. D. *Jocul românesc. Generalități*. (*Bucovina Literară III* (1943), Nr. 56, p. 7).
1001. IGNATON, I. *Doina lui Lucaci, cântec popular cules și aranjat pentru cor mixt (Ormindea-Hunedoara)*. (*Știu VI* (1942, Nr. 1—3, p. 28—29).
1002. IGNATON, I. *Lung e drumul Clujului (Brăzești-Turda)*. Text și melodie. (*Știu V* (1941), Nr. 1, p. 25—26).
1003. ILCA, IULIU. *Raport coreografic din Ohaba-Bistra*. Descrie câteva jocuri vechi, iar pe altele le amintește doar cu numele. (Rev. *Inst. Social Banat-Crișana X* (1942), 122—126).
1004. IORGA, N. *Muzica românească de azi*. Despre muzica bisericească și populară. În vol. „*Muzica românească de azi*”, București, 1939, p. 13—20).
1005. LAKATOS, ISTVÁN. *A román népdal és irodalma (= Cântecul popular românesc și literatura lui)*. Budapest, 1939, 8^o, 85 p. (Apollo Könyvtár, 10 sz.). Menț. anal. *Lucafărul-Timișoara VI. Seria V* (1940), Nr. 1—3, p. 105—106.
1006. MUZICA ROMÂNEASCĂ de azi. *Cartea Sindicatului Artiștilor Instrumentiști din România, scoasă de Prof. P. Nițulescu președintele Sindicatului*. București, 1939. Tip. Marvan, 8^o, 1102 [—1103] p. Menț. *Revista Istorică XXVIII* (1942), 118—119 (N. IORGA).
1007. NICULESCU-VARONE, G. T. *Jocurile naționale românești*. București, 1938. Tip. ziarului „Universul”, 8^o, 335 p., 50 fotografii. Lei 80.— Menț. *Arhivele Olfeniei XVIII* (1938), 218 ; *Revista Istorică XXV* (1939), 93 (N. IORGA).

1008. OANCEA, NICOLAE. *Îndrumări practice pentru organizarea corurilor Căminelor Culturale*. (Căminul Cultural VII (1941), 238—240).
1009. ONIȘOR, TEODOR. *Concursul de jocuri, cântece și porturi, organizat de Despărțământul-Sibiu al „Astrei”*. (Transilvania LXXIV (1943), 787—789).
1010. PETRANU, CORIOLAN. *Épilogue de la discussion avec M. Béla-Bartók sur la musique roumaine. Articles de presse, opinions roumaines et étrangères*. (Revue de Transylvanie V (1939), 241—252).
1011. POPESCU, ION. *Frunzuliță de bujor (doină) (Celaru-Romanat)*. (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XVI (1942), Nr. 7, p. 33).
1012. RIEGLER-DINU, EMIL. *Das rumänische Volkslied. Eine musikwissenschaftliche Studie mit 162 Liederbeispielen und 2 Tabellen*. Berlin, 1940. Krafft și Drotleff, Sibiu, 8°, 171 p.
1013. RUNCU, I. *Excepțiuni metrice în muzica populară română*. (Bul. Inst. Român din Sofia I (1941), 63—83).
1014. RUSU, FILIMON. *Rumänische Volkslieder aus der Bucovina. Cum a luat naștere culegerea lui Friedwagner cu titlul de mai sus*. (Voința Școlii XIX (1942), Nr. 4, p. 25—27).
1015. RUSU, LIVIU. *Muzica în Bucovina*. București, 1940. Tip. Marvan, 8°, 49 p. Extras din vol. „Muzica românească de azi”, București, 1930, p. 781—827).
1016. * SANDU, G. și MORARIU. *Stejarii, horă răzășească*. Cernăuți, 1943.
1017. URȘU, NICOLAE. *Banatul muzical în ultimii zece ani*. (Lucașărul-Timișoara VI (1940), Nr. 5—6, p. 11—17).
1018. URȘU, NICOLAE. *Cântec de leagăn (popular) (Ohoba-Bistra-Severin)*. (Rev. Inst. Social Banat-Crișana VII (1939), 142).
1019. URȘU, NICOLAE. *Contribuțiuni muzicale la monografia comunei Măguri (jud. Cluj)*. Doine-Hore. (Lucașărul-Timișoara VI (1940), Nr. 4, p. 25—32).
1020. URȘU, NICOLAE. *Contribuțiuni muzicale la monografia comunei Măguri (jud. Cluj)*. Timișoara, 1940. „Tipografia Românească”, 8°, 71 p. 45 melodii populare. Menț. Contrapunct I (1941), Nr. 2, p. 17 (ION POGDA).
1021. URȘU, NICOLAE. *Contribuțiuni muzicale la monografia comunei Sârbova (jud. Timiș-Torontal)*. În „Monografia comunei Sârbova”, Timișoara, 1939.
1022. URȘU, NICOLAE. *Folklor muzical din Timoc*. (Rev. Inst. Social Banat-Crișana IX (1941), 250—258).
1023. URȘU, NICOLAE. *Monografia muzicală a comunei Ohoba-Bistra [—Severin]*. (Rev. Inst. Social Banat-Crișana IX (1941), 93—104).
1024. URȘU, NICOLAE. *O nuntă în Valea Almăjului (jud. Caraș)*. Descriere cu 20 de cântece și jocuri populare. Timișoara, 1940. Tipografia Națională, 8°, 32 p. Extras din Rev. Inst. Social Banat-Crișana VIII (1940), 469—494).
1025. VELCEANU, I. *Asociația corurilor și fanfarelor române din Banat*. În vol. „Muzica românească de azi”, București, 1939, p. 1007—1014.
1026. VIDU, ION. *12 coruri*. Craiova, 1943. „Scrisul Românesc”, 8°, 48 p. Lei 160.—
1027. VOINEA, MARIN RADU. *Concursul de coruri și jocuri românești [dela Ateneul Român și Teatrul Național, organizat cu ocazia congresului Căminelor Culturale din 7 și 8 Iunie 1939]*. (Căminul Cultural V (1939), 615—625).
1028. ZIEHM, ELSA. *Rumänische Volksmusik. Dargestellt an den Schallaufnahmen des Instituts für Laufforschung an der Universität Berlin von —*. Berlin-Hallensee, 1939, Max Hesses Verlag, 8°, VIII, 134 p. 1 f. (Beiträge zur Volksmusikforschung. Herausgegeben von D. Westermann Nr. 1).

XV. FOLKLOR AL POPOARELOR CONLOCUIŢOARE VECINE SAU STRĂINE.
FOLKLOR COMPARAT

1029. * ANTONI, ERHARD. *Deutsches Brauchtum im Südosten — das „Todastragen“ in Siebenbürgen.* (Südostdeutsche Landpost, I, 21 Mai 1941).
1030. * BAUMGARTNER, SÂNDOR. *Moldva, a magyarság nagy temetője (= Moldova, marele cimitir al maghiarimii).* Budapest, 32 p. Pentru folklor, nimic nou.
1031. BERNARDY, A. A. *Datini italiene comune cu cele ale poporului român.* Obiceiuri la Bobotează. (Bucovina Literară III (1943), Nr. 38, p. 7; Nr. 39, p. 7).
1032. BRANDSCH, GOTTLIEB. *Aufgaben der deutschen Volksliedforschung im Südosten.* (Deutsche Forschung im Südosten I (1942), 94—106).
1033. BRANDSCH, GOTTLIEB. *Ein Gedicht Johann Samuel Kesslers als Volkslied bis zur Gegenwart im Volksmund.* (Siebenbürgische Vierteljahrsschrift LXIV (1941), 234—238).
1034. BRANDSCH, GOTTLIEB. *Eine Erinnerung an Sachs von Harteneck im siebenbürgischen Volkslied.* (Deutsche Forschung im Südosten II (1943), 177—182).
1035. CAMARIANO, ARIADNA. *Motivul „Întoarcerea sofului înstrăinat“ în poezia neogreacă și română.* (Revista Fundațiilor Regale X (1943), I, 651—660).
1036. CHELCEA, ION. *Les „Rudari“ de Muscel. Contribution à l'étude des Tziganes.* București, 1943. Tip. „Cartea Românească”, 8^o, 52 p. (Extrait des Archives pour la Science et la Réforme Sociale XVI (1943), 81—130). Menț. anal. Revista Geografică Română V (1942), 157—159 (I. PETRESCU-BURLOIU).
1037. * CONNERT, EMO. *Der Deutsche Bauernhof in Rumänien.* (Südostdeutsche Landpost I, 7 Sept. 1941).
1038. ENDRES, JAKOB. *Märchen aus Nitzkydorf.* (Deutsche Forschung im Südosten I (1942), 607—619).
1039. FERENCZY LÁSZLÓ, MARCELLA. *Székely népmesék [= Povestii populare săcuiești].* Budapest, [1939]. Athenaeum, 8^o, 111 p.
1040. GEORGE-MUNTEANUL, CONST. *Literatura populară bulgară.* București, 1940. Tip. „Viitorul”, 8^o, 109 p. 8 pl.
1041. GOROVEI, ARTUR. *Popoarele balcanice în folklorul românesc.* București, 1942. Mon. Of. Imprimeria Națională, 8^o, 31 p. Lei 40.— (Ac. Rom. Litere. S. III, T. XI, M. 4). Menț. Cetatea Moldovei III (1942), Vol. V, Nr. 5, p. 257—258 (G. B.); Viața Basarabiei XI (1942), 442—443 (AUREL GEORGE STINO).
1042. GRECU, VASILE. *Un vechi motiv de folklor italian în românește.* București, 1943. M. O. Imprimeria Națională, 8^o, 35—45 p. (Extras din Revista Istorică Română XI—XII (1941—42)).
1043. GROȘOREAN, C. *Folklorul muzical maghiar după Bartok Béla.* (Rev. Inst. Social Banat-Crișana XI (1943), 335—336).
1044. GUNDA, BELA. *A déli Kárpátok román népi műveltségének balkáni kapcsolatairól (= Despre legătura cu Balcanii a civilizației populare românești din Carpații sudici).* (Ethnographia LII (1941), 37—44).
1045. HAÁZ, FERENC. *Udvarszéki femesterségek. 87 rajzzal és fényképpel. Holzarbeiten in Kom. Udvarhely (Auszug aus Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem — és régiségtárából II (1942). 72 p. 1 f. [Rezumat german].*
1046. HINZ, HERMANN. *Quellen zur Volks- und Heimatskunde der Siebenbürger Sachsen. Beiträge zur Kenntnis des Deutschtums in Rumänien,* hrg. von Rudolf Spek, Band I. Verlag S. Hirzel in Leipzig (gedruckt bei Krafft und Drolleff, Hermannstadt), 1940. VIII, 304 S. 4^o. Menț. Siebenbürgische Vierteljahrsschrift LXIII (1940), 253—254 (KARL KURT KLEIN).

1047. HOCKL, HANS WOLFRAM. *Volkstümliche Spiele aus dem Banat*. Timișoara, 1941. Tip. „Victoria”, 8^o, 25 [—28] p.
1048. IROAIE, PETRU. *Sulla poesia popolare italiana (In occasione di alcuni recenti studi)*. (Italica I (1941), 98—131).
1049. KAKASSY, ENDRE. *Erdélyi mesevilág [= Lumea poveștilor ardelenesti]*. Arad, 1943. Edit. Kakassy Endre și Molnár Árpád, 4^o, 71 p.
1050. KLINGLER, FRITZ. *Kinderzeit in Gross-Jetscha*. (Deutsche Forschung im Südosten I (1942), 436—442).
1051. MARTINIUC, CONST. I. *Cîteva aspecte din viața Huțulilor*. *Gospodăria, portul și viața lor*. Iași, 1939. Tip. „Brawo”, 8^o, 8 p.
1052. MARTINIUC, CONST. I. *Obiceiuri la nunțile huțule din munții Bucovinei*. (Revista Științifică „V. Adamachi” XXVII (1943), 128).
1053. NETOLICZKA, LUISE. *Aus dem Brauchtum der Burzenländer Sachsen*. (Sonderabdruck aus den „Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Muzeum” IV (1939), 14 p.).
1054. NETOLICZKA, LUISE. *Die Weihnachtsnacht der nordsiebenbürgischen Sachsen*. [Brașov], 1938. 4 p. (Sonderabdruck aus der „Kronstädter Zeitung”, N. 293, 1938).
1055. NETOLICZKA, LUISE. *Die siebenbürgische-sächsische Volkskunst*. Sibiu, 1941. Tip. „Mercur”, 8^o, 104—125 p. (Extras din „Siebenbürgische Vierteljahrsschrift” LXIV 1941). 104—125).
1056. NETOLICZKA, LUISE. *Die Tracht der Siebenbürger Deutschen in ihren Beziehungen zu Mittelalter und Vorzeit*. (Deutsche Forschung im Südosten I (1942), 362—390).
1057. OBREJA, ALEXANDRU TH. *Răspândirea Țiganilor în România*. Ar fi influențat literatura populară. (Revista Științifică „V. Adamachi” XXVIII (1942), 79—81).
1058. OREND, MISCH. *Mensch- und Trachtdarstellung in der Volkskunst der Deutschen in Siebenbürgen*. (Deutsche Forschung im Südosten II (1943), 294—322).
1059. OREND, MISCH. *Das Pfingskönigsfest in Siebenbürgen*. (Deutsche Forschung im Südosten I (1942), 458—461).
1060. OREND, MISCH. *Schnurren und Spässe aus Siebenbürgen*. Hermannstadt [1943]. Verlag H. Welther, 8^o, 148 p.
1061. OREND, MISCH. *Die Wertung der Volkskunst*. (Deutsche Forschung im Südosten I (1942), 598—606).
1062. PALOTAY, GERTRUD. *Erdély magyar népművészete [= Arta populară maghiară ardeleană]*. Budapest, 1940. Officina, 36 p., 32 plășe.
1063. PETRANU, CORIOLAN. *Monumentele politice maghiare din Transilvania și liti-giile româno-maghiare în domeniul istoriei artei*. (Lucafaurul-Sibiu (1942), 237—239).
1064. PISAROV, B. *Moartea lui Marko Kraljevici*. [Traducere din sârbește de —]. (Revista Fundațiilor Regale IX (1942), II, 170—174).
1065. ROTH, FRITZ. *Nordische Baukunst im vor- und frühgeschichtlichen Südost-europa*. (Deutsche Forschung im Südosten I (1943), 17—32, VIII tab.).
1066. SCHLAND, HELENE. *Zweihundert Jahre deutscher Kürschnerstickerei in Sieben-bürgen*. (Deutsche Forschung im Südosten II (1943), 147—162).
1067. SCHMIDTS, LUDWIG. *Muzica Germanilor din Rumânia*. București, [1940]. Tip. „Marvan”, 8^o, 11 p. (Extras din vol. „Muzica românească de azi”, București, 1939, p. 829—837).
1068. SEBESTYÉN, KÁROLY CS. *A székelyház eredete. Die Herkunft des Székler Hauses*. (Auszug aus Néprajzi Értésítő 1941). Budapest, 1941, 2 f., 55 p. (A Néprajzi Múzeum Füzetei 6). [Rezumat german].
1069. SEBESTYÉN, KÁROLY. *A székelykapuk pálmafája*. (Ethnographia L (1939), 296—300).

1070. *SIRUNI, H. DJ. *Legenda fetiței zidite. Baladă armeană tradusă în limba română.* (Ani. Anuarul de cultură armeană 1941, p. 243—246).

1071. ȘERBAN-CORNILĂ G. *Variante ungurești ale unor povești de Ion Creangă.* I. Traduce în românește „Bănuțul de diamant al cocoșelului”, cu o scurtă introducere, în care face comparație cu „Punguța cu doi bani” a lui I. C. II. Începutul basmului unguresc „Țiganul în raiu și iad”, cules în părțile Bihorului de Arany László, îl dă în rezumat, iar partea ultimă în traducere fidelă. Acesta prezintă asemănări cu „Dănilă Prepeleac”. *Învăjmântul Primar XVIII* (1941), Nr. 10, p. 11—16; Nr. 11, p. 20—24; Nr. 12, p. 21—27).

1072. SZENTMIKLŐSI, FERENC și VITA ZSIGMOND. *Magyar népmesék.* [= Povești populare ungurești]. Aiud, 1942. Tip. „Bethlen”, 8°, 76 [—77] p.

1073. *TEMPEANU, VIRGIL. *Ecouri din „Tristan și Isolde” germană, în poezia populară românească.* (Inmuguriri VI (1940), Nr. 9—10, p. 13—14).

1074. WEHNACHTSPIELE, *Neujahrswünsche und Dreikönigslieder aus dem Banat.* (Deutsche Forschung im Südosten II (1943), 163—176).

1075. WYMAN, E. *Un cântec al lui Wilhelm Tell cu melodie românească,* (Revista Arhivelor IV (1940), 160—161).

XVI. ALTE GENURI DE LITERATURĂ POPULARĂ (BOCETE, CIMILITURI, PROVERBE, JOCURI COPILĂREȘTI, ETC.).

1076. ALIC, VIOREL. *Bocet (Ghelar-Hunedoara).* Cu melodia. (Hunedoara-Noastră I (1942/43), Nr. 3, p. 1).

1077. ANDREI, A. *Jocuri de copii în Timoc (în satul Bălii); Pe marginea unor amintiri.* (Timocul IX (1942), I, 38—43).

1078. CAPRARU, I. [7] Ghicitori (Bivolari-Iași). (Tinereță-Iași IV (1940), 319).

1079. CIOBANU, AUREL. [3] Ghicitori (Băisești-Suceava). (Tinereță-Iași IV (1940), 319).

1080. COSTIN, LUCIAN. *Ghicitorile bănațene. Studii asupra folklorului bănațean.* Vol. III. Craiova, [1940]. Tip. Unirea, 4°, 67 p. Lei 40.—

1081. COȘERIU, EUGEN. *Material lingvistic și folkloric.* I. Cuvinte și forme. II. Expresii. III. Cuplete. IV. Formule pentru jocuri de copii. V. Date populare. VI. Credințe; superstiții, obiceiuri. VII. Descânțece. VIII. Jocuri de copii. IX. Expresii, cuplete, snoave în legătură cu diferite națiuni. (Revista Critică XIV (1940), 159—173).

1082. CULEA, AP. D. *Lângă leagăn. Pentru ședințele (lecțiile) cu fetele (și femeile).* Reproduce numeroase cântece de leagăn din diferite provincii, notate de G. Breazul, N. Ursul, și alții. (Căminul Cultural VII (1941), 157—170).

1083. DUMITRAȘCU, N. I. *Frânturi de limbă.* (Era Nouă VIII (1940), Nr. 2, p. 63).

1084. DUMITRAȘCU, N. I. *Vorbe și proverbe (Boureni-Dolj).* (Era Nouă VIII (1940), Nr. 1, p. 27—28; Nr. 2, p. 52).

1085. DUMITRESCU-BISTRIȚA, IOSIF N. [22 Proverbe]. (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XII (1939), Nr. 7, p. 64 — Fără informator).

1086. EPURE, GH. [4] Ghicitori (Trușești-Botoșani). (Tinereță-Iași V (1941), 55).

1087. GHERMAN, TRAIAN. *Jocurile copiilor. 12 jocuri.* (Satul și Școala VIII (1938/39), 114—116).

1088. GHICITORI. (Zorile Romanaiilor XVII (1943), Nr. 5—7, p. 20 — Fără informator).

1089. [4] GHICITORI (jud. Iași). (Tinereță-Iași V (1941), 93).

1090. [2 GHICITORI]. (Satul XI (1941), Nr. 123, p. 11 — Fără informator).

1091. GÎLCESCU, T. *Folklor din Gorj. Bocete. (Grai și Suflet VII (1937), 249—270).*
1092. GLOSAR. *Lămurirea zicerilor rare. (Zorile Romanaiilor XV (1941), Nr. 1—2, p. 9—11).*
1093. GRIGORAȘ, CONST. [9] *Ghicatori (Orășeni-Botoșani). (Frângurele XII (1939), 1225).*
1094. HURDEA, SEVER. *Bocete culese dela Floarea Turșan, din comuna Zagna, jud. Năsăud. Sibiu, 1940. Tip. Dacia Traiană, 16°, 62 p. (Bibl. pop. a Asociațiunii „Astra”, Nr. 267).*
1095. LUNGU, ȘTEFAN V. [11] *Ghicatori (Valea Glodului-Baia. (Tinereță-Iași VII (1943), 106).*
1096. LUNGU, ȘTEFAN V. [8] *Proverbe și zicători (Valea Glodului-Baia). (Tinereță-Iași VII (1943), 40).*
1097. MĂCĂUȚĂ, EMIL. *Ghicioare (Balșa-Iași). (Tinereță-Iași IV (1940), 319).*
1098. MANOLE, VASILE. *Superstiții din satul Mărgineni, jud. Neamț. (Apostolul VI (1940), Nr. 1—2, p. 52—53).*
1099. MANOLIU, HARALAMBIE. [8] *Proverbe (Stănțești-Botoșani). (Frângurele XII (1939), 1224).*
1100. MĂNIȚIU, I. *Băbărușa. Cântec pentru ploaie (Vărădia de Mureș (-Arad). (Viața Ilustrată VI (1939), 17).*
1101. MARCU, CONST. *Credințe (Săveni-Dorohoi). (Tinereță-Iași V (1941), 48).*
1102. MARCU, CONST. [10] *Zicători (Săveni-Dorohoi). (Tinereță-Iași V (1941), 16).*
1103. MIREA, ILIE I. *Colecție de ghicatori (cimilituri) pentru șezători. București, 1940. Tip. Cugetarea, 8°, 101 p. (Cartea copilului, Nr. 14).*
- rești, 1943. Tip. Cugetarea, 8°, 101 p. Lei 75.— (Cartea Copilului Nr. 14).
1104. MIREA, ILIE I. *Colecție de ghicatori (cimilituri) pentru șezători. Ed. II. Bucu-*
1105. M[ORARIU], L[ECA]. [2] *Cimilituri (Vârful Câmpului-Dorohoi). (Făt-Frumos XVI (1941), 188).*
1106. NEAGU, GH. I. *Ghicatori din Ialomița și Teleorman. Roșiorii de Vede, 1939. Tip. Lumina Poporului, 16°, 76 p. Lei 12.—*
1107. PĂSCU, SPERANȚA. *Material folkloric (cimilituri, ghicatori, zicători, expresii). Cules de elevele Școlii Normale de fete Iași. (Revista Critică XIII (1939), 39—42).*
1108. PAVELEA, IOAN S. *Din bătrâni. Proverbe. Tribuna Ardealului II (1941), Nr. 360, p. 2).*
1109. POPOVICI, GHEORGHE. *Proverbe, obiceiuri și credințe, ghicatori, chiuituri (Hudești-Dorohoi). (Frângurele XIII (1940), 15—16).*
1110. POPU-CÂMPEANU, ION. *Credințe despre animale. Superstiții. (Natura XXXI (1942), 101—103).*
1111. [2] *PROVERBE (jud. Botoșani). (Tinereță-Iași V (1941), 93).*
1112. [23] *PROVERBE. (Carpății XI (1943), 78, 115, 176 — Fără informator).*
1113. *PROVERBE ALESE. București, 1940. Editura Cartea Neamului, 8°, 26 p., 1 f.*
1114. *PROVERBE ȘI ZICĂTORI. (Zorile Romanaiilor XVII (1943), Nr. 5—7, p. 18 — Fără informator).*
1115. PULPAȘ, MARIANA. *Despre proverbe. (Contrapunct I (1941), Nr. 2, p. 4—7).*
1116. PUNGĂ, VERONICA. *Bocet de mamă. Priveghiul. (Oniceni-Baia). (Tinereță-Iași VII (1943), 105).*
1117. RADINSCHI, CONST. [3] *Ghicatori (Brăiești-Dorohoi). (Frângurele XII (1939), 1244).*
1118. RUSU, IOAN. *Ghicioare (Mociu-Cluj). (Tinereță-Iași IV (1940), 319).*

1119. SALA, VASILE. *Bocete*. București, f. a. „Editura Noastră”, 8^o, 16 p. (Biblioteca Vașcăului 49).
1120. SANDU-TIMOC, C. *Frânturile din județul Vidin*. (Revista Asociației Învățătorilor Mehedințeni XIII—XIV (1940), Nr. 9—10, p. 40).
1121. SIMCELESCU, SAICHE I. *Ghicitoare*. (Satul XI (1941), Nr. 127—128, p. 21 — Fără informator).
1122. URSACHI, IOAN. [15] *Ghiciitori (Cuza-Vodă-Roman)*. (Tinereță-lași IV (1940), 320).
1123. VELEA, AUREL A. *Creștințe și obiceiuri cuvioase*. Sibiu, 1941, 16^o 48 p. Lei 5.— (Bibl. pop. a Asociațiunii „Astra” Nr. 270).

XVII. PĂSTORITUL

1124. CHELCEA, ION. *Câteva considerațiuni în legătură cu vieaja păstorească din Borlovenii Vechi și Pătaș-Careș*. (Societatea de Măine XVI (1939), 142—144).
1125. CHELCEA, I. *Cercetări etnografice. Creșterea vitelor în vieaja locuitorilor din Pătaș și Borlovenii-Vechi (Caraș)*. (Revista Geografică Română II (1939), fasc. I, 14—21, 4 fig. 2 plașe).
1126. GHELASE, ION I. *Păstori bârșani. Element de expansiune și unitate economică, națională și socială în trecutul nostru românesc*. (Însemnări leșene V (1940), Vol. XIII, p. 97—102).
1127. GHELASE, ION I. *Păstorii români păstrătorii românismului și întregirii neamului românesc*. București, 1941. Tip. I. C. Văcărescu, 8^o, 42 p. Lei 80.—
1128. GHELASE, ION I. *Les pâtres „Bârșani” comme facteurs d’expansion économique et nationale dans l’histoire de la Roumanie*. Brașov, 1941. Tip. „Unirea”, 11 p.
1129. HERSENI, TRAIAN. *Probleme de sociologie pastorală*. București, 1941. Mon. Of. Impr. Statului, 8^o, 219 [—220], Lei 200.— (Bibl. de Sociologie Etnică și Politică. Studii și Cercetări 9).
1130. MOGA, I. *Les bergers „Mărgineni”. Un chapitre de l’histoire économique des Roumains de Transylvanie*. București, 1939. M. O. Impr. Națională, 8^o, 24 p. (Extras din Revue de Transylvanie V (1939), 202—232).
1131. MORARIU, TIBERIU. *Material etnografic și folklor ciobănesc din Munții Rodnei*. Bistrița, 1939. Tip. „Minerva”, 8^o, 50 p. (Extras din Vatra V (1939), 137—186).
1132. POPP, MARA N. *Păstoritul în câmpie în cadrul vieții pastorale românești în genere*. (Lucrările Institutului de Geografie Cluj (Timișoara) VII (1942), 283—310. 5 fig., 1 pl., cu un rezumat în l. franceză).
1133. RETEGANUL, GH. *Păstoritul în Dâmbovnic*. (Sociologie Românească IV (1942), 433—444).
1134. TULESCU, VASILE. *Români din Banat și raporturile lor cu populația alogenă. Contribuțiuni de antropogeografie și etnografie. Partea II-a : așezările omenești. Despre originea și evoluția satelor, hodajilor, sălașelor și stânelor*. (Bul. Soc. Reg. Rom. de Geografie LXI (1942), 205—258, cu un rezumat german (p. 259—264), 2 pl.).

REVISTELE DESPOIATE

1. Apostolul (Piatra-Neamț)
2. Archivio per la racc. delle trad. pop. ital.
3. Archivum Romanicum
4. Arhiva (Iași)
5. Arhiva Românească
6. Arhiva Someșeană
7. Arhivele Olteniei
8. Artă și Tehnică Grafică
9. Athenaeum
10. Balcania
11. Basarabia Literară
12. Biserica Ortodoxă Română
13. Bugeacul
14. Buletinul Cărtii Românești
15. Bul. Comisiunii Monumentelor Istorice
16. Bul. Inst. de Filologie Rom. „Al. Philippide”
17. Bul. Institutului Român din Sofia
18. Bul. Soc. Reg. Rom. de Geografie
19. Carpații
20. Căminul Cultural
21. Cele Trei Crișuri
22. Cercetări Literare
23. Cetatea Moldovei
24. Conferința
25. Contrapunct
26. Convorbiri Literare
27. Cuget Clar
28. Cuget Moldovenesc
29. Cultura Creștină
30. Curierul Echipelor Stud.
31. Curentul Literar
32. Curțile Dorului
33. Din Trecutul Nostru
34. Ephemeris Dacoromana
35. Era Nouă
36. Erdélyi Múzeum
37. Ethnographia
38. Ethnos
39. Familia
40. Făt-Frumos
41. Flamuri
42. Foaia Învățătorului
43. Frângurele (Șendriceni-Dorohoi)
44. Gazeta Ilustrată
45. Gând Românesc
46. Gândirea
47. Ion Maiorescu
48. Însemnări Ieșene
49. Învățământul Primar
50. Junimea Literară
51. Langue et Litterature
52. Lanuri
53. Luceafărul (Timișoara)
54. Luceafărul (Sibiu)
55. Luceafărul (Sibiu)
56. Meșterul Manole
57. Mlădițe
58. Moldova Nouă
59. Mugurul
60. Natura
61. Ogorul Școalei
62. Orizonturi
63. Pagini Literare
64. Plaiuri Hunedorene
65. Preocupări Literare
66. Primăvara Banatului
67. Ramuri
68. Revista Arhivelor
69. Revista Asoc. Învățătorilor Mehedințeni
70. Revista Bucovinei
71. Revista Critică
72. Revista Cursurilor și Conferințelor
73. Revista de Filosofie
74. Revista de Pedagogie

- | | |
|---|---------------------------------|
| 75. Rev. Fundațiilor Regale | 95. Școala și Viața |
| 76. Rev. Geografică Română | 96. Școala și Viața Ilfovului |
| 77. Revista Limbii și Culturii Germane | 97. Știu (Deva) |
| 78. Rev. Inst. Social Banat-Crișana | 98. Studii Italiene |
| 79. Revista Istorică | 99. Studii Literare |
| 80. Revista Istorică Română | 100. Timocul |
| 81. Rev. Soc. Tinerimea Română | 101. Tinereță-lași |
| 82. Rev. Științifică V. Adamachi | 102. Transilvania |
| 83. Revista Teologică | 103. Tribuna Ardealului (Cluj) |
| 84. Revue de Transylvanie | 104. Universul Literar |
| 85. Revue Historique | 105. Vatra |
| 86. Satul | 106. Vestitorul Satelor |
| 87. Satul și Școala | 107. Viața Basarabiei |
| 88. Scântea | 108. Viața Ilustrată (Cluj) |
| 89. Siebenbürgische Vierte'jahrsschrift | 109. Viața Românească |
| 90. Symposion | 110. Voința Școalei |
| 91. Societatea de Mâine | 111. Vremea Școlii |
| 92. Sociologie Românească | 112. Zalmoxis |
| 93. Școala Albei | 113. Zeitschrift für Volkskunde |
| 94. Școala Noastră (Slatina) | 114. Zorile Romanaiilor |